

**BERGISCHE
UNIVERSITÄT
WUPPERTAL**

Fakultät für Wirtschaftswissenschaft

—

Schumpeter School of Business and Economics

Fernstudiengang Arbeits- und Organisationspsychologie
(M. A.)

Masterarbeit

Potenziale beruflicher Netzwerke
für queere Migranten aus der Perspektive
des Social Identity Approachs am Beispiel von
schwulen (Spät-)Aussiedlern.

Name:	Konstantin Pabst
Anschrift:	Luxemburger Str. 124, 50939 Köln
Matrikelnummer:	892154
Datum der Themenstellung:	24.05.2024
Abgabedatum:	23.09.2024
Betreuer und Erstgutachter:	Dr. Peter Görg
Zweitgutachter	Prof. Dr. Rainer Wieland

Inhalt

1	Einleitung	1
2	Soziale Netzwerke	3
2.1	Definition	3
2.2	Funktionen	4
2.3	Sozialkapital.....	4
2.4	Soziale Homophilie	5
2.5	Soziale Netzwerke von Minderheiten.....	6
3	Social Identity Approach	8
3.1	Einführung.....	8
3.2	Die Theorie der sozialen Identität	8
3.2.1	Das Paradigma der minimalen Gruppen	8
3.2.2	Soziale Kategorisierung.....	10
3.2.3	Soziale Identität	10
3.2.4	Sozialer Vergleich.....	10
3.2.5	Psychologische Distinktheit	10
3.2.6	Eigengruppenbevorzugung.....	10
3.3	Die Theorie der Selbstkategorisierung.....	11
3.3.1	Soziale Kategorien.....	11
3.3.2	Depersonalisierung.....	12
3.3.3	Salienz	12
4	Multiple soziale Identitäten	14
4.1	Grundlagen	14
4.2	Arten	14
4.3	Folgen	16
4.4	Umgangsstrategien.....	17
4.4.1	Theoretische Hintergründe	17
4.4.2	Grundmuster.....	18
4.4.3	Ansätze zur Strategiewahl	19
5	Queere Migranten	23
5.1	Minderheiten und die Arbeitswelt.....	23

5.2	Studien aus den USA.....	24
5.3	Studien aus Deutschland	26
5.4	Sonstige Studien.....	26
6	Untersuchungsmethode.....	27
6.1	Methoden der Diskriminierungsforschung	27
6.1.1	Definitionen.....	27
6.1.2	Korrespondenzstudien.....	28
6.1.3	Onlineexperimente.....	29
6.2	Konkretisierung der Forschungsfrage.....	30
6.3	Untersuchungsdesign	31
6.3.1	Verfahren	31
6.3.2	Bewerberprofil.....	32
6.3.3	Gehaltsempfehlung.....	33
6.3.4	Qualifikationsbeurteilung	33
6.3.5	Homophilie.....	33
6.3.6	Ethnizität	33
6.3.7	Migrationserfahrung.....	34
6.3.8	Sprache	34
6.3.9	Sexuelle Identität	34
6.3.10	Alter und Bildung	34
6.3.11	Beruflicher Hintergrund.....	34
6.4	Hypothesenableitung	35
6.4.1	Eigengruppenbevorzugung.....	35
6.4.2	Wahrgenommene Ähnlichkeit.....	35
6.4.3	Ethnische Zugehörigkeit	36
6.4.4	Sexuelle Identität	36
6.4.5	Intersektion	37
6.4.6	Weitere Variablen	38
6.4.7	Zusammenfassung	38
7	Ergebnisse.....	38
7.1	Stichprobe.....	38
7.1.1	Ausgangstichprobe	38
7.1.2	Bereinigte Stichprobe	39
7.2	Deskriptive Statistiken.....	41

7.2.1	Gehaltsempfehlung.....	41
7.2.2	Qualifikationsbeurteilung	43
7.2.3	Wahrgenommene Ähnlichkeit.....	43
7.2.4	Migrationserfahrung.....	44
7.2.5	Sprache	45
7.2.6	Bildung.....	46
7.2.7	Alter	46
7.3	Hypothesenüberprüfung	46
7.3.1	Eigengruppenbevorzugung.....	46
7.3.2	Statistische Diskriminierung.....	48
7.3.3	Ethnische Zugehörigkeit	50
7.3.4	Sprache	52
7.3.5	Sexuelle Identität	53
7.3.6	Intersektion	53
7.3.7	Weitere Variablen	55
8	Diskussion	58
8.1	Zentrale Erkenntnisse	58
8.1.1	Einflussfaktoren auf die Gehaltsempfehlung	58
8.1.2	Eigengruppenbevorzugung.....	59
8.1.3	Einfluss der Qualifikationsbeurteilung.....	62
8.1.4	Einfluss der Bildung	63
8.2	Methodische Grenzen.....	63
8.2.1	Statistische Validität.....	63
8.2.2	Konstruktvalidität	63
8.2.3	Interne Validität.....	64
8.2.4	Externe Validität.....	65
9	Ausblick	66
10	Fazit	67
11	Literaturverzeichnis	68
	Erklärung zur selbständigen Anfertigung.....	75
	Anhang	76

Abbildungen

Abbildung 1: Abstraktionsniveaus der Selbstkategorisierung.....	11
Abbildung 2: Hybride Identität.....	15
Abbildung 3: Intersektion.....	15
Abbildung 4: Histogramm Gehaltsempfehlung.....	42
Abbildung 5: Histogramm Qualifikationsbeurteilung.....	43
Abbildung 6: Gehaltsempfehlung nach Ethnie (Boxplot).....	52
Abbildung 7: Gehaltsempfehlung nach ethnischer Ähnlichkeit (Boxplot).....	52
Abbildung 8: Gehaltsempfehlung nach sexueller Identität (Boxplot).....	53
Abbildung 9: Einflussfaktoren Gehaltsempfehlung.....	59

Tabellen

Tabelle 1: Rekrutierungsquellen in den sozialen Medien.....	31
Tabelle 2: Ethnie und sexuelle Identität der Probanden (Gesamte Stichprobe).....	39
Tabelle 3: Ethnie und sexuelle Identität der Probanden (Bereinigte Stichprobe).....	41
Tabelle 4: Die durchschnittlichen Gehaltsempfehlungen.....	42
Tabelle 5: Wahrgenommen Ähnlichkeit.....	44
Tabelle 6: Aufenthaltsdauer in Deutschland.....	44
Tabelle 7: Geburtsland.....	45
Tabelle 8: Alltagssprache.....	45
Tabelle 9: Ähnlichkeitsmaß für ethnische Ähnlichkeit.....	47
Tabelle 10: Ähnlichkeitsmaß für Ähnlichkeit in sexueller Identität.....	47
Tabelle 11: Korrelationen ethnische Ähnlichkeit und Gehaltsempfehlung.....	47
Tabelle 12: Partielle Korrelation ethnische Ähnlichkeit und Gehaltsempfehlung.....	48
Tabelle 13: Qualifikationsbeurteilung nach Ethnie (ANOVA).....	49
Tabelle 14: Qualifikationsbeurteilung nach Ethnie (Post-Hoc-Tests).....	49
Tabelle 15: Qualifikationsbeurteilung nach Ethnie (paarweise Vergleiche K-W-Test).....	50
Tabelle 16: Gehaltsempfehlung nach Ethnie (ANOVA).....	51
Tabelle 17: Gehaltsempfehlung nach Ethnie (Bootstrap).....	51
Tabelle 18: Regression für Gehaltsempfehlung mit Ähnlichkeitsmaßen.....	54
Tabelle 19: Regression für Gehaltsempfehlung mit Ähnlichkeitsmaßen (Koeffizienten).....	54
Tabelle 20: Regression für Gehaltsempfehlung mit Kontrollvariablen.....	55
Tabelle 21: Regression für Gehaltsempfehlung inklusive Kontrollvariablen (Prädiktoren).....	56
Tabelle 22: Regression für Gehaltsempfehlung inklusive Kontrollvariablen (Bootstrap).....	56
Tabelle 23: Hierarchische Regression für Gehaltsempfehlung.....	57
Tabelle 24: Hierarchische Regression für Gehaltsempfehlung (Bootstrap).....	57

1 Einleitung

Queere¹ Migranten² stellen mittlerweile einen festen Bestandteil der deutschen Gesellschaft dar und durch die stetige Zuwanderung wächst die Größe dieser Gruppe immer weiter an. Gemäß Mikrozensus 2021 besteht die deutsche Bevölkerung inzwischen zu über 25% aus Menschen mit Migrationshintergrund (Statistisches Bundesamt, 2023a, S. 39). Durch die aktuellen politischen Entwicklungen könnte diese Zahl in der Zukunft noch deutlich wachsen. Als queere bzw. LGBT-Personen sehen sich 7,4 % der Befragten in Deutschland an (Frohn, Meinhold & Schmidt, 2017, S. 7). Je nach der Erfassungsmethode dürfte dieser Anteil sogar höher ausfallen (Coffman, K., Coffman & Ericson, 2013, S. 15). Schätzungsweise bedeutet es, dass ca. 1 Million queere Migranten im erwerbsfähigen Alter eine wesentliche Rolle auf dem deutschen Arbeitsmarkt spielen dürften.

Neben der gesellschaftspolitischen Relevanz der queeren Migranten rücken diese auch zunehmend in den Fokus der psychologischen Forschung. Unter anderem aus der Perspektive der multiplen Identitäten, wo sie mit ihrer ethnischen Herkunft und sexueller Identität den Fall einer intersektionalen Identität abbilden (Gaither, 2018, S. 443). Und auch die Diskriminierungsforschung eignet sich immer mehr die entsprechende intersektionale Sichtweise an (Agerstrom et al., 2021, S. 351, 2021, S. 351; Mazziotta, Zerr & Rohmann, 2015, S. 325; Philipp, Meier, Starl & Kreimer, 2014, S. 40-41), insbesondere bei den Verteilungsprozessen von berufsrelevanten Ressourcen wie Bewerberauswahl, Stellenvergabe und Gehaltsbestimmung (Weichselbaumer, 2020, S. 600; Wilson, Remedios & Rule, 2017, S. 888).

Weniger erforscht wurden bis jetzt die berufsrelevanten sozialen Netzwerke von queeren Migranten, auch wenn immer mehr qualitative Studien allgemein über soziale Netzwerke von queeren Migranten in unterschiedlichen Ländern veröffentlicht werden (Kuntsman, 2003, S. 299-300; Mole, 2018, S. 77-78; Oren & Gorshkov, 2021, S. 1; Stella & Gawlewicz, 2020, S. 2). Dabei könnten soziale Netzwerke mit ihrem Sozialkapital einen wesentlichen Anteil der Verteilungsunterschiede von oben erwähnten berufsrelevanten Ressourcen erklären (Brenner, 2019, S. 4; Khattab, van Knippenberg, Pieterse & Hernandez, 2020, S. 117; Ronald S. Burt, 1998, S. 5; Scheller, 2015, S. 93; Wingender & Wolff, 2019, S. 229).

Homophilie hat sich als ein zentrales Konzept zum Verständnis der Bildung und Nutzung sozialer Netzwerke erwiesen. Denn sowohl privat als auch beruflich tendieren Menschen dazu, Personen, die ihnen ähnlich sind, bei der Auswahl von Interaktionspartner und bei Vergabe exklusiver Ressourcen vorzuziehen (Barthauer, Sauer & Kauffeld, 2019, S. 252; Brenner, 2019, S. 6; Ertug, Brennecke, Kovacs & Zou, 2022, S. 39; Khattab et al., 2020, S. 111; Leonard, Mehra & Katerberg, 2008, S. 574). Die Grundlage dieser sozialen Ähnlichkeit kann auf dem Hintergrund sozialer Identität der beteiligten Akteure verstanden werden

¹ Der Begriff „queer“ wird in dieser Arbeit stellvertretend für alle Personen mit nicht-heterosexueller Identität verwendet. Diese Art von Verwendung als Sammelbegriff neben LGBT* u.ä. ist in vielen einbezogenen Studien zu finden und erhöht auch die Lesbarkeit von Texten.

² Zur besseren Lesbarkeit werden in der vorliegenden Arbeit, wenn möglich, geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet, ansonsten generisches Maskulinum.

(Brewer, 1991, S. 477; Petersen & Six, 2020, S. 251, 2020, S. 251; Tajfel, 1974, S. 69; Turner & Reynolds, 2012, S. 408). Im Falle einer Intersektion, wie sie bei den queeren Migranten als Überschneidung von ethnischer Herkunft und sexueller Identität vorliegt, stellt sich die Frage, welcher Anteil dieser multiplen Identität im Bereich beruflicher sozialer Netzwerke eine stärkere und vorteilhaftere Wirkung entfaltet.

Aus der Diskriminierungsforschung ist es bekannt, dass diese Frage nicht allgemein für alle möglichen ethnischen Gruppen, sexuelle Identitäten, Länder und Untersuchungskontexte beantwortet werden kann, vielmehr bedarf es bei den Forschungsaktivitäten einer starken Falldifferenzierung (Alvarez-Galvez & Rojas-Garcia, 2019, S. 6; Booth et al., 2010, 2010; Koopmans, Veit & Yemane, 2018, S. 4; Zschirnt, 2019, S. 11). Der vorgegebene Rahmen dieser Arbeit erlaubt jedoch lediglich die Betrachtung einer konkreten Konstellation.

Daher wird hier der Fokus auf russischsprachige schwule (Spät-)aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion gelegt, die im Folgenden als schwule Aussiedler bezeichnet werden. Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion bilden mit 2,5 Millionen Menschen eine allein schon größtmäßig bedeutende Bevölkerungsgruppe in Deutschland (Worbs, Bund, Kohls & Babka von Gostomski, 2013, S. 28-33). Gegenüber den meisten anderen Migranten war diese Gruppe insofern privilegiert, dass Aussiedler bei ihrer Ankunft in Deutschland rechtlich der einheimischen deutschen Bevölkerung sofort gleichgestellt waren. Das galt auch für den Zugang zum Arbeitsmarkt (Worbs et al., 2013, S. 116; Zimmermann, 1999, S. 23). Außerdem verfügten Aussiedler durch ihren historischen Hintergrund meistens mindestens über basale Deutschkenntnisse (Kreyenfeld & Konietzka, 2014, S. 3). Damit bietet diese Gruppe aus der Forschungsperspektive die einmalige Gelegenheit eine Migrantengruppe ohne Berücksichtigung der strukturellen Diskriminierung zu betrachten (Zimmermann, 1999, S. 15). Auch ethnische Identität der Aussiedler, die je nach Eigenverständnis der betreffenden Personen (u.a.) als eigenständige ethnische Gruppe von Russlanddeutschen oder als hybride - beispielsweise russisch-deutsche Identität begriffen werden kann, unterscheidet sie von den anderen Migrantengruppen (Worbs et al., 2013, S. 189). Im Zusammenspiel mit sexueller Identität als schwuler Mann bieten schwule Aussiedler damit eine spannende Konstellation als Forschungszielgruppe.

Zahlreiche Korrespondenzstudien in verschiedenen Ländern haben in den letzten Jahren mögliche Diskriminierung unterschiedlicher Minderheiten bei der Bewerberauswahl auch aus der intersektionalen Perspektive untersucht und bieten damit einen umfangreichen methodischen Fundus für Untersuchungen in dieser Domäne (Agerstrom, Bjorklund, Carlsson & Rooth, 2012; Ahmed, Andersson & Hammarstedt, 2013, S. 565; Kaas & Manger, 2011, S. 1; Zschirnt, 2019, S. 1). Allerdings geht es dabei darum zu verstehen, welche gesellschaftlichen Gruppen wie stark im Vergleich zu anderen eventuell benachteiligt oder bevorzugt werden. Diejenigen, die über die Ressourcenvergabe entscheiden, standen dabei nicht im Mittelpunkt.

Diese Arbeit kehrt die Forschungsperspektive um und geht der Frage nach, von welcher gesellschaftlichen Gruppe kann ein schwuler Aussiedler das meiste Wohlwollen bei der Verteilung berufsrelevanter Ressourcen erwarten. Welche soziale Identität birgt für ihn also

das meiste Potenzial bei der Bildung beruflicher sozialer Netzwerke. Methodisch angelehnt ist diese Arbeit an ein Online-Experiment aus der US-amerikanischen Studie von (Pedulla, 2014, S. 75). Dabei wurden Probanden darum gebeten eine Gehaltsempfehlung unter anderem für einen fiktiven schwarzen schwulen Bewerber abzugeben. Das Wohlwollen dem Bewerber gegenüber wurde über die durchschnittliche Höhe der Gehaltsempfehlung im Vergleich zu weißen und heterosexuellen Bewerbern operationalisiert (Pedulla, 2014, S. 76).

Zur Bildung von Hypothesen wird in dieser Arbeit als theoretische Grundlage des *Social Identity Approach* herangezogen. Als etabliertes bedeutendes psychologisches Rahmenwerk eignet es sich sehr gut, um mit Hilfe seiner beiden Bestandteile - der Theorie der sozialen Identität und der Theorie der Selbstkategorisierung - Eigengruppenbevorzugung zu erklären und Annahmen über die relevanten sozialen Identitäten zu treffen.

In den folgenden Kapiteln werden wichtige Konzepte sozialer Netzwerke sowie theoretische Grundlagen des Social Identity Approach erörtert. Außerdem erfolgt ein Überblick zu dem Forschungsstand zu sozialen Netzwerken queerer Migranten, bevor die methodische Herangehensweise skizziert wird. Anschließend werden Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt und bezüglich der Forschungsfrage diskutiert. Ausblick und Fazit schließen die Arbeit ab.

2 Soziale Netzwerke

2.1 Definition

Das soziale Netzwerk einer Person umfasst alle ihre sozialen Kontakte, die wiederum selbst über ein soziales Netzwerk verfügen (Barthauer et al., 2019, S. 243).

Man kann soziale Netzwerke anhand verschiedener Kriterien klassifizieren. So können diese beispielsweise nach dem Grad der Institutionalisierung unterschieden werden: von den privaten Kontakten bis zu Fachverbänden und Parteien. Des Weiteren kann man zwischen virtuellen sozialen Netzwerken wie Facebook (www.facebook.com), XING (www.xing.com), LinkedIn (www.linkedin.com) usw. und Netzwerken, die persönlich gepflegt werden, differenzieren. Ebenfalls kann eine Betrachtung nach dem Hauptzweck der sozialen Netzwerke sinnvoll sein (Barthauer et al., 2019, S. 244; Brenner, 2019, S. 6). Wie zum Beispiel die Einteilung in berufliche und private soziale Netzwerke. Wobei die Grenzziehung in diesem Fall oft nicht eindeutig vorgenommen werden kann, da die Berufsrelevanz sozialer Kontakte nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich wird und sich im Laufe der Zeit verändern kann: private Freundschaften können sich zu kollegialen oder geschäftlichen Beziehungen entwickeln und umgekehrt (Wingender & Wolff, 2019, S. 221). Zu beachten ist auch, dass berufsrelevante soziale Kontakte nicht zwangsläufig an die formalen Strukturen eines Verbandes oder einer Organisation gebunden sind, sondern parallel dazu existieren können (McGuire, G. M., 2002, S. 304).

Stehen beim Aufbau von einem sozialen Netzwerk berufliche Aspekte im Vordergrund, wird der Aufbau und Pflege solcher Netzwerke als Networking bezeichnet (Barthauer et al., 2019, S. 244; Wingender & Wolff, 2019, S. 218, 2019, S. 222). Dabei werden mindestens langfristig berufliche Vorteile angestrebt (Wingender & Wolff, 2019, S. 220-221). Diese und weitere Funktionen sozialer Netzwerke werden im nächsten Abschnitt erörtert.

2.2 Funktionen

Wie alle sozialen Interaktionen kann das soziale Netzwerk dazu dienen, das soziale Anschlussbedürfnis zu befriedigen. Ein ausgeprägtestes Gemeinschaftsgefühl ist dabei entscheidend, um Rückhalt und gegenseitige emotionale Unterstützung innerhalb eines sozialen Netzwerkes zu erleben. Zudem können in einer Gruppe von Gleichgesinnten gemeinsame Interessen eines sozialen Netzwerkes wie einer Partei oder eines Fachverbandes in der Öffentlichkeit besser vertreten werden (Brenner, 2019, S. 4).

Pragmatische Funktionen eines sozialen Netzwerkes stellen Informations- und Erfahrungsaustausch dar. Gepaart mit der Tendenz von Gruppen eigene Mitglieder zu bevorzugen, kann es im beruflichen Kontext zur Verschaffung einiger Vorteile genutzt werden. Dabei werden insbesondere monetäre Ziele in Form von (attraktiven) Arbeitsstellen und Karrieremöglichkeiten angestrebt (Barthauer et al., 2019, S. 264, 2019, S. 262, 2019, S. 254-255; Brenner, 2019, S. 4, 2019, S. 7; Wingender & Wolff, 2019, S. 230), was schließlich zu einem höheren Gehalt führen kann (Barthauer et al., 2019, S. 255), aber auch die Arbeitsleistung eventuell positiv beeinflusst (Khattab et al., 2020, S. 116; Wingender & Wolff, 2019, S. 230). Die erwähnten Vorteile können begrifflich auch als Sozialkapital subsummiert werden (Scheller, 2015, S. 91).

2.3 Sozialkapital

Das Sozialkapital kann je nach Ansatz auf der Ebene eines Individuums, einer Gruppe oder einer ganzen Gesellschaft verortet werden (Scheller, 2015, S. 89).

Auf individueller Ebene geht es um die sozialen Beziehungen einer Person und die Vorteile, die sie daraus ziehen kann, indem sie eine Gelegenheit bekommt, ihr Humankapital beispielsweise in Form bestimmter Qualifikationen in ein ökonomisches Kapital umzuwandeln (Bourdieu, 2012, S. 231; Ronald S. Burt, 1998, S. 7). Sozialkapital wird bei dieser Sichtweise durch die Parameter des sozialen Netzwerkes bestimmt. Relevant ist dabei nicht nur die Größe eines Netzwerkes, sondern auch seine Dichte, die sich in der Art, Anzahl und Stärke von Verbindungen zwischen seinen Mitgliedern widerspiegelt (Barthauer et al., 2019, S. 248-249; Scheller, 2015, S. 90-91). Von Bedeutung für das Sozialkapital einer Person wird zudem die Position dieser Person innerhalb der sozialen Netzwerke erachtet. Als vorteilhaft gelten dabei sowohl zentrale Positionen als auch Brückenpositionen zwischen zwei sonst unverbundenen Netzwerken, sogenannte strukturelle Löcher (Bourdieu, 2012, S. 238, 2012, S. 240-241; Ronald S. Burt, 1998, S. 7-9). Während man bei zentralen Positionen von kurzen Pfaden bei der Beschaffung nötiger Ressourcen profitiert, bietet die Position in einem strukturellen Loch mehr Kontrolle über den Austausch von Ressourcen zwischen den Teilen eines sozialen Netzwerkes (Barthauer et al., 2019, S. 255-256).

Der Begriff des Sozialkapitals kann sich jedoch statt individueller Betrachtungsweise auf die Ressourcen einer ganzen Gruppe beziehen (Barthauer et al., 2019, S. 243; Scheller, 2015, S. 90). Der Zugang zu den bereits vorhandenen oder perspektivisch erwarteten Ressourcen der Gruppe ist eng mit der Mitgliedschaft in dieser Gruppe verbunden. Die Gruppe kann dabei wie Fachverband, Karnevalsverein oder Verwandtschaft konkret und institutionalisiert gestaltet sein oder aber auch eine ganze gesellschaftliche Gruppe wie Männer oder Migranten darstellen. Auch wenn es sich immer um eine Tauschbeziehung zwischen den Mitgliedern solcher Gruppen handelt (Bourdieu, 2012, S. 238, 2012, S. 240-241, 2012, S. 238), variiert der Grad der Verbundenheit zwischen denen und damit auch das Risiko der möglichen „Undankbarkeit“, wenn die erhofften Vorteile seitens anderer trotz des investierten eigenen Aufwandes ausbleiben (Bourdieu, 2012, S. 240-241). Gemeinsame Rituale können den Gruppenzusammenhalt stärken, den notwendigen Konsens über die Verbindung zwischen symbolischer und materieller Ebene wieder stärker ins Bewusstsein rücken und so das Risiko der Undankbarkeit reduzieren (Bourdieu, 2012, S. 238; Brenner, 2019, S. 8).

Auf der gesellschaftlichen Perspektive geht es schließlich um die Vorteile von funktionierenden sozialen Strukturen auf der Makroebene, die das Vertrauen der Mitglieder in die Normen und Institutionen dieser Gesellschaft schaffen (Scheller, 2015, S. 91-92).

2.4 Soziale Homophilie

Eine der wichtigsten Grundlagen zur Bildung sozialer Netzwerke stellt soziale Homophilie dar (Barthauer et al., 2019, S. 263; Brenner, 2019, S. 6; Khattab et al., 2020, S. 111; Leonard et al., 2008, S. 574). Insbesondere wenn es keine Vorgaben einer formalen Organisation gibt, neigen Menschen gemäß dem Homophilieprinzip dazu, soziale Beziehungen vorzugsweise mit Personen aufzubauen, die ihnen ähnlich sind (Barthauer et al., 2019, S. 252; Ertug et al., 2022, S. 39; Khattab et al., 2020, S. 111). Die Ähnlichkeit kann dabei auf zugeschriebenen Merkmalen einer Person, wie ihre sexuelle Orientierung, ihre ethnische Zugehörigkeit sowie Körpermerkmale beruhen. Oder aber auch veränderbare Attribute, die man im Laufe seines Lebens erwerben kann, wie Status, Wertvorstellungen, sonstige Präferenzen, als Basis haben (Ertug et al., 2022, S. 41). Der Homophilieeffekt verstärkt sich mit zunehmender Ähnlichkeit kumulativ, außerdem führt präferenzbasierte Ähnlichkeit zu einem stärkerem Homophilieeffekt (Barthauer et al., 2019, S. 263).

Ob Konsequenzen von Homophilieeffekten als positiv oder negativ bewertet werden, hängt teilweise vom Kontext und Perspektive ab. Für das eigene berufliche Fortkommen kann es durchaus nützlich sein, während es zur gleichen Zeit für eine Organisation oder eine Gesellschaft nachteilhaft sein könnte. Gut funktionierende soziale Netzwerke können bei der Leistungserbringung unterstützend wirken, aber auch einen großen Ausgrenzungsdruck gegenüber Außenseitern erzeugen (Ertug et al., 2022, S. 40; Ibarra, 1993, S. 56; Koopmans et al., 2018, S. 15; Loyd & Amoroso, 2018, S. 144; Wingender & Wolff, 2019, S. 231).

Im beruflichen Bereich konnten mehrfach Einfluss der Homophilie auf die Jobvergabe und Beförderungen belegt werden. Das kann die Machtkonzentration einer dominanten Gruppe verstärken, was beispielsweise die Unterschiede in Präsenz von Männern und Frauen in

bedeutenden berufsbezogenen Netzwerken sowie daraus resultierenden Benachteiligen von Frauen zum Teil erklären kann (Ertug et al., 2022, S. 53-54; Ibarra, 1993, S. 56). Auch für Minderheiten und stigmatisierte Gruppen wirkt sich der Einfluss der Homophilie oft eher negativ aus, da sie auf diese Weise von den relevanten Ressourcen eher abgeschnitten werden (Ertug et al., 2022, S. 55). Im folgenden Abschnitt werden daher Besonderheiten sozialer Netzwerke von Minderheiten erörtert.

2.5 Soziale Netzwerke von Minderheiten

In einer viel zitierten Feldstudie zu sozialen Netzwerken von Minderheiten analysierte McGuire, G. M. (2002) soziale Netzwerke von 1 150 zufällig ausgewählten Mitarbeitern eines großen US-amerikanischen Finanzdienstleisters. Der Fokus lag dabei auf den Unterschieden zwischen den sozialen Netzwerken abhängig von der Hautfarbe und Geschlecht der Befragten (McGuire, G. M., 2002, S. 303). Neben der Tatsache, dass Frauen und Afro-amerikaner vergleichsweise schlechtere Positionen mit weniger Kontrolle über Unternehmensressourcen bekleideten und ihr Netzwerk somit über weniger Sozialkapital verfügte (McGuire, G. M., 2002, S. 315), förderte die Studie auch Unterschiede in der Nutzung der Netzwerke zu Tage. So bekamen Frauen (unabhängig von der Hautfarbe) weniger informelle Unterstützung aus ihrem Netzwerk als Männer, selbst wenn sie in vergleichbaren Positionen waren. Bei ähnlichem Sozialkapital investierten Frauen anscheinend lieber in ihre männlichen sozialen Kontakte als in weibliche. Vermutlich spielte dabei der niedrigere soziale Status der Frauen und die damit verbundenen Stereotypen eine Rolle. Schwarze Frauen waren sowohl von ihrem niedrigeren sozialen Status als auch von der relativ niedrigen Ressourcenausstattung ihres sozialen Netzwerkes betroffen (McGuire, G. M., 2002, S. 316).

Während die Homophilie, den fehlenden Zugang zu Sozialkapital der sozialen Netzwerke von Männern und damit den Unterschied an verfügbaren Ressourcen erklärt (Khattab et al., 2020, S. 109), wird in der oben beschriebenen Studie deutlich, dass neben den Eigenschaften eines Sozialen Netzwerkes ebenfalls die Art dessen Nutzung von großer Bedeutung ist (Khattab et al., 2020, S. 110). So nutzen Minderheiten ihre beruflichen Netzwerke oft nicht mit der gleichen Intensität wie es in den sozialen Netzwerken der dominierenden sozialen Gruppen der Fall ist. Minderheiten bitten ihre Netzwerke seltener um Unterstützung und wenn überhaupt dann nur zur Leistungserbringung, wobei selbst da Bedenken im Wege stehen, inkompetent zu erscheinen, weil man um Hilfe bittet (Khattab et al., 2020, S. 115-117). Noch seltener nutzen Minderheiten dagegen ihre beruflichen sozialen Netzwerke für die Entwicklung ihrer beruflichen Laufbahn. So schöpfen Minderheiten das Potenzial ihrer sozialen Netzwerke, das für eine Beförderung hilfreich wäre, oft nicht aus (Khattab et al., 2020, S. 110, 2020, S. 111). Aber auch umgekehrt wird in den beruflichen sozialen Netzwerken den eigenen Mitgliedern oft nicht genügend Potenzial zugetraut, so dass die nötigen sozialen Interaktionen, die für das berufliche Fortkommen nötig werden, eher ausbleiben (McGuire, G. M., 2002, S. 317). Passend dazu ermutigen zwar inzwischen einige große internationale Unternehmen ihre queeren Beschäftigten sich unternehmensinternen LGBT*-Netzwerken anzuschließen. Diese Netzwerke werden jedoch hauptsächlich in ihrer Selbst-

hilfe- und Interessenvertretungsfunktion gesehen (McFadden & Crowley-Henry, 2018, S. 1056-1057).

Haben es Mitglieder einer Minderheit doch geschafft sich Zugang zu einflussreicheren beruflichen Positionen zu verschaffen und ein berufliches Netzwerk mit hohem Sozialkapital auszubauen, zögern sie entgegen dem Homophilieprinzip oft andere Mitglieder dieser Minderheiten bei Einstellung oder Beförderung zu unterstützen (Loyd & Amoroso, 2018, S. 143). Dabei sorgen sie sich um ihren eigenen Wert für das aufgebaute soziale Netzwerk, das meistens aus Mitgliedern der dominanten Gruppe besteht. Dieses Phänomen wird als *value threat* bezeichnet (Duguid, Loyd & Tolbert, 2012, S. 388). Man kann drei Erscheinungsformen von *value threat* unterscheiden. Beim *collective threat* verspürt eine Person Mitverantwortung für den möglichen Misserfolg einer anderen Person, die zur gleichen Minderheit gehört. Der angenommene Misserfolg könnte nämlich die eventuell ohnehin bestehenden Stereotypen über die Minderheit bestätigen und damit auch ein schlechtes Licht auf alle Mitglieder werfen, die zur gleichen sozialen Kategorie gehören. Beim *competitive threat* gehen die Befürchtungen genau in die andere Richtung: die andere Person der gleichen stigmatisierten sozialen Gruppe, die sich beispielsweise um eine Stelle im gleichen Unternehmen bewirbt, könnte eine vergleichsweise bessere Leistung erbringen. Damit würde dieser Bewerber eine potenzielle Gefahr darstellen, dass man selbst nicht mehr so wertvoll erscheint. Schließlich geht es beim *favoritism threat* um die Angst, nach außen nicht objektiv genug gegenüber Mitgliedern derselben Minderheit zu erscheinen .

Dieser Effekt konnte unter Laborbedingungen auch in einem Experiment mit 100 US-amerikanischen Studenten belegt werden (Loyd & Amoroso, 2018, S. 146). Versuchspersonen wurden darum gebeten sich anhand eines Profils zwischen zwei Bewerbern – männlich und weiblich - für eine Stipendiumvergabe zu entscheiden. Zudem wurde ihnen mitgeteilt, dass die Bewertung in einer Gruppe mit anderen Bewertern vorgenommen werden soll. Zufällig wurden die Probanden dabei zwei Settings zugeteilt: in einem gehörten alle anderen Bewerber dem gleichen Geschlecht an wie sie selbst. Im anderen Setting gehörten die übrigen Bewerber umgekehrt alle dem anderen Geschlecht an. Damit wurde für die Probanden im ersten Setting die Situation einer Minderheit konstruiert. Vor der eigentlichen Bewertung wurde bei den Probanden *favoritism threat* mittels Befragung erfasst. Im Ergebnis empfanden die Personen in der Testgruppe unabhängig von ihrem Geschlecht im Minderheiten Setting deutlich mehr *favoritism threat* als in der Kontrollgruppe (Loyd & Amoroso, 2018, S. 147). In einer Fortführung des Experiments wurden die tatsächlichen Bewertungen der Kandidaten betrachtet. Auf der Verhaltensebene zeigten jedoch im Minderheitensetting als (angenommenerweise) status-niedrigere eher Frauen eine Tendenz zur Fremdgruppenbevorzugung (Loyd & Amoroso, 2018, S. 149).

Die meisten Studien über soziale Netzwerke von Minderheiten stammen wie die beiden oben erwähnten Studien aus den USA und betrachten selten die Intersektion aus sexueller Identität und ethnischer Zugehörigkeit in diesem Kontext. (Ibarra, 1993, S. 56, 1993, S. 56; Khattab et al., 2020, S. 109) Alle diese Studien referieren jedoch auf das Social Identity Approach als ein etabliertes Rahmenwerk zur Erklärung von Effekten, die mit sozialer Iden-

tität und sozialer Kategorisierung zusammenhängen (Hornsey, 2008, S. 205; Petersen & Six, 2020, S. 250).

3 Social Identity Approach

3.1 Einführung

Nach den Ereignissen des zweiten Weltkrieges erwuchs besonders in Europa ein starkes Interesse an Sozialpsychologie, die eine Erklärung für Intergruppenprozesse liefern sollte (Hornsey, 2008, S. 204). Der anfängliche Erklärungsansatz als eine Art Aggregation von Vorgängen auf der interindividuellen Ebene kam schnell an seine Grenzen, also wurden neue Perspektiven auf globaleren Ebenen nötig (Hornsey, 2008, S. 204). In diesem geschichtlichen Kontext fällt auch die Forschungsarbeit von Henri Tajfel und John C. Turner, die später zum Social Identity Approach reifte (Brewer, 1991, S. 476; Hogg et al., 2004, S. 248, 2004, S. 248; Petersen & Six, 2020, S. 250; Tajfel, 1974, S. 67; Turner & Reynolds, 2012, S. 400).

Im Wesentlichen besteht Social Identity Approach aus zwei Theorien: der Theorie der Sozialen Identität und der Theorie der Selbstkategorisierung. Während Theorie der sozialen Identität vor allem das Phänomen der Eigengruppenbevorzugung, was letztlich eine Art der Diskriminierung einer (gesellschaftlichen) Gruppe durch die andere darstellt, im Blick hatte. Dreht sich die Theorie der Selbstkategorisierung um die Konstruktion dieser gesellschaftlichen Gruppen als so genannte soziale Kategorien, deren Entstehung, Wirkung und Wechselwirkung (Hogg et al., 2004, S. 248; Tajfel, 1974, S. 67; Turner & Reynolds, 2012, S. 400).

Inzwischen erreichte das Rahmenwerk des Social Identity Approachs große Verbreitung, wurde vielfach vertieft und auf unterschiedliche Domänen wie naheliegenderweise Diskriminierungsforschung aber auch Organisationspsychologie angewendet (Hornsey, 2008, S. 205, 2008, S. 207; Hornsey & Hogg, 2000, S. 144; Scholz, Wijermans, Paolillo, Neumann & Masson, 2023, S. 2). Einen Bereich, der für diese Arbeit besonders relevant ist, stellen multiple soziale Identitäten dar, also Zugehörigkeit zu mehreren sozialen Kategorien (Gaither, 2018, S. 443; Kang & Bodenhausen, 2015, S. 548-549).

In den folgenden Abschnitten werden die beiden oben erwähnten grundlegenden Theorien des Social Identity Approachs vorgestellt und anschließend der Themenkomplex der multiplen sozialen Identitäten vertieft.

3.2 Die Theorie der sozialen Identität

3.2.1 Das Paradigma der minimalen Gruppen

Ausgangspunkt für die Theorie der sozialen Identität stellen Experimente mit sogenannten Minimalgruppen dar. Unter Laborbedingungen sollten dabei Intergruppenprozesse ohne Einfluss des sozialen Kontextes untersucht werden. Faktoren, die sonst in Zusammenhang mit der Eigengruppenbevorzugung gebracht werden, wie Präferenzen, Phobien, bestehende

gesellschaftliche Vorurteile und Stereotypen, Interessenkonflikte, persönlicher Kontakt usw., sollten dabei möglichst vollständig ausgeschaltet werden. Dafür wurde ein Experimentdesign entworfen, der unter solchen „Minimalbedingungen“ diese Prozesse in Gang setzen kann (Petersen & Six, 2020, S. 299-300, 2020, S. 250; Tajfel, 1974, S. 67; Turner & Reynolds, 2012, S. 401).

Und zwar wurden die Versuchspersonen zuerst gebeten, eine mehr oder weniger banale und möglichst neutrale Aufgabe zu erledigen. Es konnte sich um Schätzung von Punkten auf einem Bild handeln oder um die Auswahl eines von zwei abstrakten Bildern: „Bild A“ und „Bild B“. Zu betonen ist, dass die Versuchspersonen diese Aufgabe immer einzeln erledigten: sie haben andere Probanden nie gesehen. Das Ergebnis der Aufgabe wurde jedoch dafür genutzt, um damit eine künstliche Gruppeneinteilung im Bewusstsein der Versuchspersonen zu erzeugen: Menschen, die das Bild A mögen und Menschen, die das Bild B mögen, beispielsweise. Auf diese Weise wurden für eine Versuchsperson im ersten Schritt eine Eigengruppe- und eine Fremdgruppe losgelöst von den üblichen sozialen Kategorien konstruiert (Hornsey, 2008, S. 205; Tajfel, 1974, S. 67).

Im nächsten Schritt wurde die Versuchsperson dann gebeten anhand einer Distributionsmatrix einen Geldbetrag zwischen Eigen- und Fremdgruppe aufzuteilen. Die Distributionsmatrizen schränkten die möglichen Aufteilungsvarianten derart ein, dass die Versuchsperson sich nicht nur zwischen Bevorzugung der Eigengruppe oder fairer Aufteilung entscheiden konnte, sondern auch beispielsweise einen Zielkonflikt zwischen maximaler Gesamtauszahlung und Eigengruppenbevorzugung für sich lösen musste. Die Versuchsperson selbst bekam jedoch unabhängig von der gewählten Verteilung kein Geld, um den Einfluss von individuellen Eigeninteressen auszuschließen (Hornsey, 2008, S. 206; Petersen & Six, 2020, S. 302-306; Tajfel, 1974, S. 68).

Als Ergebnis konnte auf diese Weise systematische Eigengruppenbevorzugung belegt werden. Und das, obwohl die Versuchsperson sich lediglich einer konstruierten Eigengruppe zugehörig fühlte und ansonsten über keinerlei Kenntnisse oder Erfahrungen mit konkreten Menschen aus Eigen- oder Fremdgruppe verfügte (Hornsey, 2008, S. 205; Tajfel, 1974, S. 67). Bemerkenswert ist, dass dabei nicht mal der absolute Gewinn der Eigengruppe als erstrebenswert erachtet wurde, sondern der höhere Gewinn gegenüber der Fremdgruppe (Tajfel, 1974, S. 68). Es konnte allerdings nicht klar belegt werden, ob eher alle dem Eigengruppenbevorzugungseffekt unterliegen, oder ob die Tendenz zur Eigengruppenbevorzugung eine Art Persönlichkeitsmerkmal darstellt (Petersen & Six, 2020, S. 301, 2020, S. 302). Weiterhin ist anzumerken, dass Eigengruppenbevorzugung insbesondere beim Verteilen von Vorteilen auftritt, während beim Verteilen von Nachteilen eher fair zwischen Eigen- und Fremdgruppe verteilt wird (Petersen & Six, 2020, S. 301).

Um dem belegten Effekt der Eigengruppenbevorzugung auch theoretisch erklären zu können, werden vier grundlegende Konzepte herangezogen (Tajfel, 1974, S. 69), die im Folgenden dargestellt werden .

3.2.2 Soziale Kategorisierung

Um die Komplexität und damit verbundene Unsicherheit zu reduzieren, versuchen Menschen ihre Welt zu strukturieren. Dabei fassen sie sowohl Dinge als auch Menschen zu Einheiten zusammen, die ihnen sinnvoll erscheinen. Diese Einteilung von Menschen mit ähnlichen Eigenschaften in Gruppen ist rein kognitiv und bilden soziale Kategorien ab, die auf (subjektiven) inneren Strukturen eines Menschen basieren (Kang & Bodenhausen, 2015, S. 548; Petersen & Six, 2020, S. 250; Tajfel, 1974, S. 69).

3.2.3 Soziale Identität

Dazu versucht der Mensch auch sich selbst diesen sozialen Kategorien zuzuordnen, wobei er sich dabei nur die Gruppenmitgliedschaften aussucht, die ihm für seine persönliche Identität als bedeutsam erscheinen und denen er sich emotional verbunden fühlt. Die Gesamtheit dieser sozialen Kategorien, denen sich ein Mensch auf diese Weise zugehörig fühlt, wird im Social Identity Approach als soziale Identität eines Menschen bezeichnet (Petersen & Six, 2020, S. 251; Tajfel, 1974, S. 69). Die soziale Identität ist somit konstruiert und nicht absolut oder naturgegeben (Brewer, 1991, S. 477; Jörissen & Zirfas, 2010, S. 13). Sie ist dynamisch und kontextabhängig (Bowleg, 2013, S. 764; Turner & Reynolds, 2012, S. 408). Jede Gesellschaft produziert ihr eigenes Set an möglichen sozialen Identitäten, um ihr soziales Geflecht zu beschreiben (Tajfel, 1974, S. 69) .

3.2.4 Sozialer Vergleich

So wie ein Mensch sich auf der individuellen Ebene mit anderen Menschen vergleicht, bezieht er auch die Bewertung von sozialen Kategorien in seinen sozialen Vergleich mit ein. Dabei streben Menschen nach positiver Bewertung, sowohl für ihren Selbstwert beim Vergleich mit anderen Menschen als auch für den Wert der Gruppen, denen sie sich zugehörig fühlen, beim Gruppenvergleich. Der soziale Vergleich auf Gruppenebene treibt damit die Bildung der sozialen Identität durch die subjektive Bewertung der sozialen Kategorien voran (Petersen & Six, 2020, S. 252; Tajfel, 1974, S. 68-69).

3.2.5 Psychologische Distinktheit

Neben dem Wunsch nach positiver Bewertung im Rahmen eines sozialen Vergleichs, sind Menschen bestrebt in dem Geflecht von möglichen sozialen Identitäten durch Bestimmung von Eigen- und Fremdgruppen ihren möglichst einmaligen, gut unterscheidbaren und subjektiv positiv bewerteten Platz im sozialen Kontext zu finden. Die Bestrebung nach positiver Distinktheit wirkt wie ein Motor bei der Findung der sozialen Identität, die für Menschen eine ordnende und sinngebende Kraft entfaltet (Petersen & Six, 2020, S. 252; Tajfel, 1974, S. 75; Turner & Reynolds, 2012, S. 401) .

3.2.6 Eigengruppenbevorzugung

Durch das Zuteilen wertvoller Ressourcen an die Eigengruppe versuchen die Versuchspersonen im Minimalgruppenexperiment gemäß der Theorie der sozialen Identität den Wert der Eigengruppe im sozialen Vergleich zu Fremdgruppe anzuheben. Mit dem höheren Wert

der Eigengruppe soll so auch der Wunsch nach höherem Selbstwert als Gruppenmitglied befriedigt werden (Hogg et al., 2004, S. 255; Hornsey, 2008, S. 207; Loyd & Amoroso, 2018, S. 144; Petersen & Six, 2020, S. 250; Tajfel, 1974, S. 75). Im gewählten Experimentdesign verschiebt sich der Verhaltensfokus von der individuellen auf die Gruppenebene (Hornsey, 2008, S. 206; Tajfel, 1974, S. 87). Im konkreten sozialen Kontext außerhalb des Labors kann dieser Mechanismus dann auch zum diskriminierenden Verhalten gegenüber anderen sozialen Gruppen zu Gunsten der Eigengruppe führen, um eine positivere Selbstbewertung aufgrund Zugehörigkeit zu einer sozialen Kategorie zu erreichen (Petersen & Six, 2020, S. 254).

3.3 Die Theorie der Selbstkategorisierung

3.3.1 Soziale Kategorien

Wie oben erwähnt, strukturieren Menschen ihren sozialen Kontext mit Hilfe von sozialen Kategorien, in welche sie unter anderem auch sich selbst einordnen. Soziale Kategorien variieren dabei in ihrer Dimension und ihrem Abstraktionsniveau (Gaither, 2018, S. 444; Turner & Reynolds, 2012, S. 402). Als inhaltliche Grundlage für eine Dimension können beispielsweise zugeschriebene Eigenschaften einer Person wie Geschlecht, Herkunft oder Alter handeln oder eine erworbene wie Beruf, Vereinsmitgliedschaft, oder Konfession dienen (Ertug et al., 2022, S. 41). So stellen ethnische Zugehörigkeit, Migrationshintergrund und sexuelle Identität ebenfalls Dimensionen, anhand derer soziale Kategorien konstruiert werden können. Das Abstraktionsniveau drückt wiederum aus, wie umfassend oder exklusiv eine soziale Kategorie begriffen wird. Wobei das höchste Abstraktionsniveau eine maximal grobe Kategorie wie „Mensch“ widerspiegelt und das niedrigste bis auf die einzelnen Eigenschaften einer Person referiert (Hornsey, 2008, S. 208).

Zum Beispiel kann eine Person sich selbst als offenen Menschen beschreiben, sich auf einer abstrakteren Ebene als Kölner identifizieren und auf noch abstrakteren als Rheinländer, Deutscher, Europäer bis hin bis zur letzten Ebene als Mensch.

Abbildung 1: Abstraktionsniveaus der Selbstkategorisierung.
Quelle: eigene Darstellung nach Brewer (1991).

Die an die Darstellung von Brewer (1991) angelehnte Abbildung 1 visualisiert die einzelnen Abstraktionsniveaus in Form von konzentrischen Kreisen (Brewer, 1991, S. 476).

3.3.2 Depersonalisierung

Die Gesamtheit der sozialen Kategorien, denen die Person sich selbst zuordnet, bildet die soziale Identität dieser Person ab (vgl. 3.2.3). Die persönliche Identität wird dagegen durch persönliche Eigenschaften einer Person statt ihrer Gruppenmitgliedschaften in sozialen Kategorien definiert. Soziale und persönliche Identität können zusammen als Selbstkonzept einer Person verstanden werden (Petersen & Six, 2020, S. 258; Turner & Reynolds, 2012, S. 401). Während die persönliche Identität individuelles Verhalten hervorbringt, wurzelt das Gruppenverhalten in der sozialen Identität. Dabei stellen die beiden Arten der Identität zwei Pole eines Kontinuums dar und verdrängen sich gegenseitig: je stärker die soziale Identität in den Vordergrund tritt, desto stärker gerät die persönliche in den Hintergrund (Hornsey, 2008, S. 206, 2008, S. 206-207; Tajfel, 1974, S. 87; Turner & Reynolds, 2012, S. 401). Je mehr eine Person sich als Teil einer mit einer sozialen Kategorie assoziierter Gruppe ansieht, die dazugehörigen Stereotypen und Normen verinnerlicht und denen entspricht, umso mehr wird sie zu einem austauschbaren Mitglied dieser Gruppe (Petsko, Rosette & Bodenhausen, 2022, S. 763). Dieser Prozess wird im Social Identity Approach als Depersonalisierung bezeichnet und wird als die notwendige Grundlage fürs Gruppenverhalten angesehen (Hogg et al., 2004, S. 254; Hornsey, 2008, S. 208; Petersen & Six, 2020, S. 260, 2020, S. 251-252; Turner & Reynolds, 2012, S. 406, 2012, S. 401-402). Durch Depersonalisierung werden bei günstiger Gruppengröße persönliche Interessen zu Gunsten der Gruppenziele aufgeopfert. Im Tausch dafür bekommen Gruppenmitglieder das Gemeinschaftsgefühl und die Sicherheit, die eine Gruppe bieten kann (Brewer, 1991). Wird die soziale Kategorie bei der Selbstkategorisierung jedoch zu inklusiv gewählt, lässt sie eventuell zu wenig Raum für individuelle Unterscheidbarkeit: man fühlt sich verloren. Wird die Kategorie dagegen zu eng gewählt, kann es zu Isolationsgefühlen führen. Daher wird ein Kompromiss auf dem besagten Kontinuum zwischen persönlicher und sozialer Identität angestrebt: optimale Distinktheit (Brewer, 1991, S. 479). Die Suche nach diesem Optimum wird durch Kontext beeinflusst, daher gestaltet sich die Selbstkategorisierung sehr dynamisch (Bowleg, 2013, S. 763-764; Hornsey, 2008, S. 208; Turner & Reynolds, 2012, S. 404). Wann welche soziale Kategorie bei der Selbstkategorisierung salient wird, stellt dabei eine zentrale Frage der Theorie der Selbstkategorisierung dar (Hogg et al., 2004, S. 252).

3.3.3 Salienz

Damit eine soziale Kategorie beim Selbstkategorisierungsprozess salient wird, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein (Hogg et al., 2004, S. 254).

Zum einen muss die soziale Kategorie für die Person mental verfügbar sein. Je öfter und stabiler eine soziale Kategorie in der Vergangenheit bei der Selbstkategorisierung genutzt wurde umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese auch in der Zukunft salient wird. Zudem erhöht subjektive positive Bewertung einer sozialen Kategorie ihre Verfügbarkeit (Petersen & Six, 2020, S. 261; Turner & Reynolds, 2012, S. 404, 2012, S. 403-404).

Des Weiteren muss eine soziale Kategorie für eine Person in einer gegebenen Situation für genügend Kontrast zwischen Eigen- und Fremdgruppe sorgen und damit die Voraussetzung der komparativen Passung erfüllen (Hornsey, 2008, S. 208; Petersen & Six, 2020, S. 260-261; Turner & Reynolds, 2012, S. 403-404, 2012, S. 403). Wenn ein männlicher Kölner an einer Diskussion teilnimmt, wo Männer einen Standpunkt vertreten und Frauen einen anderen, wird höchstwahrscheinlich Geschlecht als soziale Kategorie bei seiner Selbstkategorisierung salient. Wenn in dieselbe Runde jedoch unabhängig vom Geschlecht die Diskussionsfront zwischen Kölnern und Düsseldorfern verläuft, spielt regionale Herkunft bei der Selbstkategorisierung vermutlich eine größere Rolle.

Neben der komparativen Passung muss die Selbstkategorisierung aber auch normativ zu dem Kontext passen. Es muss für die Person also möglich sein, den Stereotypen der gewählten sozialen Kategorien zu entsprechen, damit diese Kategorie salient wird (Hornsey, 2008, S. 208; Petersen & Six, 2020, S. 261; Turner & Reynolds, 2012, S. 403). Wenn jemand als Kölner entgegen den verbreiteten Stereotypen kein Kölsch mag, aber als Verfechter vom deutschen Reinheitsgebot auftreten möchte, wird bei einem Gespräch über das beste Bier seine Selbstkategorisierung als Deutscher vermutlich deutlich stärker in den Vordergrund treten als sein Selbstverständnis als Kölner.

Wenn ein bestimmtes Verhalten mit einer sozialen Kategorie in einem gegebenen sozialen Kontext genügend stark assoziiert wird, kann Salienz dieser Kategorie das Auftreten des entsprechenden Verhaltens - bis hin zur Leistungssteigerung oder Leistungsminderung - auslösen oder verstärken (Gaither, 2018, S. 447, 2018, S. 447; Turner & Reynolds, 2012, S. 409). In den USA werden beispielsweise Asiaten überdurchschnittliche Fähigkeiten in Mathematik unterstellt, während Frauen für mathematisch schwach gehalten werden. So konnten Margaret Shih, Todd L. Pittinsky und Nalini Ambady (1999) in einem Experiment mit 46 US-amerikanischen jungen Frauen asiatischer Herkunft die positive Wirkung der salienten ethnischen Identität auf die Leistung in einem Mathematiktest belegen. Die Salienz der Geschlechtsidentität führte dagegen zu vergleichsweise schlechteren Mathematikleistungen. Die Aktivierung der jeweiligen sozialen Kategorie in der multiplen sozialen Identität der Probanden erfolgte dabei mittels entsprechender Fragen vor dem Test. In Kanada konnten die Ergebnisse dagegen nicht repliziert werden, was mit fehlenden Stereotypen bezüglich asiatischer Herkunft und Mathematik in der kanadischen Gesellschaft erklärt wird (Margaret Shih et al., 1999, S. 82).

Teilweise kann die Salienz mit der oben beschriebenen Einflussfaktoren: Verfügbarkeit sowie komparative und normative Passung von außen auch manipuliert werden. So kann man beispielsweise Verfügbarkeit einer sozialen Kategorie erhöhen, wenn diese vorher verbal oder non-verbal in Erscheinung tritt (Gaither, 2018, S. 447). Oder durch ein bestimmtes Feindbild eine komparative Passung entstehen lassen (Petsko et al., 2022, S. 766). Durch Betonung von Gemeinsamkeit von zwei sozialen Kategorien kann die übergeordnete Kategorie auf einem höheren Abstraktionsniveau salient werden (Cortland et al., 2017, S. 548; Turner & Reynolds, 2012, S. 411). Gemeinsame Vorlieben für deutsche Lyrik kann die Selbstkategorisierung mit lokalen Ausprägungen wie Rheinländer und Bayer beispielsweise auf eine umfassendere Abstraktionsebene als Deutscher anheben.

Da soziale Kategorien gesellschaftlich konstruiert sind, unterliegt deren Vielfalt und Verfügbarkeit auch dem gesellschaftlichen Wandel. So können immer wieder neue Kategorien entstehen, während andere ihre Relevanz verlieren. Außerdem sind soziale Kategorien auf verschiedene Art und Weise miteinander verschränkt, sodass bei der Selbstkategorisierung nicht nur Kategorien auf dem unterschiedlichen Abstraktionsniveau, sondern auch auf unterschiedlichen Dimensionen miteinander interagieren und immer neue multiple Identitäten zu Tage fördern können (Petersen & Six, 2020, S. 251; Thielen, 2017, S. 181).

4 Multiple soziale Identitäten

4.1 Grundlagen

In der ersten Zeit des Social Identity Approachs richtete sich die Aufmerksamkeit bei der Erforschung sozialer Identität vor allem jeweils auf eine einzelne soziale Kategorie. Menschen sind jedoch nur als komplexe soziale Wesen zu begreifen, sodass das Forschungsinteresse sich mit der Zeit auch auf die Kombination mehrerer sozialer Kategorien ausweitete (Agerstrom et al., 2021, S. 351; Kang & Bodenhausen, 2015, S. 548). Als Katalysator wirkte dabei auch die gesellschaftliche Entwicklung, die (zumindest in der westlichen Welt) stärker durch die Migration und Emanzipation davor unterdrückter oder gar sozial unsichtbarer gesellschaftlicher Gruppen geprägt war. Damit rückten multiple soziale Identität, die als die Menge aller möglichen sozialer Identitäten eines Menschen – selbst gewählt oder von außen wahrgenommen - verstanden wurde, immer mehr auch in den Fokus der Wissenschaft (Cortland et al., 2017, S. 548; Gaither, 2018, S. 443). Auch im Bereich der Organisationspsychologie, wo Social Identity Approach auf komplexe Organisationsstrukturen internationaler Konzerne angewandt werden kann (Hogg et al., 2004, S. 246-247).

Im Grunde verfügt jeder Mensch über multiple Identitäten, die sich kontextabhängig aktivieren können (Gaither, 2018, S. 443). Die einzelnen Bestandteile dieser multiplen Identitäten können jedoch situationsübergreifend stabil sein oder sich in einer komplexen Wechselwirkung beeinflussen und verdrängen. Sie können sich ergänzen oder zueinander im Konflikt stehen. Außerdem müssen die sozialen Kategorien, die von den Außenstehenden einer Person zugeschrieben werden, nicht unbedingt den sozialen Identitäten entsprechen, mit denen diese Person sich selbst identifiziert (Kang & Bodenhausen, 2015, S. 548).

4.2 Arten

Eine naheliegende Konstruktion einer multiplen sozialen Identität, so wie sie oben im Beispiel beschrieben wurde, wäre ein Zusammenwirken mehrerer sozialen Identitäten auf unterschiedlichem Abstraktionsniveau: Kölner und Europäer zum Beispiel (Gaither, 2018, S. 444).

Weitere Kombinationsmöglichkeit besteht in der Zusammensetzung von sozialen Identitäten auf demselben Abstraktionsniveau und wird als hybride soziale Identität bezeichnet. Wenn jemand beispielsweise in Düsseldorf geboren und dort bis zu seiner Jugend aufgewachsen ist, später jedoch nach Köln gezogen ist, wo sich inzwischen sein Lebensmittelpunkt befin-

det, wäre eine multiple soziale Identität als Kölner und Düsseldorfer gleichzeitig wie in Abbildung 2 dargestellt denkbar.

Abbildung 2: Hybride Identität.
Quelle: eigene Darstellung.

Hybride soziale Identitäten sind in modernen Gesellschaften insofern immer häufiger anzutreffen, da es infolge von ansteigender Migration auch immer Menschen mit Eltern unterschiedlicher ethnischen Gruppen gibt (Kang & Bodenhausen, 2015, S. 548; Kerry A. Rockquemore, 1998, S. 202; Roccas & Brewer, 2002, S. 92) .

Schließlich wäre auch eine Verschränkung von mehreren sozialen Kategorien auf unterschiedlichen Dimensionen denkbar (Roccas & Brewer, 2002, S. 89). So kann ein Düsseldorfer sich zum Beispiel auf der beruflichen Dimension gleichzeitig auch als Schauspieler identifizieren (s. Abbildung 3).

Abbildung 3: Intersektion.
Quelle: eigene Darstellung.

Diese Konstellation wird als Intersektion bezeichnet, wobei der Begriff ursprünglich aus der Diskriminierungsforschung kommt und dort eine Zugehörigkeit zu zwei stigmatisierten sozialen Kategorien impliziert. In den USA fungierten schwarze Frauen als Ausgangspunkt der

intersektionalen Forschungsperspektive (Cole, 2009, S. 170; Philipp et al., 2014, S. 22). Auch queere Migranten wären ein Beispiel für die Intersektion zwischen den sozialen Kategorien „queere Personen“ und „Migranten“.

4.3 Folgen

Insbesondere (aber nicht nur) eine intersektionale multiple Identität birgt oft das Risiko einer Mehrfachdiskriminierung, die besonders in den früheren Forschungsarbeiten im Mittelpunkt stand, wo unter der Prämisse der doppelten Probleme (*double jeopardy*) hauptsächlich die Nachteile wie Benachteiligungen in der Arbeitswelt und sonstigen Lebensbereichen oder negative soziale sowie gesundheitliche Folgen thematisiert und untersucht wurden (Alvarez-Galvez & Rojas-Garcia, 2019, S. 6, 2019, S. 6; Kang & Bodenhausen, 2015, S. 566, 2015, S. 557). Neue Forschungsergebnisse, auf die in den später folgenden Abschnitten näher eingegangen wird, zeigen jedoch, dass die Nachteile einzelner sozialer Kategorien sich vollständig (*global inhibition*) oder in bestimmten Kontexten (*selective inhibition*) gegenseitig neutralisieren können (Agerstrom et al., 2021, S. 351; Bowleg, 2013, S. 754; Kang & Chasteen, 2009, S. 1281; Levin, Sinclair, Veniegas & Taylor, 2002, S. 557; Pedulla, 2014, S. 75; Remedios, Chasteen, Rule & Plaks, 2011, S. 1314). Oder aber nur eine soziale Kategorie bei der Erklärung der Diskriminierung dominiert, wie beispielsweise bei der Annahme der Hypothese der ethnischen Prominenz (*ethnic prominence*), dass die ethnische Zugehörigkeit andere soziale Identitäten als Grundlage für Diskriminierung „überschattet“ (Agerstrom et al., 2021, S. 358; Ghavami & Peplau, 2018, S. 891; Levin et al., 2002, S. 557).

Bei einer positiven Einstellung zu den einzelnen Anteilen wird außerdem vermutet, dass multiple Identität eine Art Trainingseffekt in Umgang mit Diskriminierung zur Folge haben kann. Auch auf die kognitiven Prozesse und Strukturen kann sich eine multiple Identität positiv auswirken und unter anderem zu flexiblerem Denken und einer höheren Innovationsfähigkeit beitragen (Bowleg, 2013, S. 762; Cruwys et al., 2016, S. 632; Gaither, 2018, S. 451, 2018, S. 444; Kang & Bodenhausen, 2015, S. 566, 2015, S. 567, 2015, S. 567).

Aus der Sicht der sozialen Netzwerke kann multiple Identität ebenfalls sowohl negative als auch positive Wirkung entfalten. Zwar kann sich das soziale Netzwerk durch Ausgrenzung und Mehrfachdiskriminierung bezüglich der Größe und des Sozialkapitals verschlechtern (Leonard et al., 2008, S. 586, 2008, S. 584; Mehra et al., 1998, S. 446, 1998, S. 446), eine multiple Identität kann jedoch auch die Chance einer Brückenposition in den sogenannten strukturellen Löchern zwischen zwei sonst getrennten sozialen Netzwerken bieten. Oder durch eine geschickte Ausweitung der Eigengruppe die Größe des sozialen Netzwerkes einer Person mit mehreren sozialen Identitäten umgekehrt vergleichsweise vergrößern (Kang & Bodenhausen, 2015, S. 567, 2015, S. 559; Roccas & Brewer, 2002, S. 103; Ronald S. Burt, 1998, S. 8). Entscheidende Bedeutung für die Folgen kommt also dem Umgang mit einer multiplen sozialen Identität zu.

Da der Themenbereich der multiplen Identitäten in der Forschung relativ neu ist, scheint es sich bis jetzt kein Erklärungsansatz für die Umgangsstrategie mit einzelnen Bestandteilen einer multiplen Identität etabliert zu haben (Scholz et al., 2023, S. 7). Jedoch werden in der

Literatur häufig einige übliche Grundmuster beim Umgang mit multiplen sozialen Identitäten beschrieben, die im folgenden Abschnitt kurz dargestellt werden. Außerdem bestehen neben den Grundmustern inzwischen mehrere theoretische Konzepte, die sich direkt oder indirekt auf die multiplen Identitäten beziehen und ebenfalls im Folgenden erörtert werden.

4.4 Umgangsstrategien

4.4.1 Theoretische Hintergründe

Wenn einzelne Anteile einer multiplen sozialen Identität sich stark überlappen, also die wahrgenommenen Mitglieder der entsprechenden Gruppen sich stark überschneiden, oder eine Gruppe die andere sogar, wie im Beispiel von Kölnern und Rheinländern inkludiert, mag die Integration dieser Anteile noch relativ unproblematisch sein. Doch sobald das nicht der Fall ist oder das Verhältnis einzelner sozialer Identität unter Umständen sogar konfliktbelastet oder aus subjektiver Sicht widersprüchlich zu sein scheint, stellt sich unweigerlich (explizit oder implizit) die Frage nach einer Strategie, wie mit diesen Anteilen umgegangen werden soll (Roccas & Brewer, 2002, S. 89).

Auch wenn das Thema an vielen Stellen in der Forschung - wenn auch nicht ursprünglich im Social Identity Approach angesiedelt - in der einen oder anderen Form bearbeitet wird, scheint eine einheitliche Systematik dazu in der Literatur leider nicht vorhanden zu sein. Teilweise ist es sicherlich auch dadurch zu erklären, dass die Hintergründe der einzelnen Systematiken sich stark unterscheiden. Kulturforschung interessiert sich beispielsweise in erster Linie für die Akkulturationsstrategien der Migranten oder für Menschen mit gemischt-ethnischer Herkunft. Also für multiple soziale Identitäten auf einer Dimension (Berry, 1997, S. 9; Kang & Bodenhausen, 2015, S. 560; Kerry A. Rockquemore, 1998, S. 202; Roccas & Brewer, 2002, S. 92). Diskriminierungsforschung legt das Hauptaugenmerk dagegen auf die Wahrnehmung der Mitglieder von stigmatisierten Gruppen von außen (Petsko et al., 2022, S. 763). Statustheorien erklären die Wahl der Strategie vor allem durch die Bestrebung nach einem möglichst hohen sozialen Status, folgerichtig wird dabei betrachtet, welche Identität die größte soziale Anerkennung und möglichst großes soziales Kapital verspricht (Kerry A. Rockquemore, 1998, S. 207). Forschungsstränge zu den Beziehungen zwischen einzelnen Teilgruppen einer größeren Gruppe, sehen Mitgliedschaften in diesen Teilgruppen als einzelne soziale Identitäten an und untersuchen die Möglichkeiten die Beziehung zwischen diesen Teilgruppen möglichst konstruktiv zu gestalten (Hornsey & Hogg, 2000, S. 143). Schließlich gibt es auch Ansätze, die anhand der inneren kognitiven Strukturen einer Person versuchen abzuleiten, wie die Anteile von multiplen Identitäten bei der Selbstwahrnehmung zusammenwirken (Roccas & Brewer, 2002, S. 88).

In den folgenden Abschnitten werden zuerst die einzelnen Grundmuster für den Umgang mit multiplen Identitäten am Beispiel von zwei konfliktbeladenen Identitäten vorgestellt. Die Darstellung ist an die oben genannten Ansätze angelehnt, wobei die Bezeichnungen aus unterschiedlichen Konzepten stammen und mangels deutschsprachiger Literatur teilweise im Rahmen vorliegender Arbeit eigenübersetzt wurden. Es ist noch anzumerken, dass es sich lediglich um Grundmuster handelt, die sich nicht nur von Person zu Person verändern

können, sondern auch im Laufe der Zeit und abhängig von der Situation (Bowleg, 2013, S. 764, 2013, S. 763-764; Hogg et al., 2004, S. 252; Kang & Bodenhausen, 2015, S. 561; Roccas & Brewer, 2002, S. 92; Stößel, 2010, S. 15; Turner & Reynolds, 2012, S. 404). Bis hierher hat sich auch kein Ansatz etabliert, der erklären könnte, welches Grundmuster unter welchen Umständen ausgelebt wird. Jedoch kann man einige relevante Ansätze finden, die Impulse und Erklärungsversuche zur Wahl der Umgangsstrategie liefern könnten (Scholz et al., 2023, S. 7).

4.4.2 Grundmuster

4.4.2.1 *Dominanz-Strategie*

Wird eine soziale Identität überbetont und die andere ausgeblendet, spricht man von Dominanz dieser Identität. Im Kontext mit gemischtethnischen Personen wird sie als „traditionelle Identität“ bezeichnet: man entscheidet sich im Sinne der Tradition eines Elternteils (Kerry A. Rockquemore, 1998, S. 202; Petsko et al., 2022, S. 765, 2022, S. 765; Roccas & Brewer, 2002, S. 90, 2002, S. 90). In der Migrationsforschung wird die Dominanz-Strategie differenziert je nachdem, ob zur Herkunftskultur (Separation) oder zur Aufnahmekultur (Assimilation) stärkerer Bezug aufgebaut wird. Beide Strategien werden dabei als vergleichsweise ungünstige Strategien bewertet (Berry, 1997, S. 9; Hornsey & Hogg, 2000, S. 145; Roccas & Brewer, 2002, S. 92). Übertragen auf die Konstellation mit Identitäten mit unterschiedlichen Dimensionen, könnte sich ein schwuler Aussiedler zum Beispiel von seinem ethnischen Hintergrund distanzieren und nur noch seine queeren Anteile ausleben oder umgekehrt.

4.4.2.2 *Proteische Strategie*

Werden soziale Identitäten kontextabhängig jedoch überwiegend abgetrennt voneinander ausgelebt, spricht man von proteischer Strategie (Kang & Bodenhausen, 2015, S. 560; Kerry A. Rockquemore, 1998, S. 201, 1998, S. 202; Petersen & Six, 2020, S. 251; Petsko et al., 2022, S. 765). Sie wird auch als Kompartimentierung bezeichnet (Petsko et al., 2022, S. 765; Roccas & Brewer, 2002, S. 92-93, 2002, S. 90-91). Wenn also ein schwuler Aussiedler in seiner koethnischen Gemeinschaft seine sexuelle Identität versteckt und in der queeren Szene seine Herkunft versucht zu verschleiern oder zumindest in den Hintergrund zu stellen, hätte er seine multiple soziale Identität auf diese Weise auf die einzelnen Kontexte aufgliedert.

4.4.2.3 *Transzendenz-Strategie*

Wie oben bereits beschrieben, kann speziell bei sozialen Identitäten auf derselben Dimension auch auf ein höheres Abstraktionsniveau ausgewichen werden. Damit wird zum einen die Eigengruppe größer, und eventuell können sich dadurch auch Widersprüche und Konflikte, die auf der niedrigeren Ebene bestehen, sich leichter auflösen lassen. Diese Strategie wird in der Literatur als Transzendenz-Strategie beschrieben (Kang & Bodenhausen, 2015, S. 560; Kerry A. Rockquemore, 1998, S. 201-202). Sie lässt sich auch auf zwei soziale Identitäten unterschiedlicher Dimension anwenden, indem eine globalere soziale Identität

gewählt wird, die möglichst alle umfasst. Bezüglich der Eigengruppe wird dieses Vorgehen als Merger bezeichnet. Wobei die Transzendenz-Strategie sich auch als Verneinung von sozialer Kategorisierung ausdrücken kann. Oft wird dann auf die globale soziale Kategorie als „Mensch“ rekurriert, was eine sehr große Eigengruppe zur Folge hätte, die dann jedoch sehr verwässert wäre (Cortland et al., 2017, S. 549; Roccas & Brewer, 2002, S. 91).

4.4.2.4 *Integrative Strategie*

Bei der integrativen Strategie werden alle Anteile möglichst salient gehalten, indem man die Schnittmenge als eine eigene soziale Kategorie definiert (Kerry A. Rockquemore, 1998, S. 200; Roccas & Brewer, 2002, S. 92). Daher wird diese Art des Umgangs mit multiplen sozialen Identitäten auch als intersektional genannt (Roccas & Brewer, 2002, S. 90). Eine Konsequenz daraus ist, dass die Eigengruppe dabei eher verkleinert wird, weil dadurch die einzelnen sozialen Kategorien, die außerhalb der Schnittmenge liegen, als Fremdgruppe verstanden werden. Wenn ein schwuler Aussiedler mit dieser Strategie sich im Extremfall hauptsächlich auf die Kontakte mit anderen schwulen Aussiedlern konzentriert, könnte ihm dadurch der Zugang zu dem sozialen Kapital anderer Gruppen fehlen. Andererseits könnte die Loyalität innerhalb solcher sozialen Netzwerke steigen (Brewer, 1991, S. 479; Leonard et al., 2008, S. 574; Stella & Gawlewicz, 2020, S. 5).

An der Stelle sei angemerkt, dass in der Migrationsforschung abweichend zu anderen Rahmenwerken als integrativ die Strategie bezeichnet wird, wo ein starker Bezug sowohl zur Aufnahme als auch zur Herkunftskultur gepflegt wird, die Eigengruppe also möglichst umfassend verstanden wird. Ob es sich dabei um proteische oder um die Transzendenz-Strategie handelt, wird jedoch nicht näher spezifiziert (Berry, 1997, S. 9; Kruusvall, Vetik & Berry, 2009, S. 5).

4.4.3 Ansätze zur Strategiewahl

4.4.3.1 *Optimale Unterscheidbarkeit*

Der älteste Ansatz, der sich (wenn auch implizit) mit multiplen sozialen Identitäten beschäftigt hat, geht davon aus, dass für die Salienz einer sozialen Identität die optimale Unterscheidbarkeit eine herausragende Bedeutung einnimmt. Und zwar noch vor dem Einfluss des sozialen Status (Brewer, 1991, S. 479). Demnach wendet sich eine Person mit multipler sozialer Identität am ehesten dem Anteil dieser Identität zu, der sie im vorgegebenen Rahmen am besten von den anderen unterscheidet. Also aktiviert sich die soziale Identität, die vergleichsweise selten vorkommt. Die dazugehörige Eigengruppe muss jedoch immer noch groß genug sein, um Bedrohungen und Isolationsgefühlen entgegenzuwirken. Wo genau diese optimale Grenze zwischen Individualität und Gruppenzugehörigkeit liegt, wird sowohl durch kulturelle Einflüsse wie auch durch eigene Sozialisation und Vorerfahrung bestimmt (Brewer, 1991, S. 478, 1991, S. 477; Hornsey & Hogg, 1999, S. 548; Roccas & Brewer, 2002, S. 98).

Tatsächlich konnten einige Studien das Streben nach optimaler Distinktheit und die damit verbundene Aktivierung der entsprechenden sozialen Identität empirisch belegen. Und zwar

auf einer globalen Ebene: zum Beispiel erwähnten Kinder bei einer spontanen Selbstbeschreibung eher dann ihre ethnische Zugehörigkeit, wenn sie in einer Umgebung leben, wo diese Ethnie eine Minderheit darstellt (McGuire, W. J. et al., 1978, S. 513, 1978, S. 519). Auch scheint ihr Geschlecht für ihre soziale Identität eine größere Rolle zu spielen, wenn sie von gegengeschlechtlichen Geschwistern umgeben sind (Cota & Dion, 1986, S. 770).

Aber auch in konkreten sozialen Kontexten mit Erwachsenen wurden Effekte beobachtet, die mit der Distinktheitshypothese konform sind. Mehra et al. (1998) untersuchten soziale Netzwerke von 159 US-amerikanischen MBA-Studenten im zweiten Studienjahr, also in der Phase, wo sich soziale Beziehungen wie Freundschaften bereits gefestigt haben sollten, und zwar unabhängig von sonst üblichen Hierarchien der Berufswelt. Dabei wurden soziale Beziehungen anhand der Auswahl von Personen aus der Liste der Probanden bezüglich Freundschaften und Ähnlichkeit erfasst, grafisch dargestellt und bezüglich der Homophilie analysiert (Mehra et al., 1998, S. 442). Unter anderem wurde festgestellt, dass afro-amerikanische Frauen, die mit ihrer multiplen sozialen Identität, sich beim Aufbauen ihrer sozialen Kontakte sowohl an der sozialen Identität als Frau als auch an der sozialen Identität als Afroamerikanerin hätten ausrichten können, dabei von ihrer afroamerikanischen Identität stärker beeinflusst wurden (Mehra et al., 1998, S. 447).

Eine weitere Studie zur Distinktheitshypothese mit ähnlicher Methodik wählte den Kontext einer ehrenamtlichen Studentenorganisation an einer US-amerikanischen Hochschule, so dass dieses Mal afro-amerikanische Studenten die Mehrheit und latein-amerikanische Studenten mit 17% eine Minderheit der 113 untersuchten Probanden ausmachten (Leonard et al., 2008, S. 576). Interessanterweise richteten dabei latein-amerikanische Studenten als Minderheit ihre sozialen Netzwerke eher an ihrer ethnischen sozialen Identität als die afro-amerikanischen. Das wird als Beleg dafür gedeutet, dass die soziale Kategorie der Ethnizität für die Aktivierung als soziale Identität dann eine Rolle spielt, wenn sie in der Gesamtgruppe gemessen an ihrem relativen Gruppenanteil selten vorkommt und damit für bessere Unterscheidbarkeit sorgt (Leonard et al., 2008, S. 580).

Bemerkenswert ist im Vergleich der beiden oben vorgestellten Studien, dass sich in der ersten Studie die Minderheiten eher am Rande des gesamten sozialen Netzwerkes befanden (Mehra et al., 1998, S. 446), während die latein-amerikanischen Studenten der zweiten Studie in das soziale Gesamtgefüge gut integriert waren. In beiden Fällen wurde eine starke Wirkung der Homophilie beim Aufbau sozialer Beziehungen beobachtet. Die soziale Randposition in der ersten Studie wird also auf den Ausgrenzungsdruck seitens der weißen US-amerikanischen Studenten zurückgeführt. Dieser Druck schien seitens der afroamerikanischen Studenten in der zweiten Studie dermaßen nicht bestanden zu haben (Leonard et al., 2008, S. 586, 2008, S. 582).

Unklar ist jedoch geblieben, ob der Distinktheitseffekt stärker von der relativen Größe einer Minderheit in der Gesellschaft oder im konkreten Setting abhängig ist (Mehra et al., 1998, S. 447). Außerdem wurde beobachtet, dass der Effekt in auf Dauer angelegten Gruppen stärker zur Geltung kommt als in spontan zusammengesetzten (Cota & Dion, 1986, S. 774).

4.4.3.2 Social Identity Complexity

Beim *Social Identity Complexity (SIC)* Ansatz stehen die kognitiven Prozesse bei der Wahrnehmung eigener multipler sozialer Identität im Fokus. Die oben beschriebenen Grundmuster im Umgang mit multipler sozialer Identität korrespondieren demnach mit der internen Repräsentation der dazugehörigen Eigengruppen. Dabei spiegelt die wahrgenommene Überlappung der Eigengruppen, die zu den einzelnen Anteilen der sozialen Identität gehören, die Komplexität der internen Repräsentation wider: je höher die wahrgenommene Überlappung, desto niedriger die Komplexität (Kang & Bodenhausen, 2015, S. 558-559; Miller et al., 2009, S. 79, 2009, S. 80).

Wenn ein Kölner beispielsweise, wie in der Abbildung 2 dargestellt, glaubt, dass die Gruppe der Rheinländer hauptsächlich aus Kölnern besteht, sind die beiden Gruppen, die zu den beiden sozialen Identitäten gehören, in seiner Vorstellung fast deckungsgleich. Damit wäre die soziale Identität als Kölner in der internen Repräsentation der sozialen Identität so dominant, dass alle übrigen Rheinländer nicht als Eigengruppe betrachtet werden würden. Neben der Reduzierung der Eigengruppe auf eine Identität („*dominance*“) wird bei diesem Ansatz auch das Einengen der Eigengruppe die Schnittmenge von zwei sozialen Kategorien („*intersection*“) als eine interne kognitive Struktur mit niedriger Komplexität angesehen. Mittleres Komplexitätsniveau wird dagegen der proteischen Variante („*compartmentalization*“) zugeschrieben, wo die Eigengruppe zwar durch abwechselnde Aktivierung der einzelnen sozialen Identitäten als jedoch voneinander losgelöst betrachtet wird. Über die höchste Komplexität verfügt gemäß diesem Ansatz die Vereinigung der Eigengruppen zu einer maximal möglichen („*merger*“). Eine queere Migrantin, die sowohl andere Migrantinnen als auch queere Personen als Eigengruppe wahrnimmt, wäre ein Beispiel für diese Variante (Roccas & Brewer, 2002, S. 91-92).

Um die Social Identity Complexity zu messen, wurde ein Index entwickelt, dessen Berechnung auf zwei Dimensionen basiert: wahrgenommene Ähnlichkeit der einzelnen Eigengruppen, die zu unterschiedlichen Anteilen einer multiplen sozialen Identität gehören, sowie die vermeintliche Überlappung dieser Gruppen. Die Werte werden anhand von entsprechenden Items mittels Likert-Skalen erfasst (Miller et al., 2009, S. 80-81; Roccas & Brewer, 2002, S. 94).

Der so ermittelte SIC-Wert wurden bereits in einigen veröffentlichten Studien auf Korrelation mit anderen Variablen überprüft (Roccas & Brewer, 2002, S. 99). Dabei wurden sowohl kontextabhängige Aspekte wie individuelle Unterschiede untersucht. So wurde unter anderem belegt, dass Bedrohung und Überlastung den SIC-Wert senken können (Miller et al., 2009, S. 79; Roccas & Brewer, 2002, S. 99). Auch hat der Wunsch nach optimaler Unterscheidbarkeit (vgl. 4.4.3.1) in bestimmten Settings Einfluss auf den SIC-Wert. Andererseits wurden beobachtet, dass sich Menschen mit hohem SIC-Wert gleichzeitig offener gegenüber Veränderungen zeigen, autoritäre Strukturen eher ablehnen, universalistische Werte vertreten und sich durch ein hohes Kognitionsbedürfnis auszeichnen (Miller et al., 2009, S. 88, 2009, S. 81).

Besondere Aufmerksamkeit wurde in der SIC-Forschung dem positiven Zusammenhang zwischen hohen SIC-Werten und Toleranz gegenüber Fremdgruppen gewidmet. Die Korrelation zeigte sich unabhängig von der Wirkung anderer erfassten Variablen stabil sowohl unter Laborbedingungen als auch in Feldstudien mit 210 bzw. 187 US-amerikanischen Probanden (Miller et al., 2009, S. 79). Auch in zwei größer angelegten europäischen Feldstudien mit 2500 Probanden aus Deutschland und 1686 Probanden aus England konnten diese Ergebnisse repliziert werden. In den europäischen Studien hat sich außerdem die positive Korrelation zwischen ethnischer Diversität der Umgebung einer Person und hohen SIC-Werten gezeigt. Wobei statistisch kein Zusammenhang zwischen Umgebungsdiversität und Toleranz gegenüber Fremdgruppen bestand, was eine direkte Wirkung zwischen SIC und Toleranz vermuten lässt (Schmid et al., 2012, S. 139-141, 2012, S. 135).

4.4.3.3 *Linsenbasierter Ansatz*

Der neuste der hier vorgestellten theoretischen Ansätze im Bereich der multiplen sozialen Identitäten richten den Blick auf die Wahrnehmung der sozialen Identität des Gegenübers unabhängig von der eigenen sozialen Identität. Es geht also nicht um die Salienz der Anteile der eigenen Identität, sondern um die Sichtweise anderen gegenüber bezüglich ihrer sozialen Identität .

Dieser Ansatz beschäftigt sich ganz im Sinne seines Ursprungs aus der Diskriminierungsforschung vor allem mit den teils noch unklaren Ergebnissen aus intersektionalen Untersuchungen. Wie oben bereits erwähnt, erzeugt Intersektion aus zwei stigmatisierten sozialen Kategorien nicht zwangsläufig einfach nur eine Addition aus den Effekten der einzelnen Kategorien. Die Wirkung der unterschiedlichen sozialen Kategorien kann sich bei der Diskriminierung verstärken, eine Kategorie kann dominieren oder aber die Kategorien können sich gegenseitig sogar neutralisieren. Zudem scheint diese Wechselwirkung domänenspezifisch zu sein (Petsko et al., 2022, S. 763).

Als Erklärung für die unterschiedliche Ausprägungen schlagen Petsko et al. (2022) vor, dass Menschen bei der Wahrnehmung und Beurteilung von anderen sich immer eine Art „Linse“ anwenden, die Sichtweise auf eine soziale Kategorie oder eine feste Kombination aus diesen einschränkt, und damit die kognitive Komplexität reduziert. Das Gegenüber wird dabei als ein austauschbares Mitglied der entsprechenden sozialen Gruppe gesehen (vgl. 3.3.2) und mit den dazugehörigen Stereotypen assoziiert. Jede Person verfügt aufgrund ihrer Vorgeschichte über ein bestimmtes Repertoire an Linsen (Petsko et al., 2022, S. 781-782), die sie kontextabhängig (proteisch) einsetzt, jedoch ist immer nur eine einzige Linse aktiv. Was zur Folge hat, dass eben auch nur ein bestimmtes Set an Stereotypen, die zu dieser Linse gehört aktiviert wird (Petsko et al., 2022, S. 763).

Die Bedingungen, damit eine Linse aktiviert wird, sind stark an die Annahmen zur Salienz der eigenen sozialen Identität angelehnt (vgl. 3.3.3). Auch hier spielt die Verfügbarkeit, komparative Passung und optimale Unterscheidbarkeit eine Rolle. Zusätzlich wird noch die Zielsetzung als motivationale Komponente genannt (Petsko et al., 2022, S. 765-766).

Die aufgeführten Hypothesen konnten in einer Reihe von Onlineexperimenten mit mehreren Hundert (114 bis 726) US-amerikanischen Crowdworkern und Studenten belegt werden (Petsko et al., 2022, S. 766). So wurden beispielsweise Probanden in einer Studie in drei Gruppen eingeteilt und unterschiedliche Sequenzen mit einer fürs Experimentthema neutralen Diskussion gezeigt. In einer Gruppe wurde dabei die „Geschlechterlinse“, in der anderen die „Alterslinse“ aktiviert, während in der Kontrollgruppe keine Manipulation erfolgte. Für die Aktivierung der Linsen wurde die komparative Passung zu Nutzen gemacht. In einer Gruppe verlief die Gesprächsfront nämlich zwischen Männern und Frauen, während die Diskussion in der anderen zwischen Älteren und Jüngeren ablief. Wobei es sich jedes Mal um dieselben Personen handelte, sodass jede soziale Kategorie mit jeweils drei Gesprächsteilnehmern vertreten war. Jeder Teilnehmer hatte die gleiche Redezeit mit jeweils drei Aussagen. Nach dem Ansehen der entsprechenden Sequenz wurden die Probanden darum gebeten, sich daran zu erinnern und anzugeben, wer welche Aussagen getätigt hat (Petsko et al., 2022, S. 766-767). Die Fehlerquote fiel je nach der sozialen Kategorie der Gesprächsteilnehmer aus der Sequenz unterschiedlich aus. Bei der Aktivierung der Geschlechterlinse machten die Probanden beispielsweise häufiger Fehler bei der Zuordnung der Aussagen unter Frauen und Männern, verglichen mit der Zuordnung zwischen Älteren und Jüngeren. Bei der Aktivierung der Alterslinse, war es genau umgekehrt. Das theoriekonforme Ergebnis wird im linsenbasierten Ansatz dann so interpretiert, dass in der Gruppe dann jeweils nur eine Linse aktiviert war und diese die Gruppenmitglieder der dazu passenden sozialen Kategorie in der Wahrnehmung der Probanden depersonalisiert hat (Petsko et al., 2022, S. 771).

5 Queere Migranten

5.1 Minderheiten und die Arbeitswelt

Die Situation von verschiedenen Minderheiten in der Arbeitswelt wird zunehmend zum Forschungsgegenstand (Agerstrom et al., 2021, S. 351; Gaither, 2018, S. 445; Kang & Bodenhause, 2015, S. 549; King & Cortina Jose M., 2010, S. 69). Das gilt auch für Forschung über LGBT-Personen und ethnische Minderheiten, die in diesem Abschnitt kurz dargestellt wird.

Einen wichtigen Aspekt in der Minderheitenforschung stellt Zugang zum Arbeitsmarkt dar. Insbesondere wurde diese Thematik im Rahmen von Korrespondenzstudien mehrfach anhand von fiktiven Bewerberprofilen untersucht, und zwar für ethnische Minderheiten und für LGBT-Personen (Kaas & Manger, 2011, S. 3; Zschirnt, 2019, S. 6). Die Ergebnisse zur Benachteiligung bei der Bewerberauswahl variierten dabei abhängig von mehreren Faktoren wie dem kulturellen Kontext, Arbeitsbereich oder konkreter Ethnie (Ahmed et al., 2013, S. 582; Schneider, Yemane & Weinmann, 2014, S. 4; Zschirnt, 2019, S. 18). So wurde zum Beispiel beobachtet, dass unterschiedliche Ethnien in unterschiedlichen Kulturen auf unterschiedliche Benachteiligung manchmal aber sogar auf eine Bevorzugung stoßen können, wenn auch die Benachteiligung eher die Regel darstellt (Booth et al., 2010; Koopmans et al., 2018, S. 29, 2018, S. 14, 2018, S. 4; Schneider et al., 2014, S. 14). Bei den LGBT-Personen belegten Korrespondenzstudien unterschiedliches Maß an Diskriminierung in

unterschiedlichen Berufen und Regionen (Agerstrom et al., 2021, S. 352; Ahmed et al., 2013, S. 568; Weichselbaumer, 2015, S. 18, 2015, S. 3). Speziell im Fall von Aussiedlern wird diskutiert, warum sie in Deutschland oft unter ihrer formalen Qualifikation beschäftigt werden, obwohl sie als deutsche Staatsbürger im Gegensatz zu anderen Migrantengruppen über die gleichen rechtlichen Privilegien wie die einheimische Bevölkerung verfügen (Farrokhzad, 2011, S. 178; Krasilnikova, 2014, S. 220; Kreyenfeld & Konietzka, 2014, S. 13-14).

Des Weiteren werden Benachteiligungen von Minderheiten bei Gehalt und Karrieremöglichkeiten untersucht (Fouad & Byars Winston, 2005). Für LGBT-Personen belegen vor allem US-amerikanische Studien vergleichsweise geringere Gehälter bei schwulen Männern, während Lesbische Frauen laut manchen Studien sogar besser als heterosexuelle Frauen bezahlt werden (Badgett, Carpenter & Sansone, 2021, S. 160; King & Cortina Jose M., 2010, S. 70; Weichselbaumer, 2002, S. 4). Auch bei ethnischen Minderheiten wird die Einkommensdiskriminierung regelmäßig belegt, dabei sind Aussiedler keine Ausnahme, auch wenn die Benachteiligung milder als für andere Migranten ausfällt (Kreyenfeld & Konietzka, 2014, S. 9-10; Worbs et al., 2013, S. 136).

Besonders bei LGBT-Personen werden inzwischen auch Diskriminierungserfahrung in der Arbeitswelt beleuchtet und die Wirkung der Umgangsart mit der sexuellen Orientierung - offen oder verschlossen - am Arbeitsplatz untersucht (Griffith & Hebl, 2002, S. 1195; King & Cortina Jose M., 2010, S. 73). Die Situation scheint sich weiter zu verbessern, auch wenn Diskriminierungserlebnisse für die LGBT-Personen weiterhin zum Alltag gehören (Frohn et al., 2017, S. 8-9; King & Cortina Jose M., 2010, S. 73; Köllen, 2010, S. 45). Auch für ethnische Minderheiten und speziell für Aussiedler wird in der Literatur über Diskriminierungserlebnisse berichtet, wenn auch nicht immer auf die Arbeitswelt bezogen (Flake, 2013, S. 33; Koller, 1997; Michel, 2013, S. 2, 2013, S. 1; Stößel, 2010, S. 95).

Die empirische Basis zu sozialen Netzwerken von LGBT-Personen und ethnischen Minderheiten fällt dagegen eher gering aus und scheint im beruflichen Bereich praktisch kaum vorhanden zu sein (Stella & Gawlewicz, 2020, S. 2). Intersektionale qualitative Untersuchungen zu diesem Thema stellen eher eine Ausnahme dar, quantitative Arbeiten waren leider gar nicht zu finden. In den folgenden Abschnitten werden einige wenige qualitative Studien über queere Migranten vorgestellt, die immerhin einen kleinen Einblick in deren soziale Netzwerke bieten, wenn auch größtenteils ohne Berufsbezug.

5.2 Studien aus den USA

Auch wenn US-amerikanische Studien oft ethnische Minderheiten ohne direkte Migrationserfahrung untersuchen, lohnt es sich einen Blick darauf zu werfen. Denn zum einen kann die US-amerikanische Forschung als Vorreiter der intersektionalen Perspektive angesehen werden und verfügt daher über eine breitere empirische Basis und zum anderen gibt es Parallelen zwischen den Erfahrungen von ethnischen Minderheiten mit und ohne unmittelbaren Migrationsbezug (Mole, 2018, S. 77).

Bowleg (2013) führte Interviews mit 12 schwarzen US-amerikanischen Männern durch, die sich selbst als schwul oder bisexuelle identifizierten (Bowleg, 2013, S. 754). Konform zu der Hypothese der ethnischen Prominenz stand die soziale Identität als schwarzer Mann für die überwiegende Mehrheit der Interviewten in ihrer Bedeutung vor der Identität als Schwuler oder Bisexueller, wenn auch das intersektionale Zusammenwirken beider Identitäten ebenfalls große Bedeutung beigemessen wurde (Bowleg, 2013, S. 758, 2013, S. 759). Bezüglich sozialer Kontakte zu den koethnischen und queeren Gemeinschaften wurde verstärkt von einem Assimilationsdruck und Mikroaggressionen seitens heterosexueller bzw. weißer Mehrheiten berichtet (Bowleg, 2013, S. 754, 2013, S. 760-761). Trotzdem wurde persönliche Reife aufgrund von Widerständen als einer der Vorteile der multiplen sozialen Identität erwähnt (Bowleg, 2013, S. 762).

In einer landesweiten Studie befragten Johnson und Javier (2017) in 18 Interviews Lehrende und Mitarbeiter verschiedener US-amerikanischer Universitäten, die sich selbst zu „people of color“ und queeren Personen zählen (Johnson & Javier, 2017, S. 58). Gegenüber Vertretern beider dieser sozialen Kategorien wurde von Isolationserfahrung und Anfeindungen berichtet (Johnson & Javier, 2017, S. 60-61). Als queere people of color fühlten sich die Befragten jedoch weder in der koethnischen Gemeinschaft noch in den queeren Campusstrukturen gut aufgehoben (Johnson & Javier, 2017, S. 67, 2017, S. 65). Vereinzelt fanden sie jedoch Unterstützung bei den Vorgesetzten, Kollegen und Studenten (Johnson & Javier, 2017, S. 67).

Auch in der Studie von Adur und Purkayastha (2017), die 30 Interviews mit queeren Südasiaten aus den USA umfasst (Adur & Purkayastha, 2017, S. 2), thematisierten die Befragten Ausgrenzungstendenzen sowohl von der koethnischen Gemeinschaft als auch von den queeren Communities (Adur & Purkayastha, 2017, S. 13). Allerdings wird in dieser Studie auch eine explizite queere südostasiatische Community als sozialer Bezugsrahmen erwähnt, der am ehesten der multiplen sozialen Identität der Befragten entspricht (Adur & Purkayastha, 2017, S. 5).

Oren und Gorshkov (2021) untersuchten in 9 halbstrukturierten Interviews queere russischsprachige Migranten aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, die in den USA Asyl suchten (Oren & Gorshkov, 2021, S. 1). Die ethnische Zugehörigkeit wurde durch die Befragten als heterogen beschrieben, was den Meisten von ihnen auch wichtig zu betonen war. Insofern handelt es sich um eine umso vielschichtiger ausgestaltete multiple soziale Identität (Oren & Gorshkov, 2021, S. 8, 2021, S. 1-2). Aufgrund ihrer Vorgeschichte in den Herkunftsländern gepaart mit homophoben Erfahrungen innerhalb der russischsprachigen Gemeinschaften in den USA, orientierte sich die überwiegende Mehrheit der Befragten an den örtlichen queeren Communities (Oren & Gorshkov, 2021, S. 8, 2021, S. 10-11, 2021, S. 9). In diesen bestand jedoch die Tendenz den Migrationsaspekt eher auszublenden (Oren & Gorshkov, 2021, S. 3-4). Manche Befragten beschäftigen sich bewusst mit ihrer multiplen sozialen Identität, alle hatten jedoch sozialen Bezug zu den queeren russischsprachigen Gruppen, die sich meistens selbst organisieren und einen zersplitterten Eindruck vermitteln (Oren & Gorshkov, 2021, S. 9-10, 2021, S. 16, 2021, S. 18).

5.3 Studien aus Deutschland

In Deutschland erforschte Thielen (2017) mittels 13 autobiografischer Interviews Aspekte von multiplen sozialen Identitäten queerer iranischer Migranten, die sich fast alle (12 von 13) aus muslimisch geprägten Familien kamen, zwischen 20 und 40 Jahre alt waren und bereits mehrere Jahre in Deutschland lebten (Thielen, 2017, S. 177). Große Rolle spielten für die Befragten transnationale Freundschaften und Verwandtschaftsnetzwerke, die sich über Landesgrenzen hinaus erstrecken (Thielen, 2017, S. 178). Manche Befragten fanden sozialen Anschluss an die Schwulenszene in Deutschland über einen deutschen Partner, viele berichteten aber auch von Diskriminierungserfahrungen in der Szene aufgrund der Herkunft (Thielen, 2017, S. 184-185). Als besonders wichtig wurde die soziale Verbindung zu den speziellen iranischen queeren Communities betont (Thielen, 2017, S. 185).

Die empirische Basis der Studie von Mole (2018) bildeten 21 Interviews mit queeren Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion, die nun aus verschiedenen Gründen in Berlin leben. Zwar gehörten die Befragten unterschiedlichen ethnischen Gruppen an, empfanden jedoch alle russische Sprache im hohen Maße als identitätsstiftend (Mole, 2018, S. 85-86). Ebenfalls bestand bei den Interviewten ein ausgeprägter Wunsch nach koethnischen sozialen Kontakten, der aber durch Homophobieerfahrungen gehemmt wurde (Mole, 2018, S. 86, 2018, S. 88, 2018, S. 88, 2018, S. 88, 2018, S. 87). In deutschen LGBT-Strukturen fühlten sich die Befragten jedoch ebenfalls abgelehnt und nicht adäquat unterstützt (Mole, 2018, S. 89, 2018, S. 89-90). Als Reaktion darauf wurden spezielle russischsprachige queere Strukturen ins Leben gerufen (Mole, 2018, S. 89). Diese pflegten dann auch eine intensive soziale Verbindung zu den LGBT-Organisationen in Russland (Mole, 2018, S. 90).

5.4 Sonstige Studien

Kuntsman (2003) befragte in 14 offenen Interviews junge lesbische Frauen, die in den neunziger Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion nach Israel migrierten (Kuntsman, 2003, S. 301). Die Interviewten berichteten über anfängliche Entfremdung von der russischsprachigen Kultur und entsprechenden Gemeinschaften, was zunächst zu einer Dominanz der queeren sozialen Identität führte (Kuntsman, 2003, S. 307, 2003, S. 300-301, 2003, S. 300, 2003, S. 303, 2003, S. 304, 2003, S. 305). Auch das Ausweichen auf eine inklusivere Transnationale Identität wurde erwähnt (Kuntsman, 2003, S. 301). Die Ablehnungserfahrungen in den israelischen queeren community und der Wunsch nach dem Ausleben der russischen sozialen Identität, der teilweise durch die Studie selbst an die Oberfläche gefördert oder gestärkt wurde, setzten Veränderungsprozesse in Gang (Kuntsman, 2003, S. 308-309, 2003, S. 301). Der russische Anteil wurde auf unterschiedliche Weise in die multiple soziale Identität der Befragten wieder integriert. Teilweise durch das Erschaffen der russischsprachigen queeren sozialen Netzwerke, aber auch durch Einbindung der queeren sozialen Kontakte aus Russland und die Wiederbelebung der koethnischen sozialen Beziehungen in Israel (Kuntsman, 2003, S. 308-309).

In einer umfangreichen Studie in Schottland führten Stella und Gawlewicz (2020) 56 Interviews mit queeren Migranten aus Mittel- und Osteuropa, hauptsächlich aus Polen. Die Be-

fragten waren 19 bis 49 Jahre alt und zogen mit 20-30 Jahren nach Großbritannien (Stella & Gawlewicz, 2020, S. 2, 2020, S. 7-8). Aufgrund von Anfeindungen und sprachlichen Barrieren seitens der einheimischen Bevölkerung erfolgte bei vielen Befragten oft der Rückzug in die koethnischen sozialen Netzwerke (Stella & Gawlewicz, 2020, S. 9, 2020, S. 8, 2020, S. 8). Aufgrund der Homophobie in diesen wurde aber auch auf soziale Kontakte zu anderen Migrantengruppen oder auf britische queere communities ausgewichen (Stella & Gawlewicz, 2020, S. 10, 2020, S. 13, 2020, S. 5). Die letzten fühlten sich jedoch auch nicht immer passend an (Stella & Gawlewicz, 2020, S. 13). Daher wurden auch eigene queere coethnischen sozialen Netzwerke initiiert (Stella & Gawlewicz, 2020, S. 12-13).

6 Untersuchungsmethode

6.1 Methoden der Diskriminierungsforschung

6.1.1 Definitionen

In Abgrenzung zu Stereotypen und Vorurteilen, die auf kognitiver bzw. emotionaler Ebene angesiedelt sind, wird als Diskriminierung in erster Linie Verhalten bezeichnet, das zu einer Benachteiligung von Mitgliedern einer gesellschaftlichen Gruppe führt (Schneider et al., 2014, S. 10).

Aus der Perspektive der Diskriminierten kann man zwischen individuell wahrgenommener und fraternaler Diskriminierung unterscheiden. Bei der individuellen Diskriminierung fühlt sich die Person selbst diskriminiert, während die fraternal Form die wahrgenommene Diskriminierung gegenüber der Eigengruppe einer Person widerspiegelt. Die Wahrnehmung der beiden Arten muss dabei nicht immer zusammenfallen: man kann sich persönlich nicht diskriminiert fühlen aber der Meinung sein, dass die Eigengruppe systematisch diskriminiert wird (Skrobanek, 2007, S. 273-275).

Bezogen auf Verhaltensmotivation des Diskriminierenden, kann nach statistischer und präferenzbasierter Diskriminierung differenziert werden (Castillo & Petrie, 2009, S. 50; Kaas & Manger, 2011, S. 3; Koopmans et al., 2018, S. 12). Statistische Diskriminierung basiert auf den Stereotypen, anhand dessen der Diskriminierende über den Diskriminierten Annahmen trifft, die ein bestimmtes Verhalten auslösen (Koopmans et al., 2018, S. 12; Phelps, 1972, 659). Diese zu Rate gezogene Statistiken können auf allgemeine Stereotypen oder aber auch auf persönliche Erfahrung zurückzuführen sein. Sie können auf kollektiver Ebene der Wirklichkeit entsprechen, müssen das aber nicht (Fershtman & Gneezy, 2001, S. 351). Die präferenzbasierte Diskriminierung wurzelt dagegen in einer Antipathie gegenüber Personen einer bestimmten sozialen Kategorie (Fershtman & Gneezy, 2001, S. 351; Phelps, 1972, S. 659). Damit korrespondiert die präferenzbasierte Diskriminierung mit der Eigengruppenbevorzugung, die es dem Diskriminierenden erlaubt, den Wert seiner Eigengruppe mittels Abwertung der diskriminierten Person anzuheben (Koopmans et al., 2018, S. 15). Wenn also ein Düsseldorfer bei einer Bewerberauswahl einen Kölner aussortiert, weil er glaubt, dass alle Kölner faul sind, würde es sich um eine statistische Diskriminierung handeln.

Wenn dieser Düsseldorfer aber den Kölner einfach „nicht mag“ und ihn deswegen im Bewerbungsprozess benachteiligt, entspräche es der präferenzbasierten Diskriminierung.

6.1.2 Korrespondenzstudien

Eine sehr weit verbreitete Methode im Rahmen eines Feldexperiments Arbeitsmarktdiskriminierung zu untersuchen, stellen Korrespondenzstudien dar. Dazu werden fiktive Bewerberprofile als Bewerbung für reale Stellen verschickt. Die verschickten Profile, die ansonsten identisch sind, unterscheiden sich dabei bezüglich eines Merkmals, wie beispielsweise ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Religionszugehörigkeit oder sexuelle Identität. Unterschiedliche Rücklaufquoten werden als diskriminierendes Verhalten anhand des variierten Merkmals interpretiert (Koopmans et al., 2018, S. 10; Schneider et al., 2014, S. 14).

Besonders die Arbeitsmarktdiskriminierung aufgrund ethnischer Zugehörigkeit wurde mittels Korrespondenzstudien bereits umfangreich in vielfältigen Konstellationen erforscht. Allein in den OECD-Ländern wurden seit den neunziger Jahren mindestens 43 Studien innerhalb von 25 Jahren durchgeführt (Agerstrom et al., 2021, S. 351; Zschirnt, 2019, S. 6). In der Regel konnte die Arbeitsmarktdiskriminierung auch tatsächlich belegt werden, allerdings schwankte diese stark für unterschiedliche Ethnien in verschiedenen Ländern, bis zu einer Bevorzugung bestimmter ethnischer Minderheiten gegenüber Einheimischen bei der Bewerberauswahl (Koopmans et al., 2018, S. 4; Mazziotta et al., 2015, S. 330; Zschirnt, 2019, S. 14, 2019, S. 18). Zudem scheinen das Berufsfeld und Unternehmensgröße eine Rolle für den Diskriminierungseffekt zu spielen (Ahmed et al., 2013, S. 582; Zschirnt, 2019, S. 11).

Im letzten Jahrzehnt wurde zunehmend auch die Arbeitsmarktdiskriminierung aufgrund sexueller Identität in Korrespondenzstudien belegt. Auch da wurden Unterschiede abhängig von Beruf und Region beobachtet (Agerstrom et al., 2021, S. 352; Ahmed et al., 2013, S. 565; Weichselbaumer, 2015, S. 6-7).

Außerdem sind intersektionale Studien (wenn auch nicht im beruflichen Kontext) zu finden, wo die Wechselwirkung von ethnischer Zugehörigkeit und sexueller Identität mit ähnlicher Methodik untersucht werden. So führten Mazziotta et al. (2015) zwei Onlinefeldexperimente mit Bewerbungen auf insgesamt 792 Wohnungsanzeigen in Deutschland durch. Dabei stellte sich heraus, dass die Zugehörigkeit zur türkischen Minderheit einen deutlich stärkeren negativen Effekt aufwies als die sexuelle Orientierung der fiktiven Bewerberpaare, was der Hypothese der ethnischen Prominenz entspricht (Mazziotta et al., 2015, S. 330). Ähnliche Ergebnisse erzielten Agerstrom et al. (2021) bei einem *lost email experiment* mit 6 654 Emails, die an Studenten einer großen schwedischen Hochschule verschickt wurden. Die Empfänger bekamen eine E-Mail, die offensichtlich falsch adressiert war (Agerstrom et al., 2021, S. 356). Die Antwortquote wurde als Zeichen von Hilfsbereitschaft gegenüber dem Absender gewertet. Auch hier war die Zugehörigkeit zur arabischen ethnischen Minderheit von der Wirkung her deutlich nachteilhafter als die sexuelle Identität des Absenders (Agerstrom et al., 2021, S. 358).

Als entscheidend für die Durchführung von Korrespondenztests und relevant für die vorliegende Arbeit kann eine erfolgreiche Signalisierung des variierten Merkmals an den Emp-

fänger betrachtet werden. Um sozial erwünschtes Verhalten zu vermeiden, wird das Merkmal meistens jedoch nicht explizit mitgeteilt (Pedulla, 2014, S. 82; Weichselbaumer, 2015, S. 21). Es hat sich zum Beispiel bewährt, ethnische Zugehörigkeit mit Hilfe von Namen und manchmal zusätzlich mit Geburtsort, seltener über Sprachkenntnissen zu signalisieren (Agerstrom et al., 2012; Kaas & Manger, 2011, S. 5; Koopmans et al., 2018, S. 18-19; Pedulla, 2014, S. 82; Weichselbaumer, 2016, S. 242). Während sexuelle Identität über Freizeitaktivitäten mit dem gleichgeschlechtlichen Partner und ein ehrenamtliches Engagement in LGBT-Organisationen kommuniziert wird (Agerstrom et al., 2021, S. 352; Ahmed et al., 2013, S. 566; Badgett et al., 2021, S. 159; Pedulla, 2014, S. 82; Weichselbaumer, 2002, S. 7, 2015, S. 8, 2015, S. 2-3).

Aufgrund der zahlreich durchgeführten Korrespondenztest sind sich Unternehmen inzwischen über die Existenz solcher Forschungsmethoden bewusst und verbinden Teilnahme daran leider mit gewissen rechtlichen Risiken für sich selbst (Weichselbaumer, 2015, S. 12). Zudem bieten Korrespondenzstudien nur eingeschränkte Möglichkeiten mehr über die Motive der Personalverantwortlichen zu erfahren, die an solchen Feldexperimenten beteiligt sind. So kann man beispielsweise kaum zwischen statistischer und präferenzbasierter Diskriminierung unterscheiden (Booth et al., 2010, S. 16). Als Abhilfe können manchmal im Anschluss an die Korrespondenzstudie auch Interviews mit den Personalverantwortlichen durchgeführt werden, sofern diese Bereitschaft dazu zeigen (Schneider et al., 2014, S. 28).

6.1.3 Onlineexperimente

Laborexperimente bieten eine weitere methodische Option Diskriminierung im Arbeitskontext zu erforschen. Dabei können neben dem Diskriminierungsverhalten auch weitere Variablen besser erfasst und kontrolliert werden (Schneider et al., 2014, S. 14). Um Kosten und Aufwand zu verringern, werden inzwischen Untersuchungen auch als Onlineexperimente durchgeführt und die Probanden mit Hilfe von Crowdsourcing rekrutiert (Coffman, K. et al., 2013, S. 8; Preddie & Biernat, S. 558).

Auch die Untersuchung von Pedulla (2014), die im Folgenden kurz dargestellt wird und an die sich das Untersuchungsdesign dieser Arbeit anlehnt, wurde im Onlineformat durchgeführt. Die Forschungsfrage beschäftigte sich mit der intersektionalen Wechselwirkung von sexueller Identität und Hautfarbe bei der Einkommensdiskriminierung am Beispiel von schwulen schwarzen Männern in den USA (Pedulla, 2014, S. 75).

Die Probanden wurden dazu aufgefordert, sich vorzustellen, dass ein Freund von ihnen gerade eine Stelle als stellvertretender Filialleiter mit einem Bewerber besetzen möchte und ihre Unterstützung bei der Gehaltsbestimmung braucht. Nach der aufmerksamen Durchsicht des Bewerberprofils, sollten die Versuchspersonen dann eine Gehaltsempfehlung abgeben (Pedulla, 2014, S. 82-83).

Die Probanden wurden zufällig gleichmäßig auf vier Versuchsbedingungen aufgeteilt. Alle bekamen entsprechend einen von vier fiktiven Bewerberprofile angezeigt. Die Bewerberprofile waren bis auf die manipulierten Merkmale gleich. Es gab also jeweils einen Bewerberprofil von einem weißen heterosexuellen Mann, einem weißen homosexuellen Mann, einem

schwarzen heterosexuellen Mann und einem schwarzen homosexuellen Mann. Die sexuelle Identität wurde über das ehrenamtliche Engagement während des Studiums und die Hautfarbe über den Namen (angelehnt an frühere Forschung) signalisiert (Pedulla, 2014, S. 82). Der Unterschied in der durchschnittlichen Gehaltsempfehlung für die jeweiligen Bewerberprofile wurde als Diskriminierung aufgrund der entsprechenden Merkmale interpretiert (Pedulla, 2014, S. 76).

Die 418 potenziellen Teilnehmer wurden durch einen kommerziellen Anbieter aus einer repräsentativen US-amerikanischen Stichprobe per Zufall ausgewählt. 65,6 % von ihnen haben die Umfrage, die 2 Wochen online war, vollständig ausgefüllt (Pedulla, 2014, S. 81-82). Neben der Gehaltsempfehlung für fiktive Bewerber wurden weitere Variablen wie Geschlecht, Alter, Bildung, Einkommen, Wohnort und Ehestand der Probanden erfasst (Pedulla, 2014, S. 85). Datensätze der Probanden, welche die sexuelle Identität und die Hautfarbe der fiktiven Bewerber nicht so wie intendiert eingeordnet hatten, wurden von der Auswertung ausgeschlossen. Wobei die Trefferquote mit 85-98% recht hoch lag, außer bei der Hautfarbe des vermeintlich schwarzen fiktiven Bewerbers, wo sie nur bei 40% lag (Pedulla, 2014, S. 83). Außerdem wurden die Datensätze, die extreme Werte bei der Gehaltsempfehlung enthielten, ebenfalls aus den Analysedaten entfernt (Pedulla, 2014, S. 84).

Die Ergebnisse der Studie fielen konform mit der Hypothese der selektiven Unterdrückung („*selective inhibition*“) (vgl. 4.3) aus. Sowohl die Einkommensdiskriminierung gegenüber schwarzen wie gegenüber schwulen Männern konnte auf diese Weise zwar nochmals belegt werden. Allerdings milderte die homosexuelle Identität die Diskriminierung bei den schwarzen fiktiven Bewerbern ab, während sie das bei den weißen nicht tat (Pedulla, 2014, S. 85-87).

6.2 Konkretisierung der Forschungsfrage

Während die Diskriminierungsforschung die Benachteiligung einzelner stigmatisierten gesellschaftlicher Gruppen wie beispielsweise queerer Migranten untersucht, kehrt diese Arbeit die Perspektive um und geht der Frage nach, wo die Potenziale der multiplen sozialen Identitäten queerer Migranten bei der Verteilung berufsrelevanter Ressourcen liegen könnten.

Eine multiple soziale Identität bietet einer Person zwar wie oben erörtert theoretisch zahlreiche Möglichkeiten die Eigengruppe möglichst umfangreich für sich festzulegen, um am entsprechenden Sozialkapital zu partizipieren (Bourdieu, 2012, S. 238; Roccas & Brewer, 2002, S. 91). Jedoch erfordern der Aufbau und die Pflege von sozialen Netzwerken auch einen nicht zu vernachlässigenden Aufwand (Wingender & Wolff, 2019, S. 234). Daher könnte sich eine gezielte Investition in vielversprechende soziale Beziehungen im beruflichen Kontext lohnen. Dafür wäre es hilfreich zu wissen, von welcher gesellschaftlichen Gruppe sich ein queerer Migrant am meisten berufliche Unterstützung erhoffen könnte. Wie würde sich also die soziale Identität der Versuchspersonen in dem oben beschriebenen Experiment auf deren Wohlwollen gegenüber queerem Migranten auswirken.

Bezogen auf das Beispiel eines schwulen Aussiedlers und die vermutlich relevanten sozialen Kategorien, stellt sich konkret die Frage: wie hängen die durchschnittliche Gehaltsempfehlung für einen schwulen Aussiedler mit sexueller Identität und ethnischer Zugehörigkeit der Probanden zusammen? Zur Beantwortung dieser Frage erscheint folgendes Untersuchungsdesign als zielführend.

6.3 Untersuchungsdesign

6.3.1 Verfahren

Die Untersuchung wurde im Zeitraum 07.05-27.06.24 als Querschnittsstudie im Onlineformat mit einer Gelegenheitsstichprobe durchgeführt (s. Anhang A). Als technisches Mittel kam die Plattform LimeSurvey zum Einsatz, die von der Uni Wuppertal für studentische Umfragen zur Verfügung gestellt wird. Probanden wurden über öffentliche und private Gruppen in den sozialen Medien, über den Mailverteiler des Studiengangs sowie über persönliches Netzwerk rekrutiert. Tabelle 1 listet Gruppen in den sozialen Medien auf, die zur Probandenrekrutierung genutzt wurden und wo eine Einladung zur Umfrage auch veröffentlicht wurde. Es wurden noch weitere Gruppen angefragt, jedoch konnte dort die Einladung aus verschiedenen Gründen nicht verschickt werden. Zusätzlich wurde die Teilnahme von 52 bezahlten Clickworkern für eine Vergütung zwischen 90-100 Cent dazugekauft (www.clickworker.de).

Tabelle 1: Rekrutierungsquellen in den sozialen Medien

Gruppe	Beschreibung	Plattform
Квир-Лавочка	Russischsprachige LGBT-Gruppe in Köln und Umgebung zum Kennenlernen und zur gemeinsamen Freizeitgestaltung	WhatsApp (www.whatsapp.com)
ЧДС (Кöln)	Russischsprachige Gruppe zum Kennenlernen und zur gemeinsamen Freizeitgestaltung in Köln und Umgebung	Telegram (www.telegram.org)
Пандадвиж (болтака)	Russischsprachige Gruppe zum Kennenlernen und zur gemeinsamen Freizeitgestaltung in Frankfurt und Umgebung	Telegram
Взаимовыручка	Russischsprachige Gruppe in Köln und Umgebung für gegenseitige Unterstützung	WhatsApp
Русские в Германии	Russischsprachige deutschlandweite Vernetzungsgruppe	Telegram
Русский Кельн - Russisches Köln	Russischsprachige Vernetzungsgruppe in Köln und Umgebung	Facebook
Чат серьёзных экспатов в Мюнхене	Russischsprachige Vernetzungsgruppe in München und Umgebung	Telegram

Die Probanden bekamen analog zu der Studie von Pedulla (2014) die Einweisung, wo sie darum gebeten wurden für einen Freund sich ein Bewerberprofil für die Stelle eines Marketleiders genauer anzusehen und eine Gehaltsempfehlung abzugeben (Pedulla, 2014, S. 76). Anschließend wurde noch Ethnizität und sexuelle Identität sowie weitere unten beschriebene

ne Variablen erfasst. Beim Abschluss wurde den Probanden außerdem eine Möglichkeit gegeben, sich per E-Mail über die Ergebnisse und Hintergründe der Untersuchung zu informieren. Um sozial erwünschtes Verhalten sowie Manipulation der Salienz verschiedener sozialer Identitäten zu vermeiden, wurde das Thema der Untersuchung nicht explizit erwähnt oder erklärt.

Die Position als Marktleiter eignet sich insofern für diese Art der Fragestellung, dass sich fast jeder unter dieser Tätigkeit etwas vorstellen kann, um die Eignung der Kandidaten wenigstens subjektiv grob einschätzen zu können. Außerdem ist die Position normalerweise nicht zu hoch und nicht ganz niedrig in der Organisationshierarchie angesiedelt (Pedulla, 2014, S. 83). Die Einrahmung der Frage nach Gehaltsempfehlung in Form eines Gefallens für einen Freund, sollte die Motivation der Befragten steigern, sich mit dem Bewerberprofil gründlich zu beschäftigen und eine ernsthaft gemeinte Gehaltsempfehlung abzugeben (Pedulla, 2014, S. 83).

6.3.2 Bewerberprofil

Das fiktive Bewerberprofil wurde angelehnt an die Profile aus den veröffentlichten Korrespondenzstudien erstellt (Kaas & Manger, 2011, S. 17; Pedulla, 2014, S. 91). Einzelne Bausteine wurden durch Analogien zu öffentlichen Profilen von Marktleitern bei XING und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz OpenAI (2024) generiert. Wobei keine Passagen direkt kopiert wurden.

Die Ausbildung und der gradlinige Werdegang, die im fiktiven Profil angegeben wurden, fanden in Deutschland statt, somit dürften Vergleichbarkeit ausländischer und deutscher Abschlüsse sowie Berufserfahrung keine Rolle gespielt haben (Kreyenfeld & Konietzka, 2014, S. 9-10).

Ortsangaben in Deutschland und Russland wurden zufällig durch künstliche Intelligenz generiert OpenAI (2024). Adressen sind fiktiv. Es wurde bei XING und Facebook überprüft, dass keine Personen mit dem Namen aus dem Bewerberprofil mit dem angegebenen Ort existieren (Kaas & Manger, 2011, S. 6; Schneider et al., 2014, S. 17).

Das fiktive Bewerberprofil enthielt kein Bewerbungsfoto, da es aus einigen Studien Hinweise gibt, dass Probanden anhand von Fotos sowohl die sexuelle Identität als auch die ethnische Zugehörigkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmen können, validiertes Bildmaterial für schwule Aussiedler zu diesem Zweck jedoch nicht zur Verfügung stand (Ghavami & Peplau, 2018, S. 886; Remedios et al., 2011, S. 1312; Weichselbaumer, 2016, S. 245; Wilson et al., 2017, S. 890).

Soziale Identität als Aussiedler wurde durch Geburtsort in Russland, Russisch als Muttersprache und eine Kombination aus einem russischen Vor- und einem deutschen Nachnamen signalisiert, die für Aussiedler als typisch gilt (Koller, 1997, S. 788). Sowohl Vor- als auch Nachname wurden aus frühen deutschen Korrespondenzstudien übernommen, in denen die beiden Signale bereits als wirksam validiert wurden (Kaas & Manger, 2011, S. 6; Koopmans et al., 2018, S. 47).

Sexuelle Identität des fiktiven Bewerbers als schwuler Mann wurde – angelehnt an die früheren Forschungsarbeiten – über eine Freizeitaktivität mit seinem Lebenspartner und ein ehrenamtliches Engagement in der LGBTIQ-Community signalisiert (Agerstrom et al., 2021, S. 355; Ahmed et al., 2013, S. 566; Pedulla, 2014, S. 82; Weichselbaumer, 2015, S. 9). Eine konkrete Organisation wurde dabei nicht genannt, um Einfluss politischer Sympathien oder Antipathien bei den Probanden zu minimieren (Weichselbaumer, 2015, S. 9).

Auf die Prüfung, ob die oben geschilderten Signale bei den Probanden angekommen sind, wurde verzichtet, um die Menge der Fragen zu minimieren und damit Abbruchquote zu reduzieren. Allerdings sind diese Art und Weise sexuelle Identität und ethnische Zugehörigkeit zu signalisieren, in der Forschung gut etabliert (Badgett et al., 2021, S. 159; Mazziotta et al., 2015, S. 328, 2015, S. 328). Außerdem kann aus der Kombination der Angaben der Probanden zu ihrer eigenen sozialen Identität und bezüglich Ähnlichkeit zum fiktiven Bewerber (vgl. 6.1.2) teilweise auf die erfolgreiche Übermittlung der Signale geschlossen werden.

6.3.3 Gehaltsempfehlung

Um die Varianz nicht unnötig einzuschränken, wurde die Gehaltsempfehlung als freie numerische Eingabe erfasst. Da nach einem Jahresgehalt gefragt wurde, wurden Werte kleiner als 100 als Fehleingabe im Sinne von Tausend Euro interpretiert und bei der Datenaufbereitung in 14 betroffenen Datensätzen mit 1000 multipliziert. Werte kleiner als 10.000 wurden als Fehleingabe im Sinne eines Monatsgehalts interpretiert und in 14 weiteren betroffenen Datensätzen mit 12 multipliziert.

6.3.4 Qualifikationsbeurteilung

Um wenigstens teilweise Einfluss statistischer Diskriminierung bei der Gehaltsempfehlung kontrollieren zu können, wurden Probanden zu ihrer subjektiven Einschätzung befragt, wie geeignet ihnen der fiktive Bewerber für die Stelle als Marktleiter erscheint (Castillo & Petrie, 2009, S. 50; Koopmans et al., 2018, S. 12). Um neutrale Antworten zu vermeiden, erfolgte die Erfassung mit einer vierstufigen Likert-Skala.

6.3.5 Homophilie

Da formale Ähnlichkeit nicht zwangsläufig zu einer wahrgenommenen Ähnlichkeit führt (Brewer, 1991, S. 477), wurde subjektive Ähnlichkeit der Probanden mit dem fiktiven Bewerber unmittelbar, ebenfalls mit einer vierstufigen Likert-Skala erfasst. Auf diese Weise kann der Homophilieeffekt kontrolliert werden (Barthauer et al., 2019, S. 263, 2019, S. 252; Khattab et al., 2020, S. 111; Koopmans et al., 2018, S. 15). Außerdem kann damit in Kombination mit anderen Angaben teilweise darauf geschlossen werden, ob die Signale der relevanten sozialen Identitäten des fiktiven Bewerbers bei den Probanden wie intendiert angekommen sind (vgl. 6.3.2).

6.3.6 Ethnizität

Die ethnische Zugehörigkeit der Probanden wurde angelehnt an den Vorschlag von (Hoffmeyer-Zlotnik & Warner, 2009) mit einer Nominalskala erfasst, wobei die Formulierung ge-

wählt wurde, welche Subjektivität der ethnischen Zugehörigkeit als gefühlte Zugehörigkeit zuließ (Hoffmeyer-Zlotnik & Warner, 2009, S. 50). Die Auswahlmöglichkeit enthielt „Deutsch“, sowie „Russisch“, „Polnisch“ und „Türkisch“ als die großen Migrantengruppen in Deutschland und außerdem ein Feld zur freien Eingabe (Statistisches Bundesamt, 2023a, S. 131). Mehrfachauswahl war möglich. Unterschiedliche Schreibweisen derselben Ethnie wurden bei der Datenaufbereitung vereinheitlicht.

6.3.7 Migrationserfahrung

Um formale Ähnlichkeit zum fiktiven Bewerber bestimmen zu können, wurde auch die Migrationserfahrung der Probanden erfasst. Dazu wurden die Probanden zunächst mittels binärer Skala befragt, ob sie in Deutschland geboren sind. Anschließend wurde das Geburtsland mit einer Nominalskala mit Vorauswahl der häufigsten Geburtsländer von russischsprachigen Aussiedlern und einer Möglichkeit zur freien Eingabe erfasst, wobei Mehrfachantworten nicht möglich waren (Hoffmeyer-Zlotnik & Warner, 2009, S. 52; Worbs et al., 2013, S. 32-33). Auch hier wurden unterschiedliche Schreibweisen der Länder vereinheitlicht. Die Aufenthaltsdauer in Deutschland wurde als freie numerische Eingabe erfasst. Schließlich wurde mit einer binären Skala direkt abgefragt, ob die Testperson zu der Gruppe der Aussiedler gehört.

6.3.8 Sprache

Da Sprache bei der Konstruktion der ethnischen sozialen Identität eine Rolle spielt, wurden Probanden nach Sprachen gefragt, die zuhause gesprochen werden (Adur & Purkayastha, 2017, S. 2; Mole, 2018, S. 85-86; Stella & Gawlewicz, 2020, S. 2). Die Erfassung erfolgte ähnlich wie die ethnische Zugehörigkeit (vgl 6.4.3).

6.3.9 Sexuelle Identität

Sexuelle Identität der Probanden wurde angelehnt an Münch, Hübner, Reinecke und Schmidt (1999) erfasst. Das Geschlecht der Probanden wurde mittels einer Nominalskala mit drei Werten erfasst. Eine Likert-Skala erfasste, zu welchem Geschlecht sich die Testperson sexuell hingezogen fühlt.

6.3.10 Alter und Bildung

Um sicher zu stellen, dass Alter und Bildung nicht zum Homophilieeffekt beitragen, wurden – wie in der Diskriminierungsforschung und in Social Identity Approach Studien oft üblich – die entsprechenden Merkmale der Probanden abgefragt. Die Erfassung des Alters erfolgte als freie numerische Eingabe. Der höchste berufliche Bildungsabschluss wurde angelehnt an die üblichen Kategorien von LimeSurvey auf einer Ordinalskala mit zehn Werten erfasst.

6.3.11 Beruflicher Hintergrund

Aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung könnten Probanden, die eine professionelle Verbindung zum Handel oder Personalmanagement aufweisen, im Vergleich zu übrigen Probanden auf einen deutlichen anderen Referenzrahmen bei der Gehaltsempfehlung zugreifen

und dadurch Untersuchungsergebnisse verzerren. Daher wurde die Verbindung zu den beiden beruflichen Kontexten durch zwei Binärskalen abgefragt.

6.4 Hypothesenableitung

6.4.1 Eigengruppenbevorzugung

Wie oben erörtert und im Experiment von Pedulla (2014) belegt, basiert die Gehaltsempfehlung der Probanden nicht ausschließlich auf deren Qualifikationsbeurteilung des fiktiven Bewerbers. Selbst wenn diese Beurteilung bereits nicht objektiv sein muss und durch die entsprechenden Stereotypen beeinflusst wird, von denen die Probanden sich bei der Beurteilung eventuell leiten lassen, wird es neben dieser statistischen Diskriminierung auch zu einer präferenzbasierten Diskriminierung kommen, die aus der Perspektive des Social Identity Approachs durch Eigengruppenbevorzugung erklärt werden kann (Castillo & Petrie, 2009, S. 50; Koopmans et al., 2018, S. 15; Petersen & Six, 2020, S. 250, 2020, S. 299-300; Tajfel, 1974, S. 67). Daraus lassen sich zunächst folgende Hypothese ableiten:

Hypothese 1: Qualifikationsbeurteilung des fiktiven Bewerbers durch die Testperson kann die Unterschiede in deren Gehaltsempfehlung nicht hinreichend erklären. Dafür sollte Ähnlichkeit der Testperson mit dem fiktiven Bewerber positiv mit deren Gehaltsempfehlung korrelieren.

Zu beachten ist aber auch, dass die Qualifikationsbeurteilung selbst ebenfalls in einem Zusammenhang mit der sozialen Identität der Testperson stehen könnte, weil in unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen unterschiedliche Stereotypen über schwule Aussiedler verbreitet sein könnten.

6.4.2 Wahrgenommene Ähnlichkeit

Erst, wenn eine Testperson den fiktiven Bewerber zu ihrer Eigengruppe zählt, kann gemäß dem Social Identity Approach zur Eigengruppenbevorzugung kommen (Brewer, 1991, S. 477; Petersen & Six, 2020, S. 250, 2020, S. 250; Turner & Reynolds, 2012, S. 401). In Setting dieser Untersuchung, sowie auch beim Bilden sozialer Netzwerke spielt dabei der Homophilieeffekt eine entscheidende Rolle. Somit stelle die folgende Hypothese die notwendige Bedingung dar, damit der Eigengruppenbevorzugungseffekt beobachtet werden kann:

Hypothese 2: Wahrgenommene Ähnlichkeit der Testperson mit dem fiktiven Bewerber hängt positiv mit der Ähnlichkeit bezüglich ethnischer Zugehörigkeit und sexueller Identität der beiden zusammen.

Sollte das nicht der Fall sein, kann es daran liegen, dass die Signale für ethnische Zugehörigkeit und sexuelle Identität, die im fiktiven Bewerberprofil enthalten sind, bei Probanden nicht ausreichend stark ankommen. Oder aber, dass Probanden ihre soziale Identität nicht ausgeprägt genug über ethnische Zugehörigkeit und sexuelle Identität definieren bzw. diesen sozialen Kategorien in diesem Kontext nicht den entsprechenden Stellenwert beimessen.

sen, sodass diese Anteile ihrer sozialen Identität salient werden (Hogg et al., 2004, S. 252; Turner & Reynolds, 2012, S. 403, 2012, S. 406).

6.4.3 Ethnische Zugehörigkeit

Sollten die oben beschriebenen Voraussetzungen für die Eigengruppenbevorzugung erfüllt sein, sollten Migranten unter den Probanden bzw. Probanden mit ähnlichem ethnischen Hintergrund den fiktiven Bewerber als Teil ihrer Eigengruppe empfinden und ihn, auch unter Kontrolle der statistischen Diskriminierung, durch eine überdurchschnittliche Gehaltsempfehlung bevorzugen (Barthauer et al., 2019, S. 252; Ertug et al., 2022, S. 53-54; Khattab et al., 2020, S. 111, 2020, S. 111; Koopmans et al., 2018, S. 15; Leonard et al., 2008, S. 574), was zur folgenden Hypothese führt:

Hypothese 3: Ähnlichkeit zwischen dem Probanden und dem fiktiven Bewerber bezüglich ethnischer Zugehörigkeit hängt mit höherer Gehaltsempfehlung durch den Probanden zusammen.

Je ähnlicher die ethnische Zugehörigkeit und die Migrationserfahrung, umso stärker sollte die Eigengruppenbevorzugung ausfallen (Koopmans et al., 2018, S. 15). Der stärkste Effekt sollte also bei Aussiedlern aus Russland und der ehemaligen Sowjetunion im Allgemeinen sein. Der schwächste Effekt wäre demnach bei Migranten aus nicht osteuropäischen Ländern zu erwarten.

In mehreren qualitativen Studien über queere Migranten spielte Sprache eine herausragende Rolle für die Herausbildung der sozialen Identität sowie für die Entstehung von sozialen Netzwerken (Adur & Purkayastha, 2017, S. 2; Mole, 2018, S. 85-86; Stella & Gawlewicz, 2020, S. 9, 2020, S. 4, 2020, S. 2), daraus ergibt sich folgende Hypothese:

Hypothese 4: Russisch als gemeinsame Alltagssprache der Testperson mit dem fiktiven Bewerber hängt mit der höheren Gehaltsempfehlung von der Testperson zusammen.

6.4.4 Sexuelle Identität

Auch Probanden mit ähnlicher sexueller Identität wie der fiktive Bewerber, sollten ihn zur Eigengruppe zählen und konform mit den Annahmen des Social Identity Approachs bei der Gehaltsempfehlung, selbst nach der Kontrolle der statistischen Diskriminierung, bevorzugen (Duguid et al., 2012, S. 387; Ertug et al., 2022, S. 53-54, 2022, S. 39; Khattab et al., 2020, S. 111; Weichselbaumer, 2002, S. 3), was sich in folgender Hypothese widerspiegelt:

Hypothese 5: Ähnlichkeit zwischen der Testperson und dem fiktiven Bewerber bezüglich sexueller Identität hängt mit höherer Gehaltsempfehlung von der Testperson zusammen.

Auch hier sollte gelten, je stärker die Ähnlichkeit in der sexuellen Identität zwischen der Testperson und dem fiktiven Bewerber, desto wahrscheinlicher und stärker die Eigengruppenbevorzugung. Die höchsten durchschnittlichen Gehaltsempfehlungen sollten also von Probanden kommen, die sich selbst als schwule Männer definierten. Bei anderen queeren

Personen wie lesbische Frauen oder bisexuelle Personen dürfte der Effekt sich abschwächen.

6.4.5 Intersektion

Zwar müssen zwei eher stigmatisierte sozialen Kategorien aus der intersektionalen Betrachtung nicht zwangsläufig additiv wirken, aus der Sicht des Social Identity Approachs wäre es jedoch anzunehmen. Da eine gleichzeitige Übereinstimmung der Testperson mit dem fiktiven Bewerber in beiden untersuchten sozialen Kategorien, eine noch stärkere Ähnlichkeit impliziert, die das Auftreten einer ausgeprägten Eigengruppenbevorzugung noch wahrscheinlicher werden lassen sollte. Auch die oben erwähnten qualitativen Studien, bei denen die Schnittmenge aus ethnischer Zugehörigkeit und sexueller Identität bei queeren Personen eine wichtige soziale Bezugsgruppe definieren, sprechen eher für einen additiven Effekt (Adur & Purkayastha, 2017, S. 13; Bowleg, 2013, S. 758; Kang & Bodenhausen, 2015, S. 548, 2015, S. 558; Kuntsman, 2003, S. 308-309, 2003, S. 299-300; Levin et al., 2002, S. 557; Mole, 2018, S. 89, 2018, S. 87; Oren & Gorshkov, 2021, S. 9-10; Thielen, 2017, S. 185). Daher scheint folgende Hypothese naheliegend:

Hypothese 6: Ähnlichkeiten zwischen der Testperson und dem fiktiven Bewerber bezüglich ethnischer Zugehörigkeit und sexueller Identität wirken additiv bei der Erklärung der Unterscheide in der Gehaltsempfehlung von der Testperson.

Studien aus der Diskriminierungsforschung mit ähnlichen Konstellationen kamen jedoch zu uneinheitlichen Ergebnissen, sodass auch immer wieder die Ethnizität konform mit der Hypothese der ethnischen Prominenz stärker ins Gewicht fiel als sexuelle Identität (Agerstrom et al., 2021, S. 357, 2021, S. 358; Levin et al., 2002, S. 557). Daher sollte Folgendes als Hypothese ergänzt werden:

Hypothese 7: Ähnlichkeiten zwischen der Testperson und dem fiktiven Bewerber bezüglich ethnischer Zugehörigkeit wirkt bei der Erklärung der Unterscheide in der Gehaltsempfehlung der Testperson stärker als die Ähnlichkeiten bezüglich sexueller Identität.

Auch unter dem Aspekt der optimalen Unterscheidbarkeit wiese die ethnische Komponente einer multiplen sozialen Identität gegenüber der sexuellen Identität höhere Wahrscheinlichkeit auf salient zu werden. Jedenfalls wenn man schwule Männer und russischsprachige Aussiedler betrachtet, kommen die letzten in der Gesellschaft seltener vor, somit würde die damit verbundene soziale Kategorie eine bessere Unterscheidbarkeit bieten (Brewer, 1991, S. 477; Hogg et al., 2004, S. 257-258; Leonard et al., 2008, S. 577; McGuire, W. J. et al., 1978, S. 519; Tajfel, 1974, S. 69).

Zu beachten ist jedoch, dass neben der statistischen Diskriminierung, die immerhin teilweise im dargestellten Untersuchungsdesign kontrolliert werden kann, auch gegenseitige Vorurteile zwischen queeren Personen und Migrant*innen, den intersektionalen Effekt bei der Eigengruppenbevorzugung konterkarieren könnten (Bowleg, 2013, S. 754; Kuntsman, 2003, S. 308, 2003, S. 303; Mole, 2018, S. 88; Oren & Gorshkov, 2021, S. 10-11; Stella & Gawlewicz, 2020, S. 5, 2020, S. 13). Die Erfassung der entsprechenden Variablen und die Einbe-

ziehung weiterer theoretischen Rahmenwerke, die nötig wären, um diese eventuellen Nebeneffekte zu kontrollieren, würden den Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch deutlich sprengen.

6.4.6 Weitere Variablen

Der Einfluss weiterer Variablen wie Alter, Geschlecht und Bildung, die auch in Diskriminierungsstudien oft zusätzlich erfasst werden, trägt vermutlich weniger zur Beantwortung der aufgeworfenen Forschungsfrage bei, sollten aber trotzdem im Blick behalten werden, da die entsprechenden sozialen Kategorien bei den Probanden ebenfalls salient werden könnten und die Ergebnisse damit beeinflussen könnten. Allerdings hatten diese Variablen bei den früheren Studien aus der Diskriminierungsforschung oft keinen wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse (Agerstrom et al., 2021, S. 358; Ghavami & Peplau, 2018, S. 888; Pedulla, 2014, S. 85; Zschirnt, 2019, S. 14).

Eine Ausnahme bilden wie oben bereits erörtert Probanden mit Bezug zum Handel und Personalmanagement (vgl. 6.3.11)

6.4.7 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann man die aufgestellten Hypothesen vereinfachend auf die Formel bringen, dass unter Kontrolle statistischer Diskriminierung dem fiktiven Bewerber als schwulem Aussiedler durchschnittlich von schwulen Aussiedlern die höchste Gehaltsempfehlung ausgesprochen werden sollte, während die Gehaltsempfehlung von heterosexuellen Deutschen am niedrigsten ausfallen dürfte. Die Gehaltsempfehlung aller anderen Konstellationen wie heterosexueller Migranten oder queerer Deutschen sollten dazwischen liegen, wobei Ethnizität bei der Erklärung der Unterschiede etwas stärker ins Gewicht fällt als sexuelle Identität.

7 Ergebnisse

7.1 Stichprobe

7.1.1 Ausgangstichprobe

Die Umfrage wurde insgesamt 245 aufgerufen, wobei 156 Mal vollständige Beantwortung aller Fragen erfolgte. Die mittlere Beantwortungszeit lag bei 3 Minuten und 8 Sekunden. Ein Datensatz wurde nur zu Testzwecken durch Clickworker Projektmanager generiert und als solcher markiert. Dieser Datensatz wurde vor der Analyse gelöscht.

Die verbliebenen 155 Datensätze teilten sich bezüglich ethnischer Zugehörigkeit und sexueller Identität wie in der Tabelle 2 dargestellt auf.

Tabelle 2: Ethnie und sexuelle Identität der Probanden (Gesamte Stichprobe)

		Sexuelle Identität						Gesamt
		0-Heter. Frauen	1-Heter. Männer	2-Bisexuelle	3-Lesben	4-Schwule	5-Uneindeu	
Ethnie	0-Einheimische	50	34	5	0	9	1	99
	1-Russen	8	10	2	4	3	2	29
	2-Sonst. Migr.	4	3	1	0	3	0	11
	3-Aussiedler	5	4	0	2	1	0	12
	4-Uneindeutig	3	0	0	0	0	1	4
	Gesamt	70	51	8	6	16	4	155

Als heterosexuell wurden Männer, die sich sexuell ausschließlich oder überwiegend von Frauen angezogen fühlten, und Frauen, die sich sexuell ausschließlich oder überwiegend von Männern angezogen fühlten, definiert. Unter Bisexuellen wurden Frauen und Männer zusammengefasst, die sich sexuell sowohl von Frauen als auch von Männern angezogen fühlten. Unter Lesben waren Frauen, die sich sexuell ausschließlich oder überwiegend von Frauen angezogen fühlten, zu verstehen. Mit Schwulen waren Männer, die sich sexuell ausschließlich oder überwiegend von Männern angezogen fühlten, gemeint. Schließlich wurde Probanden, die sich sexuell als divers verstanden oder nicht wussten, ob sie sich von Männern oder Frauen sexuelle angezogen fühlen, in die Kategorie „Uneindeutig“ eingeteilt.

Als einheimisch galten Probanden, die in Deutschland geboren sind und sich der deutschen Ethnie zugehörig fühlten. Unter den Aussiedler wurden alle Probanden eingestuft, die angaben, zu der Gruppe der Aussiedler zu gehören. Als Russen wurden Personen zusammengefasst, die außerhalb Deutschlands geboren worden waren, sich der russischen Ethnie zugehörig fühlten und nicht zu der Gruppe der Aussiedler gehörten. Zu den übrigen Migranten gehörten Probanden, die nicht in Deutschland geboren worden waren, und sich weder der deutschen Ethnie noch der russischen Ethnie noch der Gruppe der Aussiedler zugehörig fühlten. Personen, die angaben in Deutschland geboren worden zu sein, nur Deutsch als Alltagssprache angaben, sich aber nicht der deutschen Ethnie zugehörig fühlten, wurden unter der Kategorie „Uneindeutig“ eingeordnet. Auch Personen, die außerhalb Deutschlands geboren worden waren, nicht zu den Aussiedlern gehörten, mehrere Alltagssprachen angaben, sich aber ausschließlich zu der deutschen Ethnie zugehörig fühlten, wurden in diese Kategorie eingestuft.

Diese Kategorisierung erlaubt es, Probanden für die spätere Analyse in disjunkte Gruppe entlang der beiden untersuchten Dimensionen der sozialen Identität einzuteilen. Alternative Kategorienbildung wurde geprüft, sie führten jedoch nicht zu einer größeren Aussagekraft bezüglich der untersuchten Forschungsfrage.

7.1.2 Bereinigte Stichprobe

7.1.2.1 Bezahlte Probanden

Die Gruppe der bezahlten Clickworker bestand fast ausschließlich aus heterosexuellen Einheimischen und wies damit bezüglich der untersuchten Merkmale kaum Varianz auf.

Gleichzeitig gaben Clickworker signifikant niedrigere Gehaltsempfehlungen (Mdn = 49.000) im Vergleich zu nicht bezahlten Probanden (Mdn=60.000) ab ($U(N1=104, N2=51) = 1697$; $z = -3.653$; $p < .001$; $r = .29$).

Der negative Zusammenhang zwischen Bezahlung und Gehaltsempfehlung blieb auch noch nach Kontrolle von ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Identität, Alter, Bildung und Qualifikationsbeurteilung laut der durchgeführten nicht-parametrischer partieller Rang-Korrelation bestehen ($r = -.207$; $p < .011$). Dieser Umstand deutet auf den Einfluss weiterer Variablen hin, die bei der Untersuchung nicht erfasst wurden (s. Anhang B.1).

Um Verzerrung der Ergebnisse durch den Einfluss dieser Variablen zu reduzieren, wurden bezahlte Probanden von der weiteren Analyse ausgeschlossen, zumal sich dadurch die wesentlichen Ergebnisse nicht prinzipiell ändern würden.

7.1.2.2 Uneindeutige soziale Identität

Eigengruppenbevorzugung basiert auf einem Zugehörigkeitsgefühl zu einer mehr oder weniger klar umrissenen Eigengruppe. Die Eigengruppe der Probanden mit einer oben beschriebenen uneindeutigen Selbstkategorisierung lässt sich anhand der untersuchten Dimensionen einer multiplen sozialen Identität nicht genau einordnen. Und lässt sich damit auch nur schwer in Bezug zu der sozialen Identität des fiktiven Bewerbers setzen. Daher wurden Datensätze von 7 Probanden mit einer uneindeutigen ethnischer oder sexueller Identität von der weiteren Analyse ausgeschlossen.

7.1.2.3 Bisexuelle Probanden

Auch bei bisexuellen Probanden lässt sich nicht eindeutig sagen, ob bei denen Hetero- oder Homosexuelle als Eigengruppe betrachtet werden. Betrachtet man die angegebene wahrgenommene Ähnlichkeit, so empfanden Bisexuelle den fiktiven Bewerber sich selbst signifikant weniger ähnlich (Mdn=1.0) im Vergleich zu lesbischen (Mdn=2,5) / ($U(N1=8, N2=6) = 7.000$; $z = -2.377$; $p = .029$; $r = .64$) und schwulen Probanden (Mdn=2.0) / ($U(N1=8, N2=16) = 29.000$; $z = -2.350$; $p = .032$; $r = .48$). Im Vergleich zu den Heterosexuellen (Mdn=1.0) war die empfundene Ähnlichkeit bei Bisexuellen dagegen auf einem ähnlichen Niveau (s. Anhang B.2). Da 8 Bisexuelle Probanden zu wenige sind, um für spätere statistische Verfahren in Kombination mit verschiedenen ethnischen Zugehörigkeiten eigene Analysekatégorien zu bilden, wurden die entsprechenden Datensätze von der weiteren Analyse ausgeschlossen.

7.1.2.4 Einschlägiger beruflicher Hintergrund

Es ist davon auszugehen, dass 4 Probanden, mit einem beruflichen Bezug zum Personalwesen in der Handelsbranche im Vergleich zu anderen Probanden über wesentlich genauere Vorstellungen zum Gehalt eines Marktleiters verfügen. Damit können diese Probanden aufgrund ihrer Berufserfahrung einen anderen Referenzrahmen für Ihre Gehaltsempfehlung verwenden, daher wurden deren Antworten von der weiteren Analyse ausgeschlossen.

7.1.2.5 Messfehler und statistische Ausreißer

Eine Testperson gab 0 € als Gehaltsempfehlung, was als eine nicht ernsthaft gemeinte Antwort und somit als Messfehler interpretiert wurde. Der entsprechende Datensatz wurde von der weiteren Analyse ausgeschlossen.

Andere statistische Ausreißer bezüglich der Gehaltsempfehlung wurden dagegen in die Analyse miteinbezogen, da es an dieser Stelle keinen Grund gab, die Ernsthaftigkeit der Antwort zu bezweifeln und somit höchstwahrscheinlich kein Messfehler vorlag.

7.1.2.6 Überblick

Die nach der oben beschriebenen Bereinigung verbliebenen 92 Datensätze teilten sich bezüglich der ethnischen Zugehörigkeit und sexueller Identität wie in Tabelle 3 dargestellt auf.

Tabelle 3: Ethnie und sexuelle Identität der Probanden (Bereinigte Stichprobe)

		Sexuelle Identität				
		0-Heter. Frauen	1-Heter. Männer	3-Lesben	4-Schwule	Gesamt
Ethnie	0-Einheimische	32	9	0	7	48
	1-Russen	7	10	4	3	24
	2-Sonst. Migr.	4	3	0	3	10
	3-Aussiedler	5	2	2	1	10
	Gesamt	48	24	6	14	92

SPSS-Skripte, die für die beschriebene Aufbereitung der Daten inklusive der nötigen Umkodierungen (s. Anhang C.1) und für die in den nächsten Abschnitten dargestellte Analyse (s. Anhang C.2), sind im Anhang hinterlegt.

7.2 Deskriptive Statistiken

7.2.1 Gehaltsempfehlung

Wie man dem Histogramm in der Abbildung 4 entnehmen kann, bewegten sich die abgegebenen Gehaltsempfehlungen für den fiktiven Bewerber auf einer relativ großen Spanne zwischen 30 000 € und 120 000 €. Der Mittelwert lag bei 61 070 €, Median bei 60 000 €. Standardabweichung betrug 15 658 € (s. auch Anhang B.2.2)

Abbildung 4: Histogramm Gehaltsempfehlung.

Die durchschnittlichen Gehaltsempfehlungen verteilen sich auf die untersuchten sozialen Kategorien wie in der Tabelle 4 dargestellt.

Tabelle 4: Die durchschnittlichen Gehaltsempfehlungen

		Sexuelle Identität				Gesamt
		0-Heter. Frauen	1-Heter. Männer	3-Lesben	4-Schwule	
Ethnie	0-Einheimische	56450	62333	.	59714	58029
	1-Russen	60000	59500	62500	55000	59583
	2-Sonst. Migr.	62000	74000	.	66667	67000
	3-Aussiedler	79400	90000	54000	48000	73300
	Gesamt	59821	64917	59667	59357	61070

Den höchsten Betrag von 79 400 € empfahlen weibliche heterosexuelle Aussiedlerinnen. Den niedrigsten mit 48 000 € der einzige schwule Aussiedler in der bereinigten Stichprobe. Insgesamt gestalteten sich die Empfehlungen von Probanden, die wie oben beschrieben als Einheimische oder Russen klassifiziert wurden, unterdurchschnittlich, während sonstige Migranten und Aussiedler überdurchschnittliche Empfehlungen abgaben. Abgesehen von heterosexuellen Männern, gaben Personen aller anderen ausgewerteten sexuellen Identitäten leicht unterdurchschnittliche Empfehlungen ab.

Sowohl gemäß dem Kolmogorov-Smirnov-Test ($p < .001$) als auch dem Shapiro-Wilk-Test ($p = 0.001$) kann keine Normalverteilung bei den abgegebenen Gehaltsempfehlungen angenommen werden. Auch grafische Auswertung zeigt größere Abweichungen gegenüber einer Normalverteilung (s. auch Anhang B.2.2). Damit wären bei dieser für die Auswertung zentralen Variablen die Voraussetzungen für den Einsatz parametrischer Auswertungsverfahren nur unter Einschränkungen gegeben. Daher wurde im Folgenden auf die nicht para-

metrischen Verfahren für die Analyse zurückgegriffen. Parametrische Tests kamen nur bei Bedarf oder als Ergänzung zum Einsatz, wenn weitere Voraussetzungen wie beispielsweise Varianzhomogenität oder Normalverteilung von Residuen gegeben waren. Die Berechnungen wurden außerdem an geeigneten Stellen durch Bootstrapping ergänzt.

7.2.2 Qualifikationsbeurteilung

Die Qualifikation des fiktiven Bewerbers wurde durch die Probanden eher positiv beurteilt (s. Abbildung 5).

Abbildung 5: Histogramm Qualifikationsbeurteilung.

Der Mittelwert lag mit 3.50 am oberen Ende der 4-stufige Skala, Median erreichte sogar 4.0. Auch wenn die Unterschiede in der Beurteilung der Qualifikation zwischen den Gruppen nicht groß war, beurteilten Einheimische (Mdn= 4.00, M = 3.71, SD = 0.46) und heterosexuelle Frauen (Mdn= 4.00, M = 3.67, SD = 0.48) die Qualifikation des fiktiven Bewerbers überdurchschnittlich, während Russen diese auffällig unterdurchschnittlich bewerteten (Mdn= 3.0, M = 3.08, SD = 0.50) (s. Anhang B.2.3).

7.2.3 Wahrgenommene Ähnlichkeit

Bei der Frage nach Ähnlichkeiten zum fiktiven Bewerber nutzten die Probanden die volle Spannweite der eingesetzten Skala von 1 bis 4 aus. Wie in der Tabelle 5 zusammengefasst, lag der Mittelwert in der bereinigten Stichprobe insgesamt bei 1.63, während Median mit 1.0 nur das untere Ende der Skala erreichte. Am ähnlichsten erschien der fiktive Bewerber den lesbischen Aussiedlerinnen (Mdn= 3.50, M = 3.50, SD = 0.71). Die niedrigsten Ähnlichkeitswerte zeigten die einheimischen heterosexuellen Männer (Mdn= 1.00, M = 1.22, SD = 0.44).

Tabelle 5: Wahrgenommen Ähnlichkeit.

		Sexuelle Identität														
		0-Heter. Frauen			1-Heter. Männer			3-Lesben			4-Schwule			Gesamt		
		M	Mdn	SD	M	Mdn	SD	M	Mdn	SD	M	Mdn	SD	M	Mdn	SD
Ethnie	0-Einheimische	1.38	1.00	.61	1.22	1.00	.44	.	.	.	1.86	2.00	.38	1.42	1.00	.58
	1-Russen	1.43	1.00	.79	1.40	1.00	.84	2.00	2.00	.82	3.00	3.00	1.00	1.71	1.00	.95
	2-Sonst. Migr.	1.75	1.50	.96	1.67	2.00	.58	.	.	.	2.00	2.00	1.00	1.80	2.00	.79
	3-Aussiedler	2.00	2.00	1.22	2.50	2.50	.71	3.50	3.50	.71	1.00	1.00	.	2.30	2.00	1.16
	Gesamt	1.48	1.00	.74	1.46	1.00	.72	2.50	2.50	1.05	2.07	2.00	.83	1.63	1.00	.82

Insgesamt nahmen Aussiedler und queere Personen tendenziell höhere Ähnlichkeit wahr, während heterosexuelle und einheimische Probanden sich dem Bewerber kaum ähnlich sahen. Während Probanden aus der Kategorie Sonstige Migranten eine Mittelstellung zwischen Einheimischen und Aussiedlern einnahmen, bewegten sich die Werte von den Russen (Mdn= 1.00, M = 1.71, SD = 0.95) auf dem Niveau von Einheimischen (Mdn= 1.00, M = 1.42, SD = 0.58). Der einzige schwule Aussiedler bei den Probanden ordnete seine Ähnlichkeit konträr zu den Tendenzen in den übrigen Kategorien mit 1.00 lediglich auf der untersten Stufe der Skala ein (s. Anhang B.2.4).

7.2.4 Migrationserfahrung

7.2.4.1 Aufenthaltsdauer

Die Aufenthaltsdauer der Probanden mit Migrationserfahrung aus der bereinigten Stichprobe lag weit auseinander und umfasste die Spanne zwischen 0 und 40 Jahren (s. Anhang B.2.5). Der Mittelwert lag bei 17.30 (M = 17.30, SD = 11.69), Median lag bei 20 Jahren (s. Tabelle 6).

Tabelle 6: Aufenthaltsdauer in Deutschland.

		Sexuelle Identität														
		0-Heter. Frauen			1-Heter. Männer			3-Lesben			4-Schwule			Gesamt		
		M	Mdn	SD	M	Mdn	SD	M	Mdn	SD	M	Mdn	SD	M	Mdn	SD
Ethnie	1-Russen	14.86	13.00	9.92	8.90	5.50	8.86	14.00	15.00	11.53	2.33	2.00	1.53	10.52	7.00	9.45
	2-Sonst. Migr.	21.50	24.50	6.35	27.67	28.00	2.52	.	.	.	30.33	27.00	8.50	26.00	25.00	6.86
	3-Aussiedler	31.00	32.00	3.32	27.00	27.00	9.90	14.00	14.00	9.90	5.00	5.00	.	24.20	27.50	10.87
	Gesamt	21.56	24.50	10.05	15.07	20.00	11.83	14.00	15.00	9.54	14.71	5.00	15.47	17.30	20.00	11.69

Während Aussiedler (Mdn= 27.50, M = 24.20, SD = 10.87) und sonstige Migranten sich bereits überdurchschnittlich lange in Deutschland aufhielten (Mdn= 25.00, M = 26.00, SD = 6.86), war die Aufenthaltsdauer der Russen deutlich unterdurchschnittlich (Mdn= 7.00, M = 10.52, SD = 9.45). Auch bei dieser Variable passte die Angaben des schwulen Aussiedlers unter den Probanden nicht in das Antwortmuster der übrigen Umfrageteilnehmer, er lebte im Gegensatz zu anderen Aussiedlern lediglich seit 5 Jahren in Deutschland.

7.2.4.2 Geburtsland

Auch wenn sie sich der russischen Ethnie zugehörig fühlen, wurden nur zwei Drittel der als Russen eingestufteten Personen (16 von 24) auch in Russland geboren, allerdings alle in

einem Land der ehemaligen Sowjetunion. Von den Aussiedlern wurden sogar weniger als die Hälfte in Russland geboren (4 von 10), aber fast alle in der ehemaligen Sowjetunion (8 von 10). 2 Personen von den 10 sonstigen Migranten wurden in Russland geboren. In der ehemaligen Sowjetunion wurden 6 von 10 geboren. Tabelle 7 fasst einen Ausschnitt der Daten für einen Überblick zusammen, weitere Details können dem Anhang B.2.5 entnommen werden.

Tabelle 7: Geburtsland.

		Ehm. Sowjetunion	Davon Russland
Ethnie	1-Russen	Anzahl	24
		% von Ethnie	100.0%
		% der Gesamtzahl	54.5%
	2-Sonst. Migr.	Anzahl	4
		% von Ethnie	40.0%
		% der Gesamtzahl	9.1%
	3-Aussiedler	Anzahl	8
		% von Ethnie	80.0%
		% der Gesamtzahl	18.2%
Gesamt	Anzahl	36	
	% von Ethnie	81.8%	
	% der Gesamtzahl	81.8%	

7.2.5 Sprache

Alle Probanden aus der Kategorie „Sonstige Migranten“ sprachen unter anderem auch Deutsch als Alltagssprache.

Tabelle 8: Alltagssprache.

		Deutsch	Russisch
Ethnie	1-Russen	Anzahl	6
		% von Ethnie	25.0%
		% der Gesamtzahl	13.6%
	2-Sonst. Migr.	Anzahl	10
		% von Ethnie	100.0%
		% der Gesamtzahl	22.7%
	3-Aussiedler	Anzahl	8
		% von Ethnie	80.0%
		% der Gesamtzahl	18.2%
Gesamt	Anzahl	24	
	% von Ethnie	54.5%	
	% der Gesamtzahl	54.5%	

Bei den Aussiedlern war es der überwiegende Teil (8 von 10). Bei den Russen benutzte lediglich ein Viertel Deutsch als Alltagssprache (6 von 24). Russisch als Alltagssprache sprachen fast alle Aussiedler (8 von 10) und Russen (23 von 24). Ein kleiner Teil (3 Probanden) von den sonstigen Migranten gaben an Russisch ebenfalls als Alltagssprache einzusetzen. Der überwiegende Teil der Probanden aus der ehemaligen Sowjetunion (33 von 36) gab an, Russisch im Alltag zu sprechen. Tabelle 8 enthält eine Übersicht über Deutsch und Russisch als Alltagssprache unter Probanden mit Migrationserfahrung, weitere Details können dem Anhang B.2.6 entnommen werden.

7.2.6 Bildung

Die Bildung der Probanden kann als relativ hoch bewertet werden. Bei einer 9-stufigen Skala von 0 – kein Abschluss / Sonstiges bis 8 Promotion, lag der Durchschnitt bei 6.55 ($M = 6.55$, $SD = 1.40$). Der Median lag bei 7.00 und galt für alle betrachteten sozialen Kategorien (s. Anhang B.2.7).

7.2.7 Alter

Das Durchschnittsalter der Probanden betrug durch fast alle analysierten Gruppen hinweg ca. 38 Jahre ($Mdn = 38$, $M = 38.89$, $SD = 10.14$). Jünger waren lediglich schwule Russen ($Mdn = 25.00$, $M = 23.67$, $SD = 3.21$) und älter sonstige Migranten ($Mdn = 50$, $M = 53.67$, $SD = 10.97$) (s. Anhang B.2.8).

7.3 Hypothesenüberprüfung

7.3.1 Eigengruppenbevorzugung

Zur Überprüfung der **Hypothese 1** (vgl. 6.4.1) wurde der Zusammenhang zwischen Qualifikationsbeurteilung und Gehaltsempfehlung mittels nicht parametrischer Tests auf Korrelation der beiden Variablen überprüft. Die schwache positive Korrelation erreichte nicht die nötige Signifikanz für ein gesichertes Ergebnis (Spearman's $\rho = .163$ / $p = .121$ und Kendall $\tau-b = .137$ / $p = .120$). Auch Bootstrapping brachte keine anderen Ergebnisse (s. Anhang B.3.1). Damit konnten, wie in der Hypothese angenommen, die Unterschiede bei den Gehaltsempfehlungen nicht hinreichend bzw. überhaupt nicht durch die Unterschiede in der Qualifikationsbeurteilung erklärt werden.

Als Nächstes wurde auf dem gleichen Wege der Zusammenhang zwischen Wahrgenommener Ähnlichkeit zum dem fiktiven Bewerber und der Gehaltsempfehlung überprüft. Die beiden Variablen korrelierten nahezu gar nicht miteinander, wobei es sich um ein nicht signifikantes Ergebnis handelt (Spearman's $\rho = .024$ / $p = .821$ und Kendall's $\tau-b = .022$ / $p = .796$). Auch Bootstrapping brachte keine anderen Ergebnisse (s. Anhang B.3.2). Dieses Ergebnis spricht zunächst für das Ausbleiben eines Eigengruppenbevorzugungseffekts.

Im nächsten Schritt wurden zwei Ähnlichkeitsmaße zwischen Probanden und dem fiktiven Bewerber berechnet. Das erste Ähnlichkeitsmaß spiegelt die Ähnlichkeit bezüglich der ethnischen Zugehörigkeit wider. Die Einheimischen entsprachen dabei dem Ähnlichkeitsmaß „1“, die Aussiedler dem Ähnlichkeitsmaß „3“, während die Datensätze aller anderen Migranten entsprechend ihrer Mittelstellung mit dem Ähnlichkeitsmaß „2“ versehen wurden (s. Tabelle 9).

Tabelle 9: Ähnlichkeitsmaß für ethnische Ähnlichkeit.

Ethnie	0-Einheimische	1.00
	1-Russen	2.00
	2-Sonstige Migranten	2.00
	3-Aussiedler	3.00

Das zweite Ähnlichkeitsmaß wurde analog zum ersten aber für die Ähnlichkeit bezüglich der sexuellen Identität gebildet. Heterosexuelle Probanden wurden dem Ähnlichkeitsmaß „1“ und homosexuelle dem Ähnlichkeitsmaß „2“ zugeordnet (s. Tabelle 10).

Tabelle 10: Ähnlichkeitsmaß für Ähnlichkeit in sexueller Identität.

Sexuelle Identität	0-Heter. Frauen	1.00
	1-Heter. Männer	1.00
	3-Lesben	2.00
	4-Schwule	2.00

Beide Ähnlichkeitsmaße korrelierten positiv mit der wahrgenommenen Ähnlichkeit zwischen Probanden und dem fiktiven Bewerber, was die **Hypothese 2** (Vrgl. 6.4.2) stützt. Die Korrelation der wahrgenommenen Ähnlichkeit mit Ähnlichkeit in sexueller Identität war dabei stärker (Spearman's $\rho = .379 / p < 0.001$ und Kendalls $\tau-b = .360 / p < 0.001$) als mit der ethnischen Ähnlichkeit (Spearman's $\rho = .258 / p < 0.013$ und Kendalls $\tau-b = .237 / p < 0.014$) (s. Anhang B.3.3).

Anschließend wurde der Zusammenhang zwischen jeweils den beiden Arten der Ähnlichkeit und der Gehaltsempfehlung ebenfalls mittels nicht parametrischer Korrelationstest überprüft (s. Anhang B.3.4 und B.3.5).

Wie die Korrelationen in der Tabelle 11 zeigen, konnte dabei ein signifikanter, wenn auch nur schwacher positiver Zusammenhang zwischen der so definierten ethnischen Ähnlichkeit und der Gehaltsempfehlung beobachtet werden (Spearman's $\rho = .219 / p = .036$ und Kendall $\tau-b = .178 / p = .038$).

Tabelle 11: Korrelationen ethnische Ähnlichkeit und Gehaltsempfehlung.

			Gehalts-empfehlung	Ethnische Ähnlichkeit
Kendall-Tau-b	Gehaltsempfehlung	Korrelationskoeffizient	1.000	.178
		Sig. (2-seitig)	.	.038
		N	92	92
	Ethnische Ähnlichkeit	Korrelationskoeffizient	.178	1.000
		Sig. (2-seitig)	.038	.
		N	92	92
Spearman-Rho	Gehaltsempfehlung	Korrelationskoeffizient	1.000	.219
		Sig. (2-seitig)	.	.036
		N	92	92
	Ethnische Ähnlichkeit	Korrelationskoeffizient	.219	1.000
		Sig. (2-seitig)	.036	.
		N	92	92

*. Die Korrelation ist auf dem 0.05 Niveau signifikant (zweiseitig).

Unter der Kontrolle von Qualifikationsbeurteilung, Bildung und Alter verstärkte sich der Effekt sogar noch und auch die Signifikanz erhöhte sich ($r = .274 / p = .009$) (s. Tabelle 12).

Tabelle 12: Partielle Korrelation ethnische Ähnlichkeit und Gehaltsempfehlung.

Kontrollvariablen		Gehalts-empfehlung	Ethnische Ähnlichkeit
Qualifikationsbeurteilung & Höchster Bildungsabschluss & Alter	Gehaltsempfehlung	1.000	.274
	Korrelation		.009
	Signifikanz (zweiseitig)	.	
	Freiheitsgrade	0	87
Ethnische Ähnlichkeit	Gehaltsempfehlung	.274	1.000
	Korrelation		.
	Signifikanz (zweiseitig)	.009	
	Freiheitsgrade	87	0

Aufgrund beschränkter technischer Möglichkeiten von SPSS, wurde dafür die parametrische partielle Korrelation berechnet, die jedoch auf den zuvor paarweise berechneten nicht parametrischen Korrelationen nach Spearman basierte (nach Anleitung von Daniela Keller (2020)).

Für die Ähnlichkeit in sexueller Identität konnte mit ähnlicher Vorgehensweise dagegen kein Zusammenhang mit der Gehaltsempfehlung belegt werden (Spearman's $\rho = -.065 / p=.539$ und Kendall $\tau-b = -.055 / p=.536$). Auch nicht unter der Kontrolle von weiteren Variablen (s. Anhang B.3.5).

Insgesamt sprechen die Auswertungen damit für das Vorhandensein einer – wenn auch nur schwache – Eigengruppenbevorzugung aufgrund (nomineller) ethnischer Ähnlichkeit, während Ähnlichkeit in sexueller Identität keine Rolle zu spielen scheint. Eine durch eine Testperson insgesamt wahrgenommene Ähnlichkeit zum fiktiven Bewerber korrespondiert dabei anscheinend nicht mit dem Effekt der Eigengruppenbevorzugung.

Es wurden auch andere teils differenziertere Versionen der Ähnlichkeitsmaße und ein kombiniertes Ähnlichkeitsmaß ausprobiert, sie brachten jedoch alle keine ausgeprägteren Ergebnisse.

7.3.2 Statistische Diskriminierung

Wie bei der Formulierung der ersten Hypothese zur Eigengruppenbevorzugung vermutet, kann neben diesem Effekt auch ein Zusammenhang zwischen Qualifikationsbeurteilung und sozialer Identität der Testperson bestehen. Deshalb wurden auch Korrelationen jeweils zwischen Qualifikationsbeurteilung und ethnischer Ähnlichkeit bzw. Ähnlichkeit in sexueller Identität betrachtet.

Während die Ähnlichkeit in sexueller Identität auch in diesem Kontext keinen signifikanten Einfluss ausübte (s. Anhang B.4.2), bestand ein hochsignifikanter Zusammenhang zwischen ethnischer Ähnlichkeit und Qualifikationsbeurteilung, allerdings ein negativer (Spearman's $\rho = -.326 / p = .002$ und Kendall $\tau-b = -.310 / p = .002$) (s. Anhang B.4.1).

Um zu verstehen, wie der negative Zusammenhang zu Stande kommt, wurden noch mal Mittelwertunterschiede in der Qualifikationsbeurteilung zwischen den analysierten ethnischen Gruppen betrachtet (s. Anhang B.4.3). Eine einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA)

bestätigte dabei höchstsignifikante Unterschiede zwischen den besagten Gruppen ($F(3/88) = 9.207, p < .001$) mit $\eta^2 = .239$ (s. Tabelle 13). Nach üblichen Konventionen von Cohen (1992) – zitiert nach (Döring & Bortz, 2016, S. 819-821) – wäre der Effekt damit als groß einzuordnen.

Tabelle 13: Qualifikationsbeurteilung nach Ethnie (ANOVA).

Qualifikationsbeurteilung					
	Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Zwischen den Gruppen	6.450	3	2.150	9.207	<.001
Innerhalb der Gruppen	20.550	88	.234		
Gesamt	27.000	91			

	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall		
		Unterer	Oberer	
Qualifikationsbeurteilung	Eta-Quadrat	.239	.082	.360
	Epsilon-Quadrat	.213	.051	.338
	Omega-Quadrat, fester Effekt	.211	.050	.336
	Omega-Quadrat, Zufallseffekt	.082	.017	.144

Die Post-Hoc-Tests, deren Ausschnitt in der s. Tabelle 14 dargestellt ist, zeigen auf, dass die signifikanten Unterschiede vor allem zwischen Russen ($Mdn = 3.00, M = 3.08, SD = 0.50$) auf der einer Seite und den Aussiedlern ($Mdn = 4.00, M = 3.60, SD = 0.52$) sowie Einheimischen ($Mdn = 4.00, M = 3.71, SD = 0.46$) auf der anderen Seite bestehen (vgl. 7.2.2).

Tabelle 14: Qualifikationsbeurteilung nach Ethnie (Post-Hoc-Tests).

Abhängige Variable: Qualifikationsbeurteilung							
	(I) Ethnie numerisch	(J) Ethnie numerisch	Mittelwertdifferenz (I-J)	Std.-Fehler	Sig.	95% Konfidenzintervall	
						Untergrenze	Obergrenze
Tukey-HSD	Russen	Einheimische	-.62500	.12081	<.001	-.9414	-.3086
		Sonst. Migr.	-.31667	.18189	.309	-.7930	.1597
		Aussiedler	-.51667	.18189	.028	-.9930	-.0403
Bonferroni	Russen	Einheimische	-.62500	.12081	<.001	-.9511	-.2989
		Sonst. Migr.	-.31667	.18189	.511	-.8076	.1743
		Aussiedler	-.51667	.18189	.034	-1.0076	-.0257

Zwar ist der Einsatz der parametrischen Varianzanalyse trotz der fehlenden Normalverteilung der Gehaltsempfehlungen vertretbar, weil man gemäß Levene-Statistik ($p = .141$) von derer Varianzhomogenität mit der ethnischen Zugehörigkeit ausgehen kann (Eid, Gollwitzer & Schmitt, 2011, S. 329-331) und auch Bootstrapping die Robustheit dieses Ergebnisses bestätigte, wurden zur Absicherung des Ergebnisses weitere nicht parametrische Verfahren eingesetzt.

So belegte auch Kruskal-Wallis-Test höchstsignifikante Unterschiede in der Qualifikationsbeurteilung zwischen den Gruppen ($H(3) = 20.960, p < .001$).

Tabelle 15: Qualifikationsbeurteilung nach Ethnie (paarweise Vergleiche K-W-Test).

Sample 1-Sample 2	Teststatistik	Std.-Fehler	Standardteststatistik	Sig.	Anp. Sig.
1-Russen-2-Sonst. Migr.	-12.333	8.778	-1.405	.160	.960
1-Russen-3-Aussiedler	-21.333	8.778	-2.430	.015	.091
1-Russen-0-Einheimische	26.208	5.831	4.495	<.001	.000
2-Sonst. Migr.-3-Aussiedler	-9.000	10.430	-.863	.388	1.000
2-Sonst. Migr.-0-Einheimische	13.875	8.107	1.711	.087	.522
3-Aussiedler-0-Einheimische	4.875	8.107	.601	.548	1.000

a. Signifikanzwerte werden von der Bonferroni-Korrektur für mehrere Tests angepasst.

Hier zeigten sich, wie in der Tabelle 15 dargestellt, im paarweisen Vergleich die höchstsignifikanten Unterschiede zwischen Russen und Einheimischen ($p < .001$) mit einer großen Effektstärke ($r = 0.53$) (Sedlmeier & Renkewitz, 2018, S. 298-304). Die Unterschiede zwischen Russen und Aussiedlern erreichte mit angepasster Signifikanz von $p = 0.015$ nicht das nötige Signifikanzniveau. Wenn auch die einfache Signifikanz bei $p = 0.015$ lag.

Schließlich wurden die Unterschiede in der Qualifikationsbeurteilung zwischen Russen und Einheimischen bzw. Aussiedlern mittels Mann-Whitney-Test überprüft. Für die Gegenüberstellung Einheimische vs. Russen indizierte der Test einen höchstsignifikanten Unterschied ($U(N_1=48, N_2=24) = 250.000$; $z = -4.451$; $p < .001$; $r = .52$). Für den Vergleich Russen vs. Aussiedler zeigte der Test einen signifikanten Unterschied ($U(N_1=24, N_2=10) = 64.000$; $z = -2.523$; $p = .012$ (asymptotisch); $r = .43$).

Insgesamt deutet die Auswertung darauf hin, dass Russen unter den Probanden den fiktiven Bewerber im Vergleich zu einheimischen Probanden und im Vergleich zu den Aussiedlern unter ihnen statistisch diskriminierten, was sich in einer signifikant niedrigeren Qualifikationsbeurteilung widerspiegelte. Beurteilung von den sonstigen Migranten gegenüber dem fiktiven Bewerber lagen zwischen denen der Einheimischen und Russen, allerdings waren keine statistisch signifikanten Aussagen möglich.

7.3.3 Ethnische Zugehörigkeit

Wie bereits erörtert, korrelierte Gehaltsempfehlung positiv mit der ethnischen Ähnlichkeit einer Testperson zum fiktiven Bewerber, was die **Hypothese 3** untermauert (vgl.6.4.3).

Um genauere Einblicke in die Mittelwertunterschied der Gehaltsempfehlungen zwischen den untersuchten ethnischen Gruppen zu bekommen, wurde eine ANOVA-Auswertung anhand der ethnischen Zugehörigkeit durchgeführt. Diese bestätigte die signifikanten Unterschiede ($F(3/88) = 3.44$, $p = .020$) mit einer nach Cohen mittleren Effektgröße $\eta^2 = .105$ (s. Tabelle 16) (Döring & Bortz, 2016, S. 819-821). Lavene-Statistik lag knapp über dem Signifikanzniveau, so kann die Varianzhomogenität auch an dieser Stelle angenommen werden.

Tabelle 16: Gehaltsempfehlung nach Ethnie (ANOVA).

Gehaltsempfehlung					
	Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Zwischen den Gruppen	2344262282.609	3	781420760.870	3.444	.020
Innerhalb der Gruppen	19965692500.000	88	226882869.318		
Gesamt	22309954782.609	91			

		Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
			Unterer	Oberer
Gehaltsempfehlung	Eta-Quadrat	.105	.002	.212
	Epsilon-Quadrat	.075	-.032	.185
	Omega-Quadrat, fester Effekt	.074	-.032	.183
	Omega-Quadrat, Zufallseffekt	.026	-.010	.070

Die Post-Hoc-Tests zeigen, dass die signifikanten Unterschiede mit einer Mittelwertdifferenz in der Gehaltsempfehlung von ca. 15 Tausend Euro vor allem zwischen Aussiedlern und Einheimischen bestehen ($p = .023$ (Tukey-HSD) / $p = 0.27$ (Bonferroni)). Das zusätzliche Bootstrapping, dessen Ergebnisse ausschnittsweise in der Tabelle 17 enthalten sind, auf dem 95% Konfidenzniveau bestätigt das Ergebnis.

Tabelle 17: Gehaltsempfehlung nach Ethnie (Bootstrap).

Abhängige Variable: Gehaltsempfehlung							
		Mittelwert-differenz (I-J)	Bootstrap				
(I) Ethnie numerisch	(J) Ethnie numerisch		Verzerrung	Std.-Fehler	95% Konfidenz-intervall		
					Unterer	Oberer	
Tukey-HSD	Einheimische	Russen	-1554.167	139.371	4124.307	-9885.230	6797.899
		Sonst. Migr.	-8970.833	276.573	4426.567	-16754.348	315.020
		Aussiedler	-15270.833	236.366	7358.871	-30515.523	-555.795
Bonferroni	Einheimische	Russen	-1554.167	139.371	4124.307	-9885.230	6797.899
		Sonst. Migr.	-8970.833	276.573	4426.567	-16754.348	315.020
		Aussiedler	-15270.833	236.366	7358.871	-30515.523	-555.795

Im nicht parametrischen Kruskal-Wallis-Test erreicht dieser Unterschied allerdings nur bei der einfachen Signifikanz das übliche 5% Niveau ($p = .036$), die angepasste Signifikanz liegt mit $p = .213$ deutlich darüber. Insgesamt bescheinigt der K-W-Test damit auch keine signifikanten Unterschiede $H(3) = 7,133$, $p = .068$). Wenn auch das Signifikanzniveau nur knapp verfehlt wird und im Boxplot die Tendenz erkennbar ist, dass die Gehaltsempfehlungen mit zunehmender ethnischer Ähnlichkeit zunehmen (s. Abbildung 6).

Abbildung 6: Gehaltsempfehlung nach Ethnie (Boxplot).

Ähnliches gestaltet sich auch der Boxplot, der direkt auf der Grundlage der ethnischen Ähnlichkeit erstellt wurde (s. Abbildung 7).

Abbildung 7: Gehaltsempfehlung nach ethnischer Ähnlichkeit (Boxplot).

Im direkten Vergleich der Einheimischen und Aussiedler in Bezug auf Ihre Gehaltsempfehlung an den fiktiven Bewerber mittels Mann-Whitney-Test, konnte wiederum ein signifikanter Unterschied festgestellt werden ($U(N_1=48, N_2=10) = 137.500$; $z = -2.126$; $p = .034$; $r = .28$). Die Effektstärke ist dabei als schwach bis mittel einzustufen (Sedlmeier & Renkewitz, 2018, S. 298-304).

Trotz durchwachsener Ergebnisse, deren vollständige Details im Anhang B.5 zu finden sind, sprechen damit die meisten Befunde eher für die Hypothese 3.

7.3.4 Sprache

Die nicht-parametrischer Rang-Korrelation ergab, dass Russisch als Alltagssprache entgegen der **Hypothese 4** (vgl. 6.4.3) nicht mit Höhe der Gehaltsempfehlung einer Testperson (r

= .071/ $p = .423$) korrelierte (s. Anhang B.6). Auch ein direkter Vergleich der Unterschiede in der Gehaltsempfehlung durch einen U-Test brachte keine signifikanten Ergebnisse hervor ($U(N_1=57, N_2=35) = 898.500$; $z = -.800$; $p = .423$; $r = .08$). Damit gäbe keine Hinweise auf Eigengruppenbevorzugung aufgrund der gemeinsamen Alltagssprache und die Hypothese 4 wäre abzulehnen.

7.3.5 Sexuelle Identität

Wie bereits erörtert bestand kein Zusammenhang zwischen Ähnlichkeit in sexueller Identität und der Gehaltsempfehlung einer Testperson an den fiktiven Bewerber, was eher gegen die **Hypothese 5** (Vgl. 6.4.4) spricht. Auch die Betrachtung der Mittelwertunterschiede im Rahmen einer ANOVA mit Bootstrapping brachte keine neuen signifikanten Ergebnisse ($F(3/88) = .649$, $p = .586$). Ebenso wenig wie der nicht-parametrische Kruskal-Wallis-Test $H(3) = 1,730$, $p = .630$

Graphisch lassen sich im Boxplot ebenfalls keine eindeutigen Tendenzen erkennen (s. Abbildung 8).

Abbildung 8: Gehaltsempfehlung nach sexueller Identität (Boxplot).

Auch die gröbere Unterteilung in Hetero- und Homosexuelle Probanden ohne Berücksichtigung von Geschlecht, was im Grunde durch das entsprechende oben definierte Ähnlichkeitsmaß abgebildet wird, resultierte nicht in signifikanten Ergebnissen ($F(1/90) = .271$, $p = .604$); $U(n_1=72, n_2=20) = 655.000$, $p = .536$).

Damit konnte die Hypothese 5 in dieser Konstellation nicht bestätigt werden. Weitere Details zu den Berechnungen sind im Anhang B.7 zu finden.

7.3.6 Intersektion

Da wie oben berichtet die Gehaltsempfehlung mit ethnischer Ähnlichkeit aber nicht mit Ähnlichkeit in sexueller Identität korrelierte (vgl. 7.2.1), spricht es eher gegen eine additive Wirkung und damit gegen die **Hypothese 6** und für die **Hypothese 7** (vgl. 6.4.5), die von Pro-

minenz der ethnischen Zugehörigkeit gegenüber anderen sozialen Identitäten ausgeht (ethnischen Prominenz).

Zusätzlich wurde eine Regression mit Gehaltsempfehlung als abhängige und mit beiden oben definierten Ähnlichkeitsmaßen als unabhängigen Prädiktoren berechnet, deren wichtigsten Ergebnisse die Tabelle 18 widerspiegelt. Insgesamt erreichte das berechnete Modell zwar die nötige Signifikanz ($F(2,89)=4.221, p=.018$) und konnte einen, wenn auch kleinen Teil der Varianz in den Gehaltsempfehlungen der Probanden erklären ($R^2=.087$).

Tabelle 18: Regression für Gehaltsempfehlung mit Ähnlichkeitsmaßen.

Modellzusammenfassung						
Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers	PRESS	Durbin-Watson-Statistik
1	.294	.087	.066	15131.347	22020077011.878	1.671
ANOVA						
Modell		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	1932723967.054	2	966361983.527	4.221	.018
	Nicht standardisierte Residuen	20377230815.555	89	228957649.613		
	Gesamt	22309954782.609	91			
a. Abhängige Variable: Gehaltsempfehlung						
b. Einflussvariablen : (Konstante), Ähnlichkeit Sexuelle Identität, Ethnische Ähnlichkeit						

Allerdings war, wie man der Tabelle 19 entnehmen kann, nur die ethnische Ähnlichkeit mit ($p = .005$) als Prädiktor hochsignifikant, während Ähnlichkeit in sexueller Identität sich nicht als signifikant herausstellte ($p = .317$).

Tabelle 19: Regression für Gehaltsempfehlung mit Ähnlichkeitsmaßen (Koeffizienten).

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.
		Regressionskoeffizient B	Std.-Fehler	Beta		
1	(Konstante)	53182.872	4560.078		11.663	<.001
	Ethnische Ähnlichkeit	6733.864	2358.968	.293	2.855	.005
	Ähnlichkeit Sexuelle Identität	-1951.276	1939.086	-.103	-1.006	.317
a. Abhängige Variable: Gehaltsempfehlung						

Auch dieser Befund stützt eher die Hypothese 7 und legt nah, die Hypothese 6 zu verwerfen. Bootstrapping, dessen Ergebnisse sowie Details zu weiteren Berechnungen im Anhang B.8 enthalten sind, brachte keine anderen Ergebnisse.

Leider stand die Pfadanalyse als nicht parametrisches Pendant zur Regression im instrumentellen Rahmen dieser Arbeit nicht zur Verfügung. Da aber Residuen jedoch annähernd normalverteilt sind (Shapiro-Wilk-Test erreicht jedenfalls nicht die kritische Signifikanz ($p = .163$)), erschien der hilfswise Einsatz der linearen Regression zum Zwecke dieser Arbeit vertretbar (Eid et al., 2011, S. 679-694).

7.3.7 Weitere Variablen

Um den Einfluss von weiteren Kontrollvariablen zu analysieren, wurden zunächst deren nichtparametrischen Korrelationskoeffizienten mit der Gehaltsempfehlung und teilweise auch untereinander berechnet (s. Anhang B.9.1). Nur die Bildung in Form des höchsten erreichten Bildungsabschlusses zeigte dabei einen signifikanten positiven Zusammenhang mit der Gehaltsempfehlung (Spearman's $\rho = .248 / p = .017$ und Kendall $\tau\text{-}b = .194 / p = .020$). Alle anderen Variablen – Alter, Geschlecht, Qualifikationsbeurteilung, Aufenthaltsdauer (bei Migranten) – wiesen keinen signifikanten Zusammenhang mit der Gehaltsempfehlung auf.

Um zu verstehen, wie sich unterschiedliche Variablen eventuell auf die Gehaltsempfehlung einer Testperson auswirken, wurde eine multiple Regression mit ethnischer Ähnlichkeit, Ähnlichkeit in Sexueller Identität, Qualifikationsbeurteilung, Höchster Bildungsabschluss und Alter als Prädiktoren berechnet. Insgesamt ergab sich dadurch ein hoch signifikantes Modell ($F=4.023 / p = .003$) mit einem korrigiertem ($R^2=.142$) (s. Tabelle 20).

Tabelle 20: Regression für Gehaltsempfehlung mit Kontrollvariablen.

Modellzusammenfassung												
Mo dell	R	R ²	Korr. R ²	Standardfehler des Schätzers	Statistikwerte ändern					PRESS	Durbin- Watson - Statistik	
					Änderung In R ²	Änderung in F	df1	df2	Sig. Ände- rung in F			
1	.435	.190	.142	14499.788	.190	4.023	5	86	.003	2061059 4725.785	1.624	
ANOVA												
Modell				Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.				
1	Regression			4228982796.609	5	845796559.322	4.023	.003				
	Nicht standardisierte Residuen			18080971986.000	86	210243860.302						
	Gesamt			22309954782.609	91							

a. Abhängige Variable: Gehaltsempfehlung

b. Einflußvariablen : (Konstante), Alter, Ethnische Ähnlichkeit, Höchster Bildungsabschluss, Ähnlichkeit Sexuelle Identität, Qualifikationsbeurteilung

Varianzhomogenität und Normalverteilung von Residuen wurde überprüft und war gegeben. Das nötige Signifikanzniveau erreichten als Prädiktoren allerdings nur ethnische Ähnlichkeit ($Beta = .346 / p = 0.001$) und Qualifikationsbeurteilung ($Beta = .223 / p = .035$) (s. Tabelle 21)

Tabelle 21: Regression für Gehaltsempfehlung inklusive Kontrollvariablen (Prädiktoren).

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.	Korrelationen			Kollinearitätsstatistik	
		Regressionskoeffizient B	Std.-Fehler	Beta			Nullter Ordnung	Partiell	Teil	Toleranz	VIF
1	(Konstante)	20024.832	14557.610		1.376	.173					
	Ethnische Ähnlichkeit	7955.631	2339.587	.346	3.400	.001	.276	.344	.330	.908	1.101
	Ähnlichkeit Sexuelle Identität	-1598.037	1872.097	-.085	-.854	.396	-.055	-.092	-.083	.958	1.044
	Qualifikationsbeurteilung	6400.848	2981.677	.223	2.147	.035	.181	.226	.208	.876	1.142
	Höchster Bildungsabschluss	1997.195	1112.093	.179	1.796	.076	.231	.190	.174	.951	1.051
	Alter	-122.931	150.183	-.080	-.819	.415	-.095	-.088	-.079	.996	1.004

a. Abhängige Variable: Gehaltsempfehlung

Zur Überprüfung des Ergebnisses wurde eine erneute Berechnung mit Bootstrapping durchgeführt. Gemäß dieser wurden die beiden zuvor genannten Prädiktoren als signifikant bestätigt. Zusätzlich konnte auch der höchste Bildungsabschluss (Beta = .179) als signifikant betrachtet werden ($p=0.19$ CI=[231.392:3919.311]) (s. Tabelle 22).

Tabelle 22: Regression für Gehaltsempfehlung inklusive Kontrollvariablen (Bootstrap).

Modell		Regressionskoeffizient B	Bootstrap				
			Verzerrung	Std.-Fehler	Sig. (2-seitig)	95% Konfidenzintervall	
						Unterer	Oberer
1	(Konstante)	20024.832	-696.530	15323.224	.174	-11724.205	48230.461
	Ethnische Ähnlichkeit	7955.631	-27.854	2758.118	.004	2614.956	13390.908
	Ähnlichkeit Sexuelle Identität	-1598.037	34.011	2145.811	.451	-5791.212	2670.310
	Qualifikationsbeurteilung	6400.848	17.472	2919.687	.029	625.425	12130.198
	Höchster Bildungsabschluss	1997.195	60.321	910.154	.019	231.392	3919.311
	Alter	-122.931	5.522	135.488	.358	-373.007	158.150

a. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die Bootstrap-Ergebnisse auf 10000 Bootstrap-Stichproben

Im nächsten Schritt wurde mittels einer hierarchischen Regression mit den signifikanten Prädiktoren – ethnische Ähnlichkeit, Qualifikationsbeurteilung und höchster Bildungsabschluss – Einfluss einzelner Prädiktoren auf die Gehaltsempfehlung einer Testperson eingeschätzt. Das Regressionsmodell mit allen drei Prädiktoren erreichte ein korrigiertes ($R^2=.146$) mit einer Signifikanz von $p<.001$. Dabei erklärten gemäß korrigiertem ΔR^2 ethnische Ähnlichkeit 6.6 %, Qualifikationsbeurteilung 6.1 % und höchster Bildungsabschluss 2.1 % der Varianz in der Gehaltsempfehlung der Probanden (s. Tabelle 23).

Tabelle 23: Hierarchische Regression für Gehaltsempfehlung.

Modellzusammenfassung										
Modell	R	R ²	Korr. R ²	Standardfehler des Schätzers	Statistikwerte ändern					Durbin-Watson-Statistik
					Änderung in R ²	Änderung in F	df1	df2	Sig. Änderung in F	
1	.276	.076	.066	15132.407	.076	7.428	1	90	.008	
2	.382	.146	.127	14630.850	.070	7.276	1	89	.008	
3	.420	.176	.148	14451.843	.030	3.218	1	88	.076	1.600
ANOVA										
Modell	Quadratsumme		df	Mittel der Quadrate		F	Sig.			
1 Regression	1700878688.056		1	1700878688.056		7.428	.008			
Nicht standardisierte Residuen	20609076094.553		90	228989734.384						
Gesamt	22309954782.609		91							
2 Regression	3258457144.130		2	1629228572.065		7.611	<.001			
Nicht standardisierte Residuen	19051497638.479		89	214061771.219						
Gesamt	22309954782.609		91							
3 Regression	3930648484.809		3	1310216161.603		6.273	<.001			
Nicht standardisierte Residuen	18379306297.800		88	208855753.384						
Gesamt	22309954782.609		91							

- a. Abhängige Variable: Gehaltsempfehlung
 b. Einflußvariablen : (Konstante), Ethnische Ähnlichkeit
 c. Einflußvariablen : (Konstante), Ethnische Ähnlichkeit, Qualifikationsbeurteilung
 d. Einflußvariablen : (Konstante), Ethnische Ähnlichkeit, Qualifikationsbeurteilung , Höchster Bildungsabschluss

Mit Bootstrapping auf dem 95% Konfidenzniveau berechnete Regressionskoeffizienten waren alle als signifikant einzuordnen.

Tabelle 24: Hierarchische Regression für Gehaltsempfehlung (Bootstrap).

Modell	Regressionskoeffizient B	Bootstrap					
		Verzerrung	Std.-Fehler	Sig. (2-seitig)	95% Konfidenzintervall		
					Unterer	Oberer	
1	(Konstante)	51006.989	67.720	3975.192	<.001	43253.322	58772.220
	Ethnische Ähnlichkeit	6340.802	-53.009	2742.912	.023	1067.501	11819.894
2	(Konstante)	20767.339	692.503	12630.473	.103	-3653.148	45748.348
	Ethnische Ähnlichkeit	8017.183	-80.066	2735.155	.003	2732.830	13510.883
	Qualifikationsbeurteilung	7879.802	-164.533	2936.868	.008	1992.986	13504.822
3	(Konstante)	12150.894	249.968	13687.514	.360	-15299.422	38895.501
	Ethnische Ähnlichkeit	7685.894	-55.450	2728.005	.005	2432.024	13185.321
	Qualifikationsbeurteilung	6777.698	-88.177	2963.907	.021	981.391	12590.375
	Höchster Bildungsabschluss	1983.347	20.122	909.095	.020	173.345	3846.479

- a. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die Bootstrap-Ergebnisse auf 10000 Bootstrap-Stichproben
 b. Basierend auf 8810 Stichproben
 c. Basierend auf 8809 Stichproben

Durbin-Watson-Statistik lag mit 1.600 näher an 2 als an 0, damit kein Hinweis auf Autokorrelation. Im Hinblick auf die Korrelation zwischen ethnischer Ähnlichkeit und Qualifikationsbeurteilung wurden Kollinearitätsstatistiken berechnet, die mit Werten VIF-Werten unter 1.2 keinen Hinweis auf problematisches Ausmaß an Multikollinearität lieferten. Residuen waren auch bei dieser Regression normalverteilt.

Weitere Details zu den Berechnungen der beschriebenen Regressionsmodellen sind im Anhang B.9.2 abgelegt.

Außerdem wurden etliche Moderationsbeziehungen, wie beispielsweise Moderation durch Bildung beim Zusammenhang zwischen Qualifikationsbeurteilung und Gehaltsempfehlung überprüft, aber keine solche identifiziert. Berechnung dazu finden sich im Anhang B.9.3.

8 Diskussion

8.1 Zentrale Erkenntnisse

8.1.1 Einflussfaktoren auf die Gehaltsempfehlung

Die im letzten Abschnitt berichtet Regressionsberechnung fasst gewissermaßen die zentralen Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung in einer Formel zusammen. Ethnische Ähnlichkeit und Qualifikationsbeurteilung erklären die Varianzbeurteilung in der Gehaltsempfehlung, die von den Probanden für den fiktiven Bewerber abgegeben wurde, zu ungefähr gleichen Anteilen von ca. 6 %. Dazu kommt noch der Einfluss des höchsten Bildungsabschlusses, der aber mit 2,1 % schon deutlich geringer ausfällt. Insgesamt ist damit der Anteil der erklärten Varianz vergleichbar groß mit der Studie von Pedulla (2014), die als Vorlage für die vorliegende Untersuchung diente und ca. 13% ($R^2 = 0.1262$) der Varianz auf die Diskriminierung anhand von ethnischer Zugehörigkeit und sexueller Identität zurückführte (Pedulla, 2014, S. 86).

Zwar hat die Originalstudie von Pedulla (2014) den großen Vorteil eines experimentellen Aufbaus, um diskriminierendes Verhalten als kausale Ursache eindeutig einzufangen, allerdings kann sie nicht zwischen statistischer und präferenzbasierter Diskriminierung differenzieren (Koopmans et al., 2018, S. 13) und bietet damit keine Einblicke in die Motive der Diskriminierenden, weil diese letztlich auch nicht im Forschungsfokus standen. Bei allen methodischen Unzulänglichkeiten der vorliegenden Untersuchung, die später noch erörtert werden, stellt sie neben der Beantwortung der Forschungsfrage auch einen ersten groben und sicherlich teils noch spekulativen Ansatzpunkt zur Verfügung, um die besagten Diskriminierungsmotive zu verstehen.

So können die beiden Regressionskoeffizienten ethnische Ähnlichkeit und Qualifikationsbeurteilung unter dem theoretischen Blickwinkel jeweils als Ausdruck präferenzbasierter beziehungsweise statistischer Diskriminierung betrachtet werden. Bemerkenswert ist auf jeden Fall dabei, dass Qualifikation und ethnische Ähnlichkeit ungefähr gleich große Rolle bei der Bestimmung des Gehaltes spielten (s. Abbildung 9).

Das theoretische Konstrukt hinter dem höchsten Bildungsabschluss, der lediglich als Kontrollvariable untersucht wurde, und sein Zusammenhang mit der Gehaltsempfehlung bleibt im Rahmen dieser Arbeit unklar.

Abbildung 9: Einflussfaktoren Gehaltsempfehlung.
Quelle: eigene Darstellung.

Der theoretische Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf dem Social Identity Approach und rückt damit in erster Linie die Eigengruppenbevorzugung als Pendant zur präferenzbasierten Diskriminierung in den Vordergrund (Schneider et al., 2014, S. 4). Daher werden in den nachfolgenden Abschnitten hauptsächlich weitere Aspekte davon näher diskutiert. Anschließend sollen an dieser Stelle aber noch Überlegungen zur statistischen Diskriminierung kurz dargelegt werden, da diese auch hilfreich zur Beantwortung der Frage nach den Potenzialen beruflicher Netzwerke queerer Migranten erscheinen. Zuletzt wird auch noch Einfluss der Bildung kurz beleuchtet.

8.1.2 Eigengruppenbevorzugung

8.1.2.1 Homophilie

Wie im theoretischen Teil dargelegt, bevorzugen Menschen gemäß dem Social Identity Approach Mitglieder ihrer Eigengruppe, um den Wert der Gruppe und damit den eigenen Selbstwert zu steigern (vgl. Abschnitt 3.2.6). Das Homophilieprinzip bildet dabei eine Grundlage für das Definieren der Eigengruppe, wonach die Ähnlichkeit zu einer Person eine entscheidende Rolle dafür spielt, ob sie zur Eigengruppe eines Menschen gehört (vgl. Abschnitt 2.4). Spannende Frage bleibt dabei, welche Art der Ähnlichkeit dafür von Bedeutung ist: insbesondere, wenn multiple soziale Identitäten betrachtet werden, die eine Vielzahl an Eigengruppenkonstellation induzieren könnten.

In der Untersuchung dieser Arbeit wurden die Probanden direkt über die wahrgenommene Ähnlichkeit zum fiktiven Bewerber gefragt. Sie wies auch einen positiven statistischen Zusammenhang mit ethnischer Zugehörigkeit und sexueller Identität der Testperson auf. Es zeigt, dass die gesetzten Signale im fiktiven Lebenslauf bei den Probanden vermutlich ankamen und die Probanden sich gegebenenfalls des Ähnlichkeitsgrades zum fiktiven Bewerber bewusst waren.

Allerdings bestand kein statistischer Zusammenhang zwischen dieser wahrgenommenen Ähnlichkeit und der Gehaltsempfehlung, somit manifestierte sich diese Wahrnehmung der Ähnlichkeit nicht auf der Verhaltensebene im Sinne der Eigengruppenbevorzugung. Und trotzdem fand diese statt, wenn man von dem Einfluss formaler Ähnlichkeit zwischen einer Testperson und dem fiktiven Bewerber ausgeht, der sich statistisch belegen ließ. Damit

scheint der Wirkmechanismus der Eigengruppenbevorzugung mindestens teilweise als unbewusster Prozess abzulaufen und keine willentliche Absicht seitens der Probanden darzustellen.

Jedoch wirkten ethnische Zugehörigkeit und sexuelle Identität nicht gleichermaßen, lediglich die Ethnizität spielte statistisch gesehen eine signifikante Rolle bei der Gehaltsempfehlung im Sinne der Eigengruppenbevorzugung, während die sexuelle Identität in diesem Setting keine Wirkung entfaltete, was im Folgenden näher erörtert werden soll.

8.1.2.2 *Ethnische Zugehörigkeit*

Da sich bis jetzt keine Ansätze zur Bestimmung von Ähnlichkeitsabständen zwischen einzelnen ethnischen Gruppen etabliert haben, gehört es zu einer nicht trivialen Aufgabe, eine passende Definition von einem ethnischen Ähnlichkeitsmaß zu finden. Außerdem wäre ein solches Ähnlichkeitsmaß vermutlich stark kontextabhängig. Zumal die hybride ethnische soziale Identität mit ihrem einmaligen Charakter ethnischer Deutscher, die in Russland geboren sind (Worbs et al., 2013, S. 189), nicht zwangsläufig als eigene eigenständige Ethnie verstanden werden muss. Bezogen auf die Eigengruppenbevorzugung zeigte sich der Aussiedlerstatus jedoch als am meisten identitätsstiftend.

Aber auch die Abstände zwischen den Ethnien sind nicht klar: welche Migranten liegen beispielsweise näher an den Einheimischen? So würde man intuitiv vielleicht erstmal davon ausgehen, dass Russen den Aussiedlern ähnlicher wären als andere Migranten, doch wenn man sich die wahrgenommene Ähnlichkeit ansieht, fühlten sich die Russen dem fiktiven ungefähr genauso ähnlich wie die Einheimischen. Und auch die sonstigen Angaben von russischen Probanden offenbaren eher unerwartete Trennlinien zwischen den untersuchten Gruppen in Bezug auf deren Wohlwollen dem fiktiven Bewerber gegenüber, wobei vermutlich nicht nur die Definition der Eigengruppe, sondern auch Stereotypen schwulen Aussiedlern gegenüber eine Rolle gespielt haben dürften. Ob diese Stereotypen auf der ethnischen Zugehörigkeit oder der sexuellen Identität basieren, bleibt dabei unklar. Um das zu klären, bedürfte es anderer Studien (s. 8.1.3).

Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen wurde bei der Auswertung in dieser Arbeit eine statistisch recht konservative Vorgehensweise gewählt und ein relativ grobkörniges ethnisches Ähnlichkeitsmaß verwendet, bei dem zwischen Einheimischen auf der einen und den Aussiedlern auf der anderen, alle Migranten unabhängig ihrer ethnischen Zugehörigkeit eingeordnet wurden. Trotz dieser Ungenauigkeit konnte signifikante statistische Unterschiede in der Gehaltsempfehlung zwischen den so definierten ethnischen Gruppen festgestellt werden. Was dafür spricht, dass ethnische Zugehörigkeit außerordentlich relevanten Anteil bei multiplen sozialen Identitäten bildet und einen wichtigen Faktor bei der Bestimmung der Eigengruppe darstellt.

Russisch als Alltagssprache zeigte sich dagegen wenig identitätsstiftend, was auf den Umstand zurückgeführt werden könnte, dass Russisch ähnlich wie Englisch oder Spanisch in bestimmten Regionen als Lingua Franca fungiert. Insbesondere auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion ist Russisch als Verkehrssprache immer noch weit verbreitet (Pavlenko,

2008, S. 9-11) und kann durch diese Funktion in eine Alltagssprache übergehen, ohne gleich die soziale Identität stark zu beeinflussen. So sprachen auch einige (3 von 10) Probanden bei den sonstigen Migranten Russisch als Alltagssprache ohne sich der russischen Ethnie zugehörig zu fühlen.

8.1.2.3 *Sexuelle Identität*

Auch sexuelle Identität hatte bei dieser Untersuchung keinen statistisch signifikanten Einfluss auf die Gehaltsempfehlungen der Probanden. Dabei könnte es sich auch um ein statistisches Artefakt aufgrund der geringen Stichprobengröße handeln. Rechnet man mit G*Power, ein statistisches Werkzeug von Faul, Erdfelder, Lang und Buchner (2007), das durch die Uni Düsseldorf für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, die nötigen Stichprobengröße für die Analyse der Mittelwertunterschiede zwischen hetero- und homosexuellen Probanden mittels eines Mann-Whitney-U-Tests, wie er im Abschnitt (7.3.5) berichtet wurde, kommt man auf eine in diesem Rahmen kaum zu erreichende Anzahl an Probanden von über 3700 (s. Anhang D).

Alternativ kann dafür der im theoretischen Teil beschriebene favoritism threat verantwortlich gewesen sein, der bei den homosexuellen Probanden die Eigengruppenbevorzugung durch sozial erwünschte Vermeidung von dieser hemmte (Loyd & Amoroso, 2018, S. 143).

Weitere Erklärung könnte die mangelnde Relevanz der sexuellen Identität für das Festlegen der Eigengruppe in diesem Setting darstellen. Diese Relevanz kann entweder an sich nicht gegeben sein, oder im Sinne der Hypothese der ethnischen Prominenz in einer Wechselwirkung mit der signalisierten ethnischen Zugehörigkeit des fiktiven Bewerbers zur Unterdrückung der Wirkung von sexueller Identität geführt haben (vgl. Abschnitt 6.4.5) (Levin et al., 2002, S. 557). Es würde sich auch mit den Ergebnissen aus den Korrespondenzstudien im Rahmen der Diskriminierungsforschung decken, bei denen sexuelle Identität gegenüber der ethnischen Zugehörigkeit oft untergeordnete oder sogar keine Rolle spielte (Agerstrom et al., 2021, S. 358; Mazziotta et al., 2015, S. 332).

8.1.2.4 *Multiple soziale Identitäten*

Noch gravierender sieht die Problematik mit der zu geringen Probandenanzahl bei den queeren Migranten aus, so gab in der bereinigten Stichprobe einen einzigen schwulen Auswanderer. Insofern ist die im Vergleich zu anderen Probanden unterdurchschnittliche Gehaltsempfehlung von queeren Migranten aller Wahrscheinlichkeit nach ein Zufallsprodukt.

Auf jeden Fall geben Ergebnisse dieser Untersuchung keine Hinweise auf eine additive Wirkung der zwei orthogonalen Anteile der multiplen sozialen Identität eines queeren Migranten. Statistisch begründet kann hier lediglich die Wirkung der ethnischen Zugehörigkeit als belegt betrachtet werden, was eher zur Hypothese der ethnischen Prominenz bzw. zum *Selective Inhibition* Erklärungsansatz passt (Kang & Chasteen, 2009, S. 1281; Remedios et al., 2011, S. 1312-1313).

Demnach wäre die Ethnizität bei den queeren Migranten deutlich öfter als soziale Identität salient als sexuelle Identität. Was auch konform wäre mit der Theorie der optimalen Unter-

scheidbarkeit, da es statistisch gesehen mehr queere Personen in der deutschen Bevölkerung gibt als Vertreter einzelner ethnischer Gruppen (Frohn et al., 2017, S. 7; Leonard et al., 2008, S. 575; Worbs et al., 2013, S. 32-33).

Weitere Erklärung für häufigere bzw. stärkere Salienz der Ethnizität könnte darin bestehen, dass die ethnische Zugehörigkeit unter den betreffenden Probanden positiver besetzt war als die sexuelle Identität, die im Sinne der verinnerlichten Homophobie durch die Betroffenen selbst abgelehnt wird (Wiesendanger, 2005, S. 23-42), und deswegen auch ethnische Zugehörigkeit als soziale Kategorie eher salient wurde (Petersen & Six, 2020, S. 261; Turner & Reynolds, 2012, S. 404, 2012, S. 403-404).

Unter den möglichen Umgangsstrategien mit multipler sozialer Identität entspräche das Ergebnis, das wie oben beschrieben auf einem statistisch wackligen Fundament steht, am ehesten der Dominanzstrategie, bei der eine soziale Kategorie deutlich in den Vordergrund tritt und andere Anteil der sozialen Identität überschattet. Es könnte sich aber auch um proteische Strategie handeln, sodass im Rahmen der Umfrage aus welchen Gründen auch immer, ein queerer Migrant in der Rolle als Umfrageteilnehmer es für passender hielt, gerade die ethnische Komponente seiner multiplen sozialen Identität zu aktivieren (Vgl Abschnitt).

Unter dem kognitiven Aspekt stellt Teilnahme an der Umfrage der Untersuchung eine – wenn auch leichte – kognitive Belastung dar. Nach SIC-Theorie würde es also dazu führen, dass der SIC-Wert sinkt und queeren Migranten unter den Probanden zur Komplexitätsreduktion sich auf einen der Anteile ihrer multiplen sozialen Identität konzentrieren (Roccas & Brewer, 2002, S. 104). Wobei dieser Ansatz keine Erklärung dazu liefert, warum die Wahl dabei ausgerechnet auf die Ethnizität fällt.

Schließlich sei angemerkt, dass Mitglieder einer sozialen Kategorie negative Stereotype und Vorurteile nicht nur gegenüber Fremdgruppen, sondern auch gegenüber ihrer Eigengruppen besitzen können, die wiederum zum diskriminierenden Verhalten führen können. Damit würden dann Eigengruppenbevorzugung und Diskriminierung in ihrer Wirkung einander entgegenstreben.

8.1.3 Einfluss der Qualifikationsbeurteilung

Zwar muss die Varianz in der Qualifikationsbeurteilung nicht zwangsläufig das Vorliegen einer statistischen Diskriminierung bedeuten, allerdings beurteilten die Probanden abhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit die Qualifikation desselben fiktiven Bewerbers als unterschiedlich hoch, obwohl sie alle absolut dasselbe fiktive Bewerberprofil als Grundlage für ihre Beurteilung hatten. Die Unterschiede zwischen Einheimischen und Russen waren sogar statistisch signifikant. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass Russen einen schwulen Aussiedler als Bewerber systematisch schlechter bewerten würden. Wobei es auch denkbar wäre, dass Russen prinzipiell alle Bewerber schlechter bewerten würden als Einheimische. Um das genauer zu untersuchen, wäre eine Studie nötig, in der den Probanden, die in Deutschland leben und sich zur russischen Ethnie zählen, ähnlich wie in Korrespondenztest Bewerberprofile mit variierender ethnischer Zugehörigkeit und sexueller Identität zur Qualifi-

kationsbeurteilung angezeigt werden (Zschirnt, 2019, S. 6). Erst da würde man feststellen können, ob tatsächlich eine Diskriminierung von schwulen Aussiedlern bei dieser Beurteilung stattfindet oder nicht und welche der beiden sozialen Kategorien dafür eher verantwortlich ist.

8.1.4 Einfluss der Bildung

Zusammenhang zwischen dem höchsten Bildungsabschluss und Gehaltsempfehlung könnte neben der möglichen Erklärung als statistisches Artefakt, auch durch eventuelle Moderation- und Mediationsbeziehung erklärt werden, die bei der Analyse zwar nicht aufgedeckt wurden, jedoch trotzdem existieren könnten.

Außerdem wäre es denkbar, dass wenn die Probanden bei der Durchsicht des fiktiven Lebenslaufs aufgrund beispielsweise mangelnder Erfahrung in der Handelsbranche keinen anderen Referenzrahmen zur Verfügung haben, dazu neigen könnten, ihr eigenes Jahresgehalt als Anker für die Gehaltsempfehlung zu nehmen. Da ein höherer Bildungsabschluss tendenziell auch mit einem höheren Einkommen einhergeht (Statistisches Bundesamt, 2023b), könnte höhere Bildung bei Probanden zu höherer Gehaltsempfehlung geführt haben. Den passenden theoretischen Rahmen zur Erklärung solcher Phänomene liefert das *Selective Accessibility Model*, das an dieser Stelle aber nicht weiter erörtert werden soll (Jäger, Roth, Roussille & Schoefer, 2022, S. 1; Werth, Denzler & Mayer, 2020, S. 77-87).

8.2 Methodische Grenzen

8.2.1 Statistische Validität

Neben den vorhin bereits beschriebenen Problemen mit der geringen Stichprobengröße, die das Aufspüren von statistisch signifikanten Ergebnissen erschwerte, schränkte die fehlende Normalverteilung der gemessenen Variablen die Auswahl an zur Verfügung stehenden statistischen Auswertungsverfahren erheblich ein (Vgl. 7.2.1). So wurde größtenteils auf nicht parametrische Tests zurückgegriffen, die zwar im Zweifel robustere Ergebnisse liefern, aber durch ihren konservativen Charakter auch die Gefahr mit sich bringen valide Aussagen fälschlicherweise zu verwerfen (Döring & Bortz, 2016, S. 842).

Weitere Validitätsgefährdung – sowohl statistischer als auch der Konstruktvalidität - stellt der Mangel an etablierten Messinstrumenten bei der Forschung zu multiplen sozialen Identitäten dar, insbesondere im gewählten Kontext dieser Arbeit.

8.2.2 Konstruktvalidität

Auch in der Diskriminierungsforschung stehen kaum Materialien für intersektionale arbeitsmarkt- und berufsbezogene Untersuchungen zu Verfügung. Das führte dazu, dass im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ein fiktives Bewerberprofil erstellt wurde, der zuvor nicht in anderen Untersuchungen bereits validiert wurde. Die teilweise aus der englischsprachigen Forschung entlehnten Signale für ethnische Zugehörigkeit oder sexuelle Identität dürfte zwar vermutlich übertragbar sein, aber diese wurden in der Form nicht validiert.

Ideal wäre auch der Einsatz mehrerer fiktiver Profile mit ähnlichen Signalen, die zufällig den Probanden zugordnet werden würden.

Ebenfalls problematisch kann sich auch die Operationalisierung der Eigengruppenbevorzugung allein über die Unterschiede in der Gehaltsempfehlung erweisen: wünschenswert wären weitere Operationalisierungsoptionen.

Auch die Messung einiger Kontrollvariablen wie beispielsweise der Qualifikationsbeurteilung erfolgte mit einer einfachen Likert Skala, die auf diese Weise in ähnlichen Untersuchungen nicht validiert wurde. Das gleiche gilt für das erstmalige Definieren von Ähnlichkeitsmaßen, die zwar statistisch und teilweise theoretisch begründet ist, sich jedoch nicht in anderen Studien bereits bewährt haben. Das kann sowohl die Konstruktvalidität gefährden als auch statistische Artefakte hervorbringen.

Mindestens etwas abmildern lassen sich die aufgeführten Bedenken jedoch durch das Bemühen sich möglichst nah an die Originalstudie von Pedulla (2014) und an den Signalen aus der deutschsprachigen Diskriminierungsforschung zu halten. Außerdem wurde, wenn möglich, immer auf etablierte Skalen zurückgegriffen, zum Beispiel beim Erfassen ethnischer Zugehörigkeit und sexueller Identität (s. Abschnitte 6.3.6 und 6.3.9).

Eine andere Art der Konstruktvaliditätsgefährdung kann durch die Erwünschtheit der Antworten entstanden sein. Zum einem könnten Probanden schon bei Durchsicht des Lebenslaufs die Signale für ethnische Zugehörigkeit und sexuelle Identität des fiktiven Bewerbers bewusst wahrgenommen und dadurch das eigentliche Ziel der Untersuchung oder mindestens die thematische Nähe zur Diskriminierungsforschung erahnt haben. Als Reaktion darauf könnten sie eine (vermeintlich) sozial erwünschte Gehaltsempfehlung abgegeben haben.

Zum anderen könnte eventuell die persönliche Betroffenheit des Autors unbewusst dazu geführt haben, dass es beispielweise bei bestimmten Formulierungen in Umfragetexten zu subtilen Manipulationen gekommen ist. Es wäre damit denkbar, dass Signale für Ethnizität damit stärker bei Probanden kamen als die für sexuelle Identität. Auch kann es dabei zu unbeabsichtigten Aktivierungen einzelner Anteile von multiplen sozialen Identitäten sowohl bei der Bearbeitung der Umfrage als auch bei der Einladung dazu gekommen sein. Allein die Tatsache, dass die Einladung über eine russischsprachige Gruppe verschickt wird, stellt diese Einladung in den entsprechenden ethnischen Kontext.

8.2.3 Interne Validität

Da die Rekrutierung der Probanden auch über privates soziales Netz des Autors und über einschlägige Social Media Gruppen erfolgte, könnte das zusätzlich auch die interne Validität gefährden. Die pragmatische Verwendung einer so gewonnenen Gelegenheitsstichprobe kann dadurch nicht nur unbeabsichtigte Saliens soziale Kategorien induzieren, sondern gewährleistet von Anfang an keine neutrale, geschweige denn repräsentative Auswahl von Probanden.

Daher muss davon ausgegangen werden, dass es zu Selektionseffekten gekommen sein muss auch im Sinne von Selbstselektion der Probanden und selektiven Mortalität, spätestens bei der Entscheidung die Umfrage nach der Willkommensnachricht oder später abubrechen.

Abgesehen davon lässt die Natur der untersuchten Phänomene leider kein experimentelles Untersuchungsdesign zu – auch wenn man die Salienz von bestimmten Anteilen einer sozialen Identität kurzzeitig manipulieren kann, kann man die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe oder sexuelle Natur eines Menschen nicht für ein Experiment ein oder ausschalten. Daraus folgt zwangsläufig, dass derartige Forschung kaum eine Chance beinhaltet mit statistischen Auswertungen zweifelsfrei kausale Zusammenhänge zu beweisen.

Immerhin kann - ebenfalls durch die Natur der Sache – ausgeschlossen werden, dass die Gehaltsempfehlung auf sexuelle oder ethnische Identität der Probanden einwirkt, damit ist wenigstens die Wirkungsrichtung zwischen den Variablen bei der Hypothesenbildung eindeutig festgelegt. Der niedrige Reifegrad der Forschung im untersuchten Kontext bietet ansonsten wiederum noch keine konsistenten Theorien, auf die sich diese Hypothesenbildung stützen könnte.

Dazu kommt noch die Herausforderung die Störvariablen, die nicht im Vorfeld bekannt sind, möglichst gut zu kontrollieren. So konnte bei dieser Untersuchung zum Beispiel der Unterschied zwischen bezahlten und nicht bezahlten Probanden oder Einfluss der Bildung nicht spekulationsfrei theoretisch eingeordnet werden.

8.2.4 Externe Validität

Onlinetest mit Gelegenheitsstichproben versuchen unter virtuellen Laborbedingungen ein bestimmtes Phänomen mehr oder weniger isoliert zu untersuchen. Der untersuchte Effekt wirkt unter Feldbedingungen aber immer in Wechselwirkung mit vielzähligen weiteren Faktoren.

Im Hinblick der Forschungsfrage dieser Arbeit adressiert diese Untersuchung lediglich die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person dem schwulen Aussiedler gegenüber eine wohlwollenden Entscheidung trifft, vorausgesetzt diese Person verfügt überhaupt über relevante Ressourcen.

Die Probanden in der Untersuchung entschieden jedoch nur über „Spielgeld“, während auf dem realen Arbeitsmarkt mit echtem Sozialkapital diese Entscheidung von einer oder oft auch mehreren Personen getroffen wird, die nicht nur durch die Eigengruppenbevorzugung bei ihrer Entscheidung geleitet werden, sondern auch auf ihre umfangreiche Expertise zurückgreifen können.

Außerdem wurde in der Studie eine einzige Konstellation aus Branche und Intersektion zwei sozialer Kategorien untersucht. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Konstellation kann erst beurteilt werden, wenn deutlich mehr derartige Studien zur Verfügung stehen.

9 Ausblick

Trotz aller methodischen Bedenken liefern Studien, die wie in der vorliegenden Arbeit, isolierte Effekte in einem eng gewählten Kontext untersuchen, wertvolle wenn auch fragmentarische Einblicke in die Mechanismen der Ressourcenverteilung im Arbeitsleben. Selbst schwach ausgeprägte Effekte können dabei unter Umständen das Zünglein an der Waage spielen und so über eine Stellenvergabe oder eine Beförderung entscheiden.

Weitere mögliche Konstellationen für ähnliche Untersuchungen könnten sich zum einen aus vielfältigen konkreten Kombinationen anhand der zwei Dimensionen ethnische und sexuelle Identität oder auch weiterer Dimensionen ergeben. Der fiktive Bewerber hätte beispielsweise auch eine türkische bisexuelle Frau sein können. Und zum anderen könnten sich solche Studien weitere Kontexte wie andere Länder, Branchen oder Stellen vornehmen. Das Ergebnis für eine Ingenieurstelle im französischen Maschinenbau könnte ganz anders ausfallen. Je mehr unterschiedliche Konstellationen auf diese Weise untersucht werden würden, umso eher besteht die Chance, dass am Ende dieses sicherlich noch langen Forschungsweges eine ausgereifte Theorie zur Wechselwirkung zwischen ethnischer Zugehörigkeit und sexueller Identität bezüglich der Eigengruppenbevorzugung im beruflichen Kontext entsteht. Ähnlich den Ansätzen, die in der Diskriminierungsforschung bereits ausgearbeitet werden (Cuddy, Fiske & Glick, 2007, S. 632-633).

Mit der wachsenden Erfahrung mit derartigen Studien könnten sich außerdem durch gesammelte Erfahrung auch methodische Schwächen beseitigen lassen. Wenn man beispielsweise weiß, dass Ankereffekte das Ergebnis beeinflussen können, könnte man damit experimentieren, für alle Probanden vor der Durchsicht des Lebenslaufs im Einleitungstext einheitliche Anker bewusst zu setzen. Des Weiteren könnte man weitere Kontrollvariablen wie beispielsweise *favoritism freath* intensiver und präziser erfassen. Aber auch mehr etablierte Instrumente und Materialien könnten zur Verfügung gestellt werden. Validierte fiktive Bewerberprofile oder wenigstens einzelne Signale für bestimmte soziale Kategorien sowie einheitliche Skalen und Ähnlichkeitsmaße würden mehr Vergleichbarkeit zwischen den Untersuchungen erlauben. Außerdem würde es zur höheren Reliabilität und damit auch Validität der Ergebnisse beitragen.

Eigengruppenbevorzugung stellt einen zentralen jedoch nicht den einzigen relevanten Effekt bei der Erforschung von beruflichen Netzwerken queerer Migranten und Potenziale dieser Netzwerke. Um Resultate komplexer Prozesse in diesem Bereich zu untersuchen, wären also auch andere methodische Ansätze möglich und nötig. So könnten berufliche Netzwerke queerer Migranten mit passenden Instrumenten erfasst und analysiert werden, um daraus Gesetzmäßigkeiten über Struktur und Nutzung ableiten zu können (Cruwys et al., 2016, S. 613; McGuire, G. M., 2002, S. 308). Interessant wären dabei nicht nur Querschnittsuntersuchungen, sondern Längsschnittstudien, die Einblicke in die Veränderungen dieser Netzwerke mit zunehmender Aufenthaltsdauer in einem Land liefern könnten.

Um Motive besser zu verstehen, die der Ausbildung beruflicher Netzwerke queerer Migranten in eine bestimmte Richtung führen, wären auch qualitative Ansätze hilfreich. Dabei sollten jedoch nicht nur queere Migranten selbst als Interviewpartner ins Auge gefasst werden,

sondern auch Vertreter der Aufnahmekultur sowie Verantwortliche für Personalauswahl und Beförderungen wie in der Studie von Schneider et al. (2014). Ein Kurzinterview mit Probanden nach einer Umfrage, wie sie in dieser Arbeit durchgeführt wurde, hätte sicherlich weitere Aspekte zur Definition der Eigengruppe hervorbringen können.

Zwar werden queere Migranten bei den Korrespondenztests in der Diskriminierungsforschung oder bei qualitativen Studien in unterschiedlichen Ländern, wie es im theoretischen Teil erörtert wurde, zunehmend zum Gegenstand psychologischer Forschung, jedoch bestehen teilweise auch immer noch Hemmungen in diesem Bereich als Forscher tätig zu werden (Klawitter, 1998, S. 57-58; Köllen, 2010, S. 42). Diese gilt es zu überwinden, wenn man ein differenzierteres und vollständigeres Bild zu Eigengruppeneffekten und beruflichen Netzwerken von queeren Migranten gewinnen möchte.

Einer der größten Herausforderungen besteht dabei, eine genügend große Anzahl an passenden Probanden auf eine Art und Weise zu rekrutieren, welche die Validität der Ergebnisse nicht gefährdet, und damit zusammenhängende Finanzierung solcher Forschungsvorhaben.

10 Fazit

Am Beispiel eines schwulen Aussiedlers wurden in dieser Arbeit Potenziale beruflicher sozialer Netzwerke für queere Migranten untersucht, deren multiple soziale Identität vielfältige Möglichkeiten zu der Definition der Eigengruppe bietet. Um zu verstehen, welcher Anteil der multiplen sozialen Identität eines schwulen Aussiedlers – seine ethnische Zugehörigkeit oder seine sexuelle Identität – mehr Vorteile im beruflichen Kontext bringen könnten, wurde das Verhalten von Mitgliedern der entsprechenden sozialen Kategorien in einer Umfrage analysiert, die eine Entscheidung bei einer Gehaltsfestlegung für einen Bewerber simuliert.

Dazu wurde angelehnt an die Korrespondenztest der Diskriminierungsforschung ein fiktives Bewerberprofil eines schwulen Aussiedlers erstellt, der für die Stelle eines Marktleiters vorgesehen ist. Dabei wurden sexuelle Identität und ethnische Herkunft des fiktiven Bewerbers nur implizit über Signale wie Name, Muttersprache, Geburtsort, Freizeitaktivitäten und ehrenamtliches Engagement an die Probanden kommuniziert. Im Rahmen einer Onlineumfrage wurden die Probanden dazu aufgefordert, Gehaltsempfehlungen für den fiktiven Bewerber abzugeben. Überdurchschnittliche Gehaltsempfehlung von bestimmten Gruppen wurden gemäß dem Social Identity Approach als Eigengruppenbevorzugung interpretiert.

Trotz einiger methodischer Schwächen der Untersuchung wie zu kleine nicht repräsentative Gelegenheitsstichprobe oder unzureichende Kontrolle und theoretische Verortung von Drittvariablen konnten im Rahmen der Arbeit die ersten Hinweise zur Beantwortung der aufgeworfenen Forschungsfrage gewonnen werden.

So deuten die Untersuchungsergebnisse zum einen an, dass beim Verteilen von berufsrelevanten Ressourcen die Bevorzugung durch Eigengruppe vom Effekt her genauso relevant ist, wie die Qualifikation. Zum anderen legen die Untersuchungsergebnisse nahe, dass bei der Eigengruppenbevorzugung Ethnizität eine deutlich stärkere Rolle als sexuelle Identität

spielt, deren Wirkung in den Ergebnissen nicht sichtbar war. Jedenfalls zeigten sich diese Tendenzen im untersuchten Setting.

Zusammenfassend kann man abstrahierend festhalten, dass ein schwuler Aussiedler am meisten Wohlwollen gemäß dieser Untersuchung von anderen Aussiedlern zu erwarten hätte, am wenigsten von der einheimischen Bevölkerung. Sexuelle Identität scheint dabei nicht relevant zu sein. Damit stellte sich der Aussiedlerstatus als am meisten identitätsstiftend heraus in Bezug auf die Eigengruppenbevorzugung.

Russisch als Alltagssprache trug dagegen anders als zuvor vermutet kaum zur Definition der Eigengruppe bei den Probanden bei. Außerdem bewerteten Probanden, die sich der russischen Ethnie zugehörig fühlten, aber keine Aussiedler waren, die Qualifikation des fiktiven schwulen Aussiedlers deutlich schlechter als andere untersuchten Gruppen. Damit würden ethnische Russen mit ihren sozialen Netzwerken für einen schwulen Aussiedler kaum größeres Potenzial bieten als die einheimische Bevölkerung, was zunächst kontraintuitiv erscheinen mag.

Damit liefern die Untersuchungsergebnisse dieser Arbeit allerdings nur einen kleinen Puzzelstein zum komplexen Bild über die Entwicklung, Nutzung und Potenziale berufsrelevanter sozialer Netzwerke queerer Migranten, das nur durch intensive Forschung in der Zukunft weiter erschlossen werden könnte.

11 Literaturverzeichnis

- Adur, S. M. & Purkayastha, B. (2017). (Re)Telling traditions: the language of social identity among queer South Asians in the United States. *South Asian Diaspora* (9), 1-16.
- Agerstrom, J., Bjorklund, F., Carlsson, R. & Rooth, D. O. (2012). Warm and Competent Hassan = Cold and Incompetent Eric: A Harsh Equation of Real-Life Hiring Discrimination. *Basic & Applied Social Psychology* (34), 359-366.
- Agerstrom, J., Carlsson, M. & Strinic, A. (2021). Intersected groups and discriminatory everyday behavior: Evidence from a lost email experiment. *Social Psychology*, 52 (6), 351-361.
- Ahmed, A. M., Andersson, L. & Hammarstedt, M. (2013). Are Gay Men and Lesbians Discriminated against in the Hiring Process? *Southern Economic Journal*, 79 (3), 565-585.
- Alvarez-Galvez, J. & Rojas-Garcia, A. (2019). Measuring the impact of multiple discrimination on depression in Europe. *BMC public health*, 19 (1), 1-11.
- Badgett, M. V. L., Carpenter, C. S. & Sansone, D. (2021). LGBTQ Economics. *The journal of economic perspectives*, 35 (2), 141-170.
- Barthauer, L., Sauer, N. C. & Kauffeld, S. (Hrsg.). (2019). *Karrierenetzwerke und ihr Einfluss auf die Laufbahnentwicklung*.
- Berry, J. W. (1997). Immigration, Acculturation, and Adaptation. *Applied Psychology: An International Review*, 46 (1), 5-34.
- Booth, A. L., Leigh, A. & Varganova, E. (2010). *Does racial and ethnic discrimination vary across minority groups? evidence from a field experiment* (IZA discussion papers, Bd. 4947). Bonn: Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH.

- Bourdieu, P. (2012). Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In U. Bauer, U. H. Bittlingmayer & A. Scherr (Hrsg.), *Handbuch Bildungs- und Erziehungssoziologie* (S. 229-242). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bowleg, L. (2013). 'Once you've blended the cake, you can't take the parts back to the main ingredients': Black gay and bisexual men's descriptions and experiences of intersectionality. *Sex Roles: A Journal of Research* (68), 754-767.
- Brenner, D. (2019). Networking im Beruf: Sich gegenseitig unterstützen und voranbringen. *Zeitschrift Führung und Organisation*, 88 (1), 4-8.
- Brewer, M. B. (1991). The social self: On being the same and different at the same time. *Personality and Social Psychology Bulletin* (17), 475-482.
- Castillo, M. & Petrie, R. (2009). Discrimination in the lab: Does information trump appearance? *Games and Economic Behavior*, 2010 (68), 50-59.
- Coffman, K., Coffman, L. & Ericson, K. M. M. (2013). *The Size of the LGBT Population and the Magnitude of Anti-Gay Sentiment are Substantially Underestimated* (Nr. 19508), Cambridge, MA.
- Cohen, J. (Jul, 1992). A power primer. *Psychological Bulletin*, 112 (1), 155-159.
- Cole, E. R. (Apr, 2009). Intersectionality and research in psychology. *American Psychologist*, 64 (3), 170-180.
- Cortland, C. I., Craig, M. A., Shapiro, J. R., Richeson, J. A., Neel, R. & Goldstein, N. J. (2017). Solidarity through shared disadvantage: Highlighting shared experiences of discrimination improves relations between stigmatized groups. *Journal of Personality and Social Psychology*, 113 (4), 547-567.
- Cota, A. A. & Dion, K. L. (1986). Salience of gender and sex composition of ad hoc groups: An experimental test of distinctiveness theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 50 (4), 770-776.
- Cruwys, T., Steffens, N. K., Haslam, S. A., Haslam, C., Jetten, J. & Dingle, G. A. (2016). Social Identity Mapping: A procedure for visual representation and assessment of subjective multiple group memberships. *British Journal of Social Psychology* (55), 613-642.
- Cuddy, A. J. C., Fiske, S. T. & Glick, P. (Apr, 2007). The BIAS map: Behaviors from intergroup affect and stereotypes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 92 (4), 631-648.
- Daniela Keller. (2020). *So geht die nicht-parametrische partielle Rang-Korrelation mit SPSS - Statistik und Beratung - Daniela Keller*. Zugriff am 20.08.2024. Verfügbar unter <https://statistik-und-beratung.de/2020/05/so-geht-die-nicht-parametrische-partielle-rang-korrelation-mit-spss/>
- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Duguid, M. M., Lloyd, D. L. & Tolbert, P. S. (2012). The impact of categorical status, numeric representation, and work group prestige on preference for demographically similar others: A value threat approach. *Organization Science* (23), 386-401.
- Eid, M., Gollwitzer, M. & Schmitt, M. (2011). *Statistik und Forschungsmethoden. Lehrbuch ; [mit Add-on]* (2., korr. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Ertug, G., Brennecke, J., Kovacs, B. & Zou, T. (2022). What does homophily do? A review of the consequences of homophily. *The Academy of Management Annals* (16), 38-69.

- Farrokhzad, S. (2011). *Verschieden, gleich, anders? Geschlechterarrangements im intergenerativen und interkulturellen Vergleich* (Interkulturelle Studien, 1. Aufl.). Wiesbaden: VS-Verl.
- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G. & Buchner, A. (2007). G*Power 3: a flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior research methods*, 39 (2), 175-191.
- Fershtman, C. & Gneezy, U. (2001). Discrimination in a Segmented Society: An Experimental Approach. *Quarterly Journal of Economics* (116), 351-377.
- Flake, R. (2013). *Young FSU Migrants in Germany: Educational Attainment and Early Labor Market Outcomes* (Ruhr Economic Papers). Essen: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung.
- Fouad, N. A. & Byars Winston, A. M. (2005). Cultural Context of Career Choice: Meta-Analysis of Race/Ethnicity Differences. *Career Development Quarterly* (53), 223-233.
- Frohn, D., Meinhold, F. & Schmidt, C. (2017). "Out im office?!" *Sexuelle Identität, (Anti-) Diskriminierung und Diversity am Arbeitsplatz* (IDA, Hrsg.). Zugriff am 11.03.2020. Verfügbar unter https://www.diversity-institut.info/downloads/IDA_Out-im-Office_Web_180811.pdf
- Gaither, S. E. (2018). The multiplicity of belonging: Pushing identity research beyond binary thinking. *Self & Identity* (17), 443-454.
- Ghavami, N. & Peplau, L. A. (2018). Urban Middle School Students' Stereotypes at the Intersection of Sexual Orientation, Ethnicity, and Gender. *Child Development* (89), 881-896.
- Griffith, K. H. & Hebl, M. R. (Dec, 2002). The disclosure dilemma for gay men and lesbians: 'Coming out' at work. *Journal of Applied Psychology*, 87 (6), 1191-1199.
- Hoffmeyer-Zlotnik, J. H. P. & Warner, U. (2009). *Die Abfrage von "Ethnizität" in der international vergleichenden Survey-Forschung*. Mannheim.
- Hogg, M. A., Abrams, D., Otten, S. & Hinkle, S. (2004). The social identity perspective: Intergroup relations, self-conception, and small groups. *Small Group Research* (35), 246-276.
- Hornsey, M. J. (2008). Social identity theory and self-categorization theory: A historical review. *Social and Personality Psychology Compass* (2), 204-222.
- Hornsey, M. J. & Hogg, M. A. (1999). Subgroup differentiation as a response to an overly-inclusive group: a test of optimal distinctiveness theory. *European Journal of Social Psychology* (29), 543-550.
- Hornsey, M. J. & Hogg, M. A. (2000). Assimilation and Diversity: An Integrative Model of Subgroup Relations. *Personality & Social Psychology Review (Lawrence Erlbaum Associates)* (4), 143-156.
- Ibarra, H. (1993). Personal Networks of Women and Minorities in Management: A Conceptual Framework. *Academy of Management Review*, 18 (1), 56-87.
- Jäger, S., Roth, C., Roussille, N. & Schoefer, B. (2022). *Worker beliefs about outside options* (ECONtribute discussion paper, no. 136). Bonn: ECONtribute.
- Johnson, J. M. & Javier, G. (2017). *Queer People of Color in Higher Education* (Contemporary Perspectives on LGBTQ Advocacy in Societies). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

- Jörissen, B. & Zirfas, J. (2010). *Schlüsselwerke der Identitätsforschung* (1. Auflage).
- Kaas, L. & Manger, C. (2011). Ethnic Discrimination in Germany's Labour Market: A Field Experiment. *German Economic Review* (13), 1-20.
- Kang, S. K. & Bodenhausen, G. V. (2015). Multiple identities in social perception and interaction: Challenges and opportunities. *Annual Review of Psychology* (66), 547-574.
- Kang, S. K. & Chasteen, A. L. (2009). Beyond the double-jeopardy hypothesis: Assessing emotion on the faces of multiply-categorizable targets of prejudice. *Journal of Experimental Social Psychology*, 45 (6), 1281-1285.
- Kerry A. Rockquemore. (1998). Between black and white Exploring the "Biracial" Experience. *Race and Society*, 1 (2), 197-212.
- Khattab, J., van Knippenberg, D., Pieterse, A. N. & Hernandez, M. (2020). A Network Utilization Perspective on the Leadership Advancement of Minorities. *Academy of Management Review*, 45 (1), 109-129.
- King, E. B. & Cortina Jose M. (2010). The social and economic imperative of lesbian, gay, bisexual, and transgendered supportive organizational policies. *Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice*.
- Klawitter, M. M. (1998). Why Aren't More Economists Doing Research on Sexual Orientation? *Feminist Economics* (4), 55-59.
- Köllen, T. (2010). *Bemerkenswerte Vielfalt*. Zugl.: Wien, Wirtschaftsuniv., Diss., 2009, Hampp. München.
- Koller, B. (1997). Aussiedler der grossen Zuwanderungswellen -Was ist aus ihnen geworden? *Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt und Berufsforschung*.
- Koopmans, R., Veit, S. & Yemane, R. (2018). *Ethnische Hierarchien in der Bewerberauswahl. Ein Feldexperiment zu den Ursachen von Arbeitsmarktdiskriminierung* (Discussion paper / WZB, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, SP VI 2018, 104). Berlin: WZB Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
- Krasilnikova, O. (2014). 'I've learned to fight for every opportunity tooth and nail!'. *Tijdschrift voor Genderstudies*, 17 (3), 211-228.
- Kreyenfeld, M. & Konietzka, D. (2014). *Verwertbarkeit ausländischer Ausbildungsabschlüsse: Das Beispiel der Aussiedler auf dem deutschen Arbeitsmarkt*. Berlin: Hertie School of Governance.
- Kruusvall, J., Vetik, R. & Berry, J. W. (2009). *The Strategies of Inter-Ethnic Adaptation of Estonian Russians*. Mannheim.
- Kuntsman, A. (2003). Double homecoming: Sexuality, ethnicity, and place in immigration stories of Russian lesbians in Israel. *Women's Studies International Forum* (26), 299-311.
- Leonard, A. S., Mehra, A. & Katerberg, R. (2008). The social identity and social networks of ethnic minority groups in organizations: A crucial test of distinctiveness theory. *Journal of Organizational Behavior* (29), 573-589.
- Levin, S., Sinclair, S., Veniegas, R. C. & Taylor, P. L. (2002). Perceived Discrimination in the Context of Multiple Group Memberships. *Psychological Science* (0956 7976) (13), 557-560.

- Loyd, D. L. & Amoroso, L. M. (2018). Undermining diversity: Favoritism threat and its effect on advocacy for similar others. *Group Dynamics: Theory, Research, and Practice*, 22 (3), 143-155.
- Margaret Shih, Todd L. Pittinsky & Nalini Ambady. (1999). Stereotype Susceptibility: Identity Salience and Shifts in Quantitative Performance. *Psychological Science*, 10 (1), 80-83.
- Mazziotta, A., Zerr, M. & Rohmann, A. (2015). The effects of multiple stigmas on discrimination in the German housing market. *Social Psychology*, 46 (6), 325-334.
- McFadden, C. & Crowley-Henry, M. (2018). 'My People' the potential of LGBT employee networks in reducing stigmatization and providing voice. *International Journal of Human Resource Management*, 29 (5), 1056-1081.
- McGuire, G. M. (2002). Gender, race, and the shadow structure: A study of informal networks and inequality in a work organization. *Gender & Society* (16), 303-322.
- McGuire, W. J., McGuire, C. V., Child, P. & Fujioka, T. (May, 1978). Salience of ethnicity in the spontaneous self-concept as a function of one's ethnic distinctiveness in the social environment. *Journal of Personality and Social Psychology*, 36 (5), 511-520.
- Mehra, A., Kilduff, M. & Brass, D. J. (1998). At the Margins: A Distinctiveness Approach to the Social Identity and Social Networks of Underrepresented Groups. *Academy of Management Journal*, 41 (4), 441-452.
- Michel, A. (2013). Psychological adaptation and perceptions of discrimination among adolescent Aussiedler immigrants, 172 pp.
- Miller, K., Brewer, M. B. & Ar buckle, N. (2009). Social Identity Complexity: Its Correlates and Antecedents. *Group Processes & Intergroup Relations*, 2009 (12), 79-94.
- Mole, R. C. M. (2018). Identity, Belonging and Solidarity among Russian-speaking Queer Migrants in Berlin. *Slavic Review* (77), 77-98.
- Münch, K., Hübner, M., Reinecke, J. & Schmidt, P. (1999). *Sexualverhalten*.
- OpenAI. (2024). *ChatGPT (3.5)*. Zugriff am 01.03.2024. Verfügbar unter <https://chat.openai.com/>
- Oren, T. & Gorshkov, A. (2021). Lived experiences of recent Russian-speaking LGBT+ immigrants in the United States: An interpretive phenomenological analysis. *Journal of LGBTQ Issues in Counseling*.
- Pavlenko, A. (2008). Multilingualism in post-Soviet countries: Language revival, language removal, and sociolinguistic theory. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism* (11).
- Pedulla, D. S. (2014). The positive consequences of negative stereotypes: Race, sexual orientation, and the job application process. *Social Psychology Quarterly* (77), 75-94.
- Petersen, L.-E. & Six, B. (Hrsg.). (2020). *Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung. Theorien, Befunde und Interventionen* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim: Beltz.
- Petsko, C. D., Rosette, A. S. & Bodenhausen, G. V. (Oct, 2022). Through the looking glass: A lens-based account of intersectional stereotyping. *Journal of Personality and Social Psychology*, 123 (4), 763-787.
- Phelps, E. S. (1972). *The statistical theory of racism and sexism*.
- Philipp, S., Meier, I., Starl, K. & Kreimer, M. (2014). *Auswirkungen von mehrfachen Diskriminierungen auf Berufsbiografien. Eine empirische Erhebung*. Wiesbaden: Springer VS.

- Preddie, J. P. & Biernat, M. More than the sum of its parts: Intersections of sexual orientation and race as they influence perceptions of group similarity and stereotype content. *Sex Roles: A Journal of Research*.
- Remedios, J. D., Chasteen, A. L., Rule, N. O. & Plaks, J. E. (2011). Impressions at the intersection of ambiguous and obvious social categories: Does gay + Black = likable? *Journal of Experimental Social Psychology* (47), 1312-1315.
- Roccas, S. & Brewer, M. B. (2002). Social Identity Complexity. *Personality & Social Psychology Review (Lawrence Erlbaum Associates)*, 88-106.
- Ronald S. Burt. (1998). The Gender of Social Capital. *Rationality and Society*, 10 (1), 5-46.
- Scheller, F. (2015). *Gelegenheitsstrukturen, Kontakte, Arbeitsmarktintegration. Ethnospezifische Netzwerke und der Erfolg von Migranten am Arbeitsmarkt* (Aufl. 2015). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Schmid, K., Hewstone, M. & Ramiah, A. A. (2012). Neighborhood Diversity and Social Identity Complexity: Implications for Intergroup Relations. *Social Psychological and Personality Science* (4), 135-142.
- Schneider, J., Yemane, R. & Weinmann, M. (2014). *Diskriminierung am Ausbildungsmarkt: Ausmaß, Ursachen und Handlungsperspektiven*. Berlin: Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration GmbH (SVR).
- Scholz, G., Wijermans, N., Paolillo, R., Neumann, M. & Masson, T. (2023). Social Agents? A Systematic Review of Social Identity Formalizations. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation* (26(2)).
- Sedlmeier, P. & Renkewitz, F. (2018). *Forschungsmethoden und Statistik für Psychologen und Sozialwissenschaftler* (ps psychologie, 3., aktualisierte und erweiterte Auflage). München: Pearson.
- Skrobanek, J. (2007). Wahrgenommene Diskriminierung und (Re)Ethnisierung bei Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund und jungen Aussiedlern. *Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation*, 27 (3), 265-284.
- Statistisches Bundesamt. (2023a). Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund - Ergebnisse des Mikrozensus 2021 - (Fachserie 1).
- Statistisches Bundesamt. (2023b). *Gehaltsvergleich 2022: Neben dem Beruf ist der Bildungsabschluss entscheidend*. Pressemitteilung: Nr. 200. Zugriff am 19.08.2024. Verfügbar unter https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/05/PD23_200_62.html
- Stella, F. & Gawlewicz, A. (2020). Social networks, language and identity negotiations among queer migrants in Scotland. *Journal of Ethnic & Migration Studies*, 1-19.
- Stößel, K. (2010). *Zwischen allen Stühlen. Kulturelle Selbstzuschreibungen im Akkulturationsprozess jugendlicher Aussiedler*, Universität Jena.
- Tajfel, H. (1974). Social identity and intergroup behaviour. *Social Science Information/sur les sciences sociales* (13), 65-93.
- Thielen, M. (2017). Das Verhältnis von (Flucht-)Migration und Sexualität in autobiografischen Erzählungen queerer Migranten aus dem Iran. In *Sexualität und Gender im Einwanderungsland: öffentliche und zivilgesellschaftliche Aufgaben - ein Lehr- und Praxishandbuch* (S. 174-187). Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
- Turner, J. C. & Reynolds, K. J. (2012). Self-categorization theory. *van Lange, Kruglanski et al. (Hg.) 2012 – Handbook of Theories of Social* (2), 399-417.

- Weichselbaumer, D. (2002). It's here if you're queer : Arbeitsmarktdiskriminierung aufgrund sexueller Orientierung, 1, 57-65.
- Weichselbaumer, D. (2015). Testing for discrimination against lesbians of different marital status: A field experiment. *Industrial Relations: A Journal of Economy & Society*.
- Weichselbaumer, D. (2016). Discrimination Against Migrant Job Applicants in Austria: An Experimental Study. *German Economic Review* (18), 237-265.
- Weichselbaumer, D. (2020). Multiple Discrimination against Female Immigrants Wearing Headscarves. *Industrial & Labor Relations Review*.
- Werth, L., Denzler, M. & Mayer, J. (2020). Heuristiken. In L. Werth, M. Denzler & J. Mayer (Hrsg.), *Sozialpsychologie – Das Individuum im sozialen Kontext* (S. 55-91). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Wiesendanger, K. (2005). *Vertieftes Coming-out. Schwules Selbstbewusstsein jenseits von Hedonismus und Depression* (1. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Wilson, J. P., Remedios, J. D. & Rule, N. O. (2017). Interactive effects of obvious and ambiguous social categories on perceptions of leadership: When double-minority status may be beneficial. *Personality and Social Psychology Bulletin* (43), 888-900.
- Wingender, L. M. & Wolff, H. G. (2019). Die Rolle von Networking-Verhalten in der beruflichen Entwicklung, S 217-239.
- Worbs, S., Bund, E., Kohls, M. & Babka von Gostomski, C. (2013). *(Spät-)Aussiedler in Deutschland. Eine Analyse aktueller Daten und Forschungsergebnisse* (Forschungsbericht / Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bd. 20, Stand: November 2013). Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
- Zimmermann, K. F. (1999). *Ethnic German migration since 1989. Results and perspectives = Aussiedler seit 1989 - Bilanz und Perspektiven*. IZA Discussion paper series. Verfügbar unter <http://hdl.handle.net/10419/20886>
- Zschirnt, E. (2019). Evidence of Hiring Discrimination Against the Second Generation: Results from a Correspondence Test in the Swiss Labour Market. *Journal of international migration and integration*, 1-23.

Erklärung zur selbständigen Anfertigung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbständig verfasst und noch an keiner anderen Stelle eingereicht habe.

Sämtliche Zitate sind als solche gekennzeichnet und durch Angaben der Quellen kenntlich gemacht. Dies gilt auch für Grafiken und Quellen aus dem Internet.

Datum

Unterschrift